

**SAMEN
BLANKENHORN**
Speicherstrasse 7b
9053 Teufen
Telefon 071/333 15 03
Telefax 071/333 45 05

Pflanzenschutzberatung
Freitag, 4.6.1999, 13.30 - 18.30 Uhr
Kranke Pflanzen mitbringen!
Ein Fachmann gibt kostenlos Auskunft!
10% Rabatt auf alle GESAL-Produkte!

Baumschulpflanzen
Beratungs- und Bestellservice kostenlos.
ROTH-Pflanzen-baumschulfrisch!

TÜFNER POSCHT

Beilage Dorffest

Die Tüfner Dorfzeitung

Juni 1999 • 4. Jahrgang • Nr. 5

Inhalt

Rücktritt Tony Wild
**Blick zurück...
...und in die Zukunft
des Gemeindeparlamentes** 2 3

Strassenbau
Kreisel bei der «Linde» 5

Gesundheitswesen
**Traditionelle chinesische
Medizin in der Berit-Klinik** 7

Gemeindepolitik
**Abstimmung: Einbürgerung
Schule Tobel: Übergangslösung** 8 9

Umwelt
**30 Jahre Heimatschutz
Protest gegen Natel-Antenne** 11

Kultur
«Clownage»: Rolf Krieger 12

Dienstleistungen
**Neuer Päckli-Service
Briefträger in Pension** 13

Dorfbild
**Frohe Aussichten
Abschied vom Haus Bachmann** 14 15

Natur
**Besuch im Biohof
Urpflanzen bei Külling-Optik** 17

Gewerbe
**Neue Boutique im Stofel
15 Jahre Maler Polcari** 19

Tüfner Unternehmer auswärts
Gilbert Erismann, Zahntechnik 21

Dorfleben
**Rätsel, Gratulationen, «Vermisch-
tes» und Veranstaltungen** 23-28

Rücktritt des Gemeindepräsidenten

Tony Wild tritt auf den 31. Mai 2000 wegen der Doppelbelastung Beruf/Politik zurück.

Nun ist definitiv, was während Wochen als Gerücht die Runde machte: Der Tüfner Gemeindepräsident Tony Wild tritt nach vierjähriger Amtszeit zurück. Grund der frühen Demission sind die Unvereinbarkeit zwischen politischer und beruflicher Belastung sowie letztendlich auch gesundheitliche Überlegungen.

• GÄBI LUTZ

Der heute 53-jährige *Tony Wild* wurde 1988 in den *Gemeinderat*, 1996 als Nachfolger von Rainer Isler zum Tüfner *Gemeindehauptmann* gewählt. In seine Amtszeit fallen u.a. die Ablehnung der Kunsthaus-Vorlage (Zeughaus) und die Diskussion um die Zukunft von Spital und Altersbetreuung in Teufen. Letzter «grosser Brocken» dürfte die Planung eines neuen Schulhauses im Landhaus sein.

Tony Wild gibt seinen Rücktritt auf Ende des Amtsjahres 1999/2000 rechtzeitig bekannt, damit Parteien und möglichen Kandidaten genügend Zeit für die Nachfolgeregelung bleibt. Tony Wild be-

gründet seinen Rücktritt mit der zeitlichen Unvereinbarkeit zwischen seiner Aufgabe als Betriebstechniker bei der Christian Eschler AG in Bühler und dem erforderlichen Engagement als Gemeindepräsident. Ausserdem macht er gesundheitliche Gründe geltend. Sein Mandat als Kantonsrat (seit 1996) will er weiter ausüben.

Der Rücktritt des Gemeindepräsidenten gibt Anlass zu Diskussionen über die Zukunft unseres Gemeindeparlamentes. Können die Aufgaben eines Gemeindepräsidenten weiterhin im Halbamt erfüllt werden? Braucht es einen 15-köpfigen Gemeinderat oder wäre «weniger mehr»?

Mehr auf den *Seiten 2 + 3*

Gemeindepräsident Tony Wild vor der Eröffnung des neugestalteten Schwimmbades.

Foto: GL

Gemeindepräsident: «Eine faszinierende Aufgabe»

Tony Wild blickt auf spannende drei Jahre als Gemeindepräsident zurück und freut sich auf weitere Herausforderungen.

Teufens Gemeindepräsident *Tony Wild* hat genug: Im kommenden Frühjahr tritt er von seinem Amt und aus sämtlichen Kommissionen zurück. Ein Rücktritt nach einer relativ kurzen Amtsdauer von vier Jahren: Ist der Zurücktretende frustriert, enttäuscht von der politischen Kultur in Teufen?

«Es war eine faszinierende Tätigkeit», blickt Tony Wild auf die ersten drei Viertel seines Gemeindepräsidiums zurück. «Schon als Gemeinderat konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln. Als Gemeindepräsident erlebte ich die Auseinandersetzung mit der Gemeinde und deren Bevölkerung noch intensiver».

Von Resignation keine Spur: «Grund meines Rücktrittes ist die Doppelbelastung zwischen Beruf und Politik». Konkret: Die «Grabearbeit» am Vormittag am Arbeitsplatz in Bühler und am Nachmittag im Gemeindehaus in Teufen liess sich nicht sinnvoll kombinieren. Das eine oder andere kam hin und wieder zu kurz. «In einer Art geistigem Notstand musste ich mich fragen, ob es zeitlich, gesundheitlich und geistig vereinbar ist, jeden Mittag umzudenken» – vom Betriebstechniker zum Gemeindepräsidenten. Schliesslich bedauert Tony Wild, dass er – bei gelegentlichen 15- bis 16-Stunden-Tagen – für sich selber und sein Privatleben kaum mehr Zeit gefunden habe. «Auch die Gesundheit spielt eine Rolle. Man kann nicht über Jahre hinweg das letzte geben». Die Entscheidung, zurückzutreten, sei ihm schwerer gefallen als der Entschluss, vor drei Jahren zu kandidieren.

Mit Befriedigung blickt Tony Wild auf seine bisherige Tätigkeit zurück. In guter Erinnerung bleibt ihm die Realisierung der Regionalen Wasserversorgung Appenzeller Mittelland, an der er als Gemeinderat und Kommissionspräsident massgeblich beteiligt war. Auch die

vielfältigen Kontakte zur Bevölkerung und die Lösung verschiedenster Probleme im Gemeindeleben möchte er nicht missen.

Trotzdem macht sich der Gemeindepräsident keine Illusionen: Die letzten drei Jahre seiner Amtstätigkeit waren nicht die einfachsten. Tony Wild musste erfahren, dass auch ein Gemeindepräsident mit Enttäuschungen zu leben lernen muss. So galt (und gilt) es, das Kunsthaus-Debakel zu verarbeiten. Besonders intensiv beschäftigt haben ihn die Auseinandersetzungen mit der Zukunft des Spitals Teufen und der Altersbetreuung in Teufen. Nicht ohne Brisanz waren Themen wie Schule oder der Abbruch des Hauses Bachmann. Schliesslich muss es einem schon nahe gehen, wenn die ganze Arbeit bei den Gesamterneuerungswahlen mit dem zweit-schlechtesten Resultat «belohnt» wird...

Ein «Frust» kommt im persönlichen Gespräch mit Tony Wild doch noch zur Sprache: Die fehlende Nähe zum Volk. Hatte er sich beim «Antrittsgespräch» in der «Tüfner Poscht» (Juni 1996) noch vehement für einen intensiveren Kontakt mit der Bevölkerung ausgesprochen, so musste er in der Zwischenzeit feststellen, dass «die Nähe zum Volk fast unmöglich ist». Der stille Denker kommt ins Grübeln: «Wer ist eigentlich das Volk? Gibt es das Volk als solches überhaupt?»...

Noch etwas kommt im Gespräch zum Ausdruck: Die Einsamkeit des Gemeindehauptmanns. Wie gerne würde er gewisse Probleme mit den Leuten disku-

tieren – aber wo sind die Ansprechpartner? Wo ist das «Volk»? Wie kann eine sinnvolle Kommunikation stattfinden? An diesen Fragen kann sich Tony Wild die Zähne ausbeissen. Er bedauert insbesondere die Kluft zwischen der Erwartungshaltung der Einwohnerschaft einerseits und dem mangelnden Engagement andererseits.

Tony Wild resümiert: «Man muss die Menschen so nehmen, wie sie sind; es gibt keine anderen. Wenn man akzeptieren kann, dass es überall 'menschelt', hat man weniger Probleme». Mit Freude erfüllt Tony Wild, dass er während all' der Jahre sich selber hat bleiben können.

Für einen politischen Nachruf für Tony Wild ist es noch zu früh. Noch bleibt er ein Jahr im Amt. Verschiedene Probleme harren der Lösung. Unter anderen die Zukunft unseres Gemeindeparlamentes (vgl. Seite 3). *Gäbi Lutz*

Tony Wild im Element als Gemeindepräsident und (unten rechts) als Betriebstechniker bei der Firma Eschler AG in Bühler.

Fotos: Gäbi Lutz

Gemeindepräsident weiterhin im Halbamt ?

Sollen das Amt des Gemeindepräsidenten ausgebaut und/oder die Zahl der Gemeinderäte reduziert werden?

Die im nächsten Frühling anstehende Wahl eines neuen Gemeindepräsidenten wirft die Frage auf, ob diese Aufgabe auch künftig im Halbamt erfüllt werden kann. Gleichzeitig dürfte die Anzahl der Gemeinderäte zur Diskussion gestellt werden. Braucht Teufen mit 15 Mitglieder den grössten Gemeinderat im Kanton – oder wäre eine Reduktion auf neun oder sieben Räte sinnvoll? In diesem Zusammenhang ist auch schon über die Einführung eines Einwohnerrates (Beispiel Herisau) laut nachgedacht worden.

Der Stuhl des Gemeindepräsidenten wird frei. Wer wird Nachfolger oder Nachfolgerin – und mit welcher zeitlichen Belastung?
Fotos: GL.

• GÄBI LUTZ

Braucht es für den Gemeindepräsidenten in Teufen ein Vollamt? «Unser System ist für unsere Grösse gar nicht so schlecht», hält der amtierende *Tony Wild* fest. «Ein Halbamt wäre genug, wenn man flexibler sein könnte».

Kann der künftige Gemeindepräsident oder eine künftige Gemeindepräsidentin flexibel genug sein? Oder braucht das Amt eine 80-, vielleicht sogar eine 100-Prozent-Verpflichtung? In diesem Zusammenhang stellt sich die Anschlussfrage, welche Art von Führung Teufen braucht. Ist es eine «väterliche» oder «mütterliche» Integrationsfigur, oder erfordern die anstehenden Probleme in einer Gemeinde unserer Grösse einen eigentlichen «Manager» oder eine «Managerin»? Soll das Gemeindepräsidium lediglich führen oder

aber auch in die Arbeit in der Verwaltung miteingebunden werden?

Reduktion der Anzahl Gemeinderäte?

«Die Entscheidung für ein Halbamt oder eine zeitlich ausgedehntere Verpflichtung des Gemeindepräsidenten hängt auch mit der Anzahl Gemeinderäte zusammen», betont *Tony Wild*. Verschiedentlich ist von einer Reduktion des Rates von heute 15 auf neun oder sieben Mitglieder die Rede. «Die grosse Anzahl bedeutet nicht primär, dass wir die Aufgaben besser verteilen können, sondern auch, dass einzelne Bevölkerungsteile besser im Rat vertreten sein können», sagt *Tony Wild* und hält damit an der bisherigen Praxis fest.

Andere Stimmen – aus der Bevölkerung und aus dem Gemeinderat – vertreten die Überzeugung, dass ein kleinerer Gemeinderat effizienter wirken könnte. Voraussetzung wäre ein entsprechende Honorierung. Neben dem Sitzungs- wäre ein angemessenes Wartgeld vonnöten. Eine anständige Bezahlung der gemeinderätlichen Arbeit könnte Anreiz sein, die politische Arbeit aktiv mitzugestalten. Auch Berufsleute hätten die Möglichkeit, sich vertiefter und zeitintensiver mit der Lösung

anstehender Probleme auseinanderzusetzen. Zu prüfen wäre schliesslich die auch schon geäusserte Idee, Schlüsselressorts wie «Schule» oder «Hoch- und Tiefbau» im Halbamt zu betreuen.

Ein Einwohnerrat für Teufen?

Wenn wir schon am Spekulieren sind...: Warum führt Teufen keinen Einwohnerrat ein? Viele Einwohnerinnen und Einwohner – auch Politikerinnen und Politiker – könnten sich die Einführung dieser gesetzgebenden Gewalt (Legislative) nach dem Modell Herisau durchaus vorstellen. Die Gegnerschaft dieser Idee führt die «kritische Grösse» unserer Gemeinde ins Feld. «Wenn wir unser politisches System diskutieren, kommen wir nicht um die Frage der Einführung eines Einwohnerrates herum», bestätigt Gemeindehauptmann *Tony Wild*. Ein funktionierender Einwohnerrat würde die Aufgaben der Legislative übernehmen. Die Aufgaben des Gemeinderates als Exekutive wären dann klarer: Der Rat führt die Arbeit aus. Für *Tony Wild* wäre es allerdings ein «Trugschluss» zu glauben, die Arbeit des Gemeinderates würde damit einfacher werden.

Die Diskussion über die künftige Politik und politische Kultur in unserem Dorf ist im Gange.

Die «*Tüfner Poscht*» stellt sich als Plattform für die Darstellung der verschiedenen Ideen und Meinungen gerne zur Verfügung. Neue Ideen werden zweifelsohne auch in der bevorstehenden Revision des Gemeindereglements einfließen und die Zukunft unserer Gemeinde mitbestimmen.

Wieviele Gemeinderäte und -rätinnen werden künftig im Sitzungszimmer des Gemeindehauses politisieren?

OPEL

- Modernst eingerichtete Autoreparaturwerkstatt in der Gewerbezone Wies 26, Speicher
- Permanente Neuwagen- und Occasions-Ausstellung
- Sämtliche Reparaturen und Service aller Marken
- Verkauf von Neuwagen und Occasionen aller Marken
- Finanzierungsmöglichkeiten
- Lenkgeometrie / Pneuservice
- Gratisleihwagen

Dorfgarage J. Künzli

9042 Speicher
Gewerbezone Wies 26

Telefon 071 344 42 28 OPEL-VERTRETUNG
Telefax 071 344 44 55 App. Mittelland

Ihr freundlicher Opel-Händler

E. + J. Rechsteiner Innendekorationen

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
071/333 23 72

- Werkstatt für Polsterarbeiten
- Vorhangateliers
- Verkauf von: Betten, Bettwaren und Polstermöbel

mil ehrbar

Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

Neuheit
Bambus-Parkett
hell oder dunkel.

Besuchen Sie
unsere Ausstellung

Emil Ehrbar ■ Hauptstrasse 118a ■ CH-9052 Niederteufen
Telefon 071-333 18 74 ■ Natel 079-231 84 48 ■ Fax 071-333 18 74

der neue ford**focus**

jetzt probefahren

ab fr. 21'100.-

umdenken

SONNENBERG - GARAGE

Ebni 18
9053 Teufen
Tel. 333 2 111

GEMEINDE TEUFEN

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf die Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, folgende Merkmale zu beachten!

Identitätskarte 7 - 10 Tage
(neue ID in Kreditkartenformat)

Dazu ist nötig:

- 1 Passfoto
- alte, abgelaufene Identitätskarte
- für Kinder braucht es ab sofort ein Passfoto
- bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzl. Vertreters
- persönliche Vorsprache (Unterschrift des Antragstellers)

Neuer Pass 10 Tage

Dazu ist nötig:

- 2 Passfotos
- evtl. alter, abgelaufener Pass
- für Kinder braucht es ab 6 Jahren ein Passfoto; sie können bis zum 15. Altersjahr in die Pässe der Eltern eingetragen werden
- persönliche Vorsprache

Pass-Verlängerung 8 Tage

Dazu ist nötig:

- Reisepass
- persönliche Vorsprache

EINWOHNERKONTROLLE TEUFEN

Sanierung der Umfahrungsstrasse: 2001–2004

In den rund 25 Jahren seit Inbetriebnahme hat die Umfahrunge Teufen starke Schäden erlitten.

Das kantonale Tiefbauamt hat eine Grobplanung für insgesamt 16 Strassenbauvorhaben in Teufen erstellt. Der Bau des Lindenkreisels ist auf das Jahr 2000, die Erhaltungsmassnahmen an der Umfahrunge Teufen auf 2001 bis 2004 und die Installation der Lichtsignalanlage am Bahnhof auf 2003 vorgesehen.

Bei der «Linde» soll auf das Jahr 2000 ein Verkehrskreisel erstellt werden.
Foto: GL

Die Schäden sind die Folge von Einwirkungen des Verkehrs, der Witterung und vor allem des Salzes. Um die Gebrauchstauglichkeit der Umfahrungestrasse zu erhalten, ist eine Sanierung nötig. Die Restnutzungsdauer wird auf 50 Jahre geschätzt.

Momentan ist das Tiefbauamt daran, den Ist-Zustand der Umfahrunge Teufen

aufzunehmen. Daraus abgeleitet, werden konkrete Erhaltungsmassnahmen vorgeschlagen. Dieser Bericht wird Ende Jahr vorliegen. Im Jahr 2000 laufen die Projektierungsarbeiten.

Gleichzeitig wird ein Verkehrskonzept erarbeitet, das Antworten geben muss auf Fragen, wie der Verkehr während der vierjährigen Bauzeit, vor-

aussichtlich von 2001 bis 2004, abgewickelt werden kann.

Belastung tief halten

Dem Tiefbauamt ist es ein Anliegen, die Belastung der Teufner Bevölkerung durch den motorisierten Verkehr während den Bauarbeiten in Grenzen zu halten. Klar ist, dass die Sanierungsarbeiten zu Beeinträchtigungen führen werden. Das Dilemma besteht, entweder eine kurze Bauzeit mit Vollsperrung der Umfahrunge mit damit verbundener massivem Mehrverkehr durch das Dorf oder eine längere Bauzeit mit einspuriger Verkehrsführung mit nur wenig zusätzlichem Verkehr im Dorf zu wählen.

Knappe finanzielle Mittel

In Teufen stehen insgesamt 16 Strassenbauvorhaben auf der Warteliste. Wegen knapper finanzieller Mittel können nicht alle Projekte gleichzeitig oder innert kurzer Frist realisiert werden. Zudem stehen auch in anderen Ausserrhodener Gemeinden Strassenbauvorhaben an, die verwirklicht werden wollen. Im Falle von Teufen wurde eine Gesamtplanung erstellt, um die Ausführung der Bauprojekte aufeinander abzustimmen.

Voraussichtlich bereits im nächsten Jahr wird der Verkehrskreisel bei der «Linde» erstellt.
TBA AR

Speicherstrasse: Fuss- und Radweg nicht vor 2004

Im Rahmen der laufenden Objektplanung beabsichtigt der Kanton, auf der Speicherstrasse im Abschnitt Gählern–Steineggwald einen Fuss- und Radweg zu erstellen. Die Projektierungsphase läuft noch bis Frühling 2000. Der Kantonsrat wird voraussichtlich im Jahr 2000 über den Kredit befinden. Die allenfalls nötige Volksabstimmung kann somit im Jahre 2001 stattfinden. Es ist geplant, die Bautätigkeiten in den Jahren 2002–2004 durchzuführen.

Das federführende Tiefbauamt ist sich bewusst, dass der Fuss- und Radweg Gählern–Steineggwald für viele Personen ein wichtiges und dringendes Anliegen darstellt. Eine schnelle Realisierung wäre deshalb wünschbar. Das Tiefbauamt hat jedoch noch andere als dringend eingestufte kantonale Strassenbauvorhaben. Der Zeitplan für den Teufner Fuss- und Radweg richtet sich nach der für den ganzen Kanton unter Mitwirkung der Gemeinden aufgestellten Prioritätenordnung. Aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel im Strassenbau könnten pro Jahr nur wenige Bauvorhaben in der Grösse des vorliegenden Projekts realisiert werden, teilt das Tiefbauamt des Kantons mit.

Gefährliche «Idylle»: Die trottoirlose Speicherstrasse im Bereich des Schulhauses Gählern. Foto: GL

stardecor Vorhänge

Vorhangstoffe
Bastelstoffe
Stoffresten
aller Art
Bettwäsche

Geöffnet:
Montag, Mittwoch
und Freitag
von 13.30 bis 17 Uhr

Zeughausstrasse 13
9053 Teufen
Tel. 071 335 70 40
Fax 071 335 70 50
www.stardecor.ch
office@stardecor.ch

stardecor ag

Heimtextilien

BERIT
KLINIK

Eröffnung Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin

am 1. Juni 1999

Medizinischer Zentrums Leiter:

• Dr. med. FMH K. Halim

Behandlung / Betreuung / Akupunktur / Akupressur
Chinesische Medizin

• Prof. Dr. Youbang Chen

Ehemaliger Leiter der TCM Spezialisten in
Bad Ragaz & Rheinfelden

• Frau Dr. Li Xia Jin

• Frau Dr. Chongyi Shen

(Dolmetscherin Chinesisch - Deutsch)

Anfragen und Anmeldungen für Sprechstunden

Tel. 071 335 06 05

Berit Klinik
9052 Niederteufen

Plättli-Ausstellung
Telefon 071 28 28 500

Baumaterial
Telefon 071 28 28 550

 unverwechselbar...
...an der Autobahnausfahrt
St. Gallen-Ost, neben Sanitas-Troesch

Plättli Ganz
Baumaterial

MJ

Bauunternehmung

Kundenmaurer, Restaurationen und Umbauten

Moreira Juan
Postfach 41
9062 Lustmühle

Tel. 071 333 56 80
Natel 079 636 95 71
Fax 071 333 56 81

... das andere Fitnessstraining

THERAPLEX - Bewegungs- und Durchblutungs-Training
einmalig - erfolgreich - ohne Schwitzen - ohne Umziehen

Asiatische Energiebehandlungen
Rückenbehandlung nach Dorn
Fussreflexzonen-Massage
Ohrreflexzonen-Diagnose
Klassische Körpermassage
Cellulite-Spezialbehandlung
Kurse für: Traditionelle Babymassage, Asiatische Energiemassage

Ganzheitliche Massage- und Fitnesspraxis
Pia Müller, Ober Bendlehn 32, 9042 Speicher
Tel. 071-344 14 57 Email: pia-mueller@swissonline.ch

RENAULT

Nutzfahrzeuge

CHRYSLER
Jeep

Der offizielle Chrysler - Jeep - und
Renault - Partner für Ihre Region!

- Reparaturen: Spenglerei - Malerei - Dieselservice
- Beratung: Elektronik - Klimaanlage
Alarmanlagen - Telefon - Navigationssysteme
- Verkauf: Eintausch - Leasing - Teilzahlung

Sammelplatz-Garage AG
9050 Appenzell - Telefon 787 36 36

Chinesische Medizin in der Berit-Klinik

In der Niederteufner Privatklinik wurde ein neues «Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin» eröffnet.

Erstmalig im Appenzellerland ist an der Berit-Klinik in Niederteufen ein «Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin» (TCM) eröffnet worden. Zwei Ärztinnen und ein Arzt aus China haben sich gemeinsam mit der Klinikleitung zum Ziel gesetzt, die Vorzüge östlicher und westlicher Schulmedizin zu kombinieren.

Gemeinsame Freude am neuen Zentrum für traditionelle chinesische Medizin in der Berit-Klinik (von links): Zentrumsleiter Kuswara Halim, die Ärzte Chongyi Shen und Youbang Chen sowie Marianne und Hans Koller, Direktion. Auf dem kleinen Bild die Ärztin Li Xia Jin, die später zum Team gestossen ist.

Foto: GL

• GÄBI LUTZ

Die medizinische Verantwortung für das Zentrum liegt beim Chirurgen *Kuswara Halim*, FMH-Arzt in Altstätten. Die traditionelle chinesische Medizin wird praktiziert durch drei Spezialisten für Akupunktur und Akupressur: Professor *Youbang Chen*, ehemaliger Leiter der TCM-Zentren in Bad Ragaz und Rheinfelden, und die Ärztinnen *Chongyi Shen* und *Li Xia Jin*. Sie haben ihre Tätigkeit am 1. Juni aufgenommen und wohnen in Teufen.

Erstes Zentrum im Appenzellerland

Die TCM-Spezialisten haben sich eine Symbiose aus östlicher und westlicher Medizin zum Ziel gesetzt. «TCM ist keine 'Wunderwaffe'», erklärt Schulmediziner und Zentrumsleiter Kuswara Halim, der sich seit Herbst 1998 intensiv mit der traditionellen chinesischen Medizin auseinandersetzt. «Wir wollen die westliche Schulmedizin nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen» (vgl. Kasten).

Freude an der Eröffnung des ersten «Zentrums für Traditionelle Chinesische Medizin» im Appenzellerland zeigt auch die Klinikleitung. *Hans und Marianne Koller-Bobl* arbeiten seit anfangs Jahr

an diesem Projekt. «Es war nicht einfach, vom Amt für Ausländerfragen in Bern die Bewilligung für unsere Spezialisten zu erhalten», sagt Hans Koller. Auf grosses Interesse sei das Projekt bei der Ausserrhoder Sanitätsdirektion gestos-

sen. Schliesslich ist das neue Zentrum auch im Zusammenhang mit der Ende 1998 gegründeten «Stiftung zur Förderung der Integration zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde» zu betrachten: Sinn und Zweck der Stiftung ist es u.a., interessante Projekte der Schulmedizin und der Naturheilkunde zu fördern und auszuwerten. Damit sollen dem Wirtschaftsraum Appenzell Ausserrhoden neue Impulse verliehen werden.

Harmonisches Klima in Teufen

Die TCM-Spezialisten freuen sich darauf, in Teufen eine neue Herausforderung anzunehmen. Wichtigste Voraussetzungen dabei seien das harmonische Klima in der Klinik und die gute Zusammenarbeit mit Hans und Marianne Koller, hält Youbang Cheng fest.

Sinnigerweise berufen sich sowohl die chinesischen Ärzte wie auch die Berit-Klinik-Leitung auf den chinesischen Weisen Laotse: «Es ist meine Pflicht, mit Herz die Patienten zu bedienen und immer besser zu behandeln», leitet Prof. Chen eine Laotse-Weisheit ab. Die Berit-Klinik nimmt's wörtlich: «Wenn meine Ziele klar sind, erreiche ich sie ohne übertriebene Geschäftigkeit» (Laotse).

Ideale Ergänzung zur westlichen Schulmedizin

In China beschäftigen sich eine Million Menschen mit der traditionellen chinesischen Medizin (TCM), die an über 30 TCM-Universitäten und mehr als 50 Mittelschulen gelehrt und in rund 2'500 Krankenhäusern praktiziert wird.

TCM unterscheidet sich von der westlichen Schulmedizin in erster Linie durch die Therapie: Das chinesische Yin-/Yang-Prinzip baut auf den fünf Elementen Gold, Wasser, Erde, Feuer und Baum auf. «Auf dieser Grundlage benutzen wir die Pulsdiagnose in Verbindung mit dem persönlichen Gespräch mit dem Patienten», erklärt Professor Youbang Chen. Eine wesentliche Rolle spielt auch die Beobachtung von Augen, Zunge, Geruch und Gehör.

Die Heilmethoden der chinesischen Medizin fassen Youbang Chen und Chongyi Shen wie folgt zusammen: Akupunktur und Akupressur; Moxa (Moxibustion), eine Rauchtherapie mit pflanzlichen Heilmitteln (AI), die mit

oder ohne Nadeln direkt oder indirekt auf die Haut einwirkt; Anwendung traditioneller chinesischer Naturheilmittel; Schröpfen (gegen Schmerzen, Asthma, Husten und akute Rückenschmerzen).

Prof. Chen, ehemaliger Leiter der TCM-Zentren in Bad Ragaz und Rheinfelden, weist zu 40 Prozent «sehr gute» und zu 80 Prozent «gute» Heilungserfolge aus; er behandelt 80 verschiedene Krankheitsbilder. «Über 70 Prozent aller Krankheiten haben Schmerzen zur Folge, die mit unseren Methoden erfolgreich therapiert werden können». Weitere Schwerpunkte sind die Behandlung von Störungen des Nervensystems, gynäkologische Krankheiten und Allergien.

«Fast alle Patienten waren vorher bei Schulmedizinerinnen – ohne grosse Erfolge. Die chinesische Medizin ist eine sehr gute Ergänzung zur westlichen Schulmedizin», betont der Arzt, der die TCM in der Schweiz eingeführt hat. GL

Einbürgerung der Familie Marija und Djura Maletic-Teskera mit Tochter Monika

Zusammen mit den eidg. Abstimmungen und der kantonalen Volksabstimmung über die Staatsrechnung 1998 findet am 13. Juni in Teufen auch eine Gemeindeabstimmung statt. Die Stimmbürgerschaft hat über das Einbürgerungsgesuch der Familie Marija und Djura Maletic-Teskera mit Tochter Monika (Bild) zu befinden. Die Geschwister lebten von 1973 bis 1982 in Herisau. Nach einem Kurzaufenthalt im ehemaligen Jugoslawien kehrten sie 1991 nach Appenzell zurück. Seit August 1992 lebt die Familie Maletic mit den beiden erwachsenen Töchtern Karolina (seit 1997 Schweizer Bürgerin) und Monika in Teufen.

Foto: GL

Lehrerinnenwechsel und Neuanstellungen

Die beiden an der Unterstufe Niederteufen lehrenden *Judith Weber* und *Eliane Rüttsche* haben auf Ende dieses Dienstjahres gekündigt; die Stellen wurden zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.

Die Schulkommission hat folgende Personen neu als Lehrkräfte angestellt: *Beatrice Merian*, Wald, auf drei Jahre befristet an die Mittelstufe Niederteufen; *Karin Utiger*, St. Gallen, auf zwei Jahre befristet an den provisorischen Kindergarten Niederteufen; *Gregor Fäb*, Gais, als Sekundarlehrer phil. I an die Oberstufe.

Schulkommission und Gemeinderat danken den Zurücktretenden für die geleisteten Dienste und heissen die Neugewählten bereits heute in der Gemeinde Teufen willkommen.

gk.

8 000 Franken für Kultur

Für das Vereinsjahr 1999/2000 wird der *Harmoniemusik Teufen* wiederum ein Gemeindebeitrag von 5'000 Franken ausgerichtet. Der Gemeinderat bedankt sich bei der Leitung und den Mitgliedern für das Mitwirken bei öffentlichen Anlässen und für die vielen weiteren Darbietungen während des Jahres.

Der am 25./26. Juni im Zeughaus Teufen von der Arbeitsgruppe Kunst + Architektur und der Ausserrhodischen Kultur-

stiftung organisierte Seminaranlass «Kunst und öffentlicher Raum» wird mit einer Defizitgarantie mit einem Kostendach von 3'000 Franken unterstützt.

gk.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Castelo Castro Lucia, geboren am 23. April 1999 in St. Gallen, des Castelo Castro Manuel und der Caamano Lema Maria del Pilar, Hechtstrasse 1.

Ehrenzeller Linus Jan, geboren am 25. April in Heiden, des Ehrenzeller Daniel Wilhelm und der Ehrenzeller geb. Achermann Rita, Haid 501.

Zellweger Luca, geboren am 4. Mai in St. Gallen, des Zellweger Thomas und der Zellweger geb. Schmid Barbara, Bleichweg 2a.

Ebeverkündungen

Jonas Aloysius, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (Tamil Nadu, Indien), und *Rüttsche Judith Carolina*, von Kirchberg, in Teufen.

Nef Urs, von Teufen, in Teufen, und *Zwicker Corinne Alexandra*, von Waldkirch, in Teufen.

Uebli Baudouin Patrik, von Pfäfers-Valens, in Teufen, und *Brander Barbara Manuela*, von Appenzell, in Teufen.

Brügger Christoph Wilhelm, von Willisau-

Land und Altbüron, in Teufen und *Battista Jennifer Lynn*, amerikanische Staatsangehörige, in New York-Queens, USA.

Trauungen

Hugener Rudolf, und Hugener geb. *Menzi Anita*, Gmünden 1184.

Sterbefälle

Tobler geb. Lutz Doris Nelly, Stofel 2, gestorben am 25. April in Herisau.

Kliebensbädel Josef Felix, Altersheim Bächli, gestorben am 5. Mai in Herisau.

Kuster Fritz, Schönenbühl 738, gestorben am 6. Mai in St. Gallen.

za.

Niederlassungen im April

Susanne Bärlocher, Hauptstrasse 83 (Zuzug von Stein); Michael und Bettina Bauer-Eichhübl, Unterrain 7 (St. Gallen); Silvia Bieri, Blattenstrasse 12 b (St. Gallen); Oreste Del Bello, Hauptstrasse 99 (Stein); Paula Dort, Unteres Hörli (St. Gallen); Gabriela Gächter, Bleichweg 7 a (Herisau); Rebekka Gutknecht, Horst 1005 (Mels); Urs und Susanne Gut-Leu, Gopfweg 2540 (Goldach); Georg und Elsa Hohl-Wirz, Stäheli 1641 (Savigny VD); Anita Huber, Battenhaus 790 (St. Gallen); Hans und Verena Langenegger-Hauri, Speicherstrasse 68 (Altenrhein); Heinz und Doris Lehmann-Knupp, Egglistrasse 13 (St. Gallen); Frank Melber, Haslenstrasse 20 (Wittenbach); Sebastian Reetz und Barbara Spycher Reetz-Spycher, Äussere Egg 992 (St. Gallen); Jan Schelling, Rütiholzstrasse 21 (Speicher); Corina Siegl, Rütiholzstrasse 21 (St. Gallen); Edith Tempone, Bühlerstrasse 91 (Gossau); Beat Unger, Hauptstrasse 83 (Trogen); Ronald Würmli, Haslenstrasse 20 (St. Gallen).

gk.

Wegzüge im April

Shyhrete Ajdaraj, Friedhofstrasse 214 (Wegzug nach Herisau); Jürg Badraun-Prader, Weiriden 7 (St. Gallen); Xhemajli Berisha, Friedhofstrasse 214 (unbekannt); Ralf Erdmann, Göbsistrasse 706 (Schwarzenberg); Marc und Regula Forrer-Menet mit Celine und Oliver, Scheibe 594 (Widnau); Regina Kehl mit Salome, Göbsistrasse 706 (Schwarzenberg); Robert Kid, Speicherstrasse 25 (Appenzell); Norbert und Brigitte Matti-Reichard mit Rolf, Stefan und Tobias, Steinwischlenstrasse 2 (Gais); Hajzer Qorri, Friedhofstrasse 214 (Herisau); Paulo Rocha-Peralta, Hauptstrasse 55 (Gais); Fitim und Ganimete Salihu-Krasniqi, Friedhofstrasse 214 (Herisau); Ismet Tolaj, Friedhofstrasse 214 (unbekannt); Donatella Ton, Weiriden 1428 (Buochs); Angela Wildeman, Dorf 2 (Niederlande); Gabriele Wriessnegger, Krankenhausstrasse (Wil); Reto Zellweger, Sammelbüelstrasse 4 (USA); Adem Zogaj, Friedhofstrasse 214 (Herisau).

vt.

Der erneuerte Gemeinderat ist seit dem 1. Juni im Amt

Am 1. Juni hat der um vier Mitglieder erneuerte Gemeinderat Teufen seine Tätigkeit aufgenommen. Zuvor stellte er sich im Rahmen einer Besichtigung des neuen Schwimmbades zum Gruppenbild (von links): Gaby Bucher, Barbara Giger, Jakob Koller, Hans-Peter Meer, Erich Wick, Niklaus Rüttsche, Frieda Moesch, Gemeindepräsident Tony Wild, Fritz Alder, Stephan Nänny, Bruno Knechtle, Fredy Schläpfer, Harry Hörler, Walter Nef und Alfred Jung; rechts aussen Gemeindeschreiber Walter Grob.

Foto: GL

Kommissionspräsidien vergeben

Die mit den Rücktritten von Silvia Fuster-Freund, Manfred Eugster, Emil Heierli und Barbara Winiger-Menet per 1. Juni freigewordenen Kommissionspräsidien werden von den neuen Ratsmitgliedern wie folgt übernommen:

- Feuerschutzkommission: *Harry Hörler*;
 - Fürsorge- und Vormundschaftskommission: *Erich Wick*;
 - Kommission Orts- und Landschaftsbild: *Bruno Knechtle*;
 - Stiftung Fritz Zürcher: *Erich Wick*;
 - Delegierte für die Bundes- und Jungbürgerfeier: *Barbara Giger-Hauser*;
- Als Präsident der Baukommission für den im Landhaus geplanten Schulhausneubau wurde *Fritz Alder* gewählt.

Die Konstituierung der noch nicht besetzten Kommissionspräsidien, der gemeinderätlichen Vertretungen in Kommissionen sowie die Wahl von Einwohnerinnen und Einwohnern in Kommissionen erfolgt an der ersten Sitzung im neuen Amtsjahr am 1. Juni.

Übergangslösung für das Schulhaus Tobel

Die Erst- und Zweitklässler aus dem Bereich Gählern-Tobel besuchen vorerst den Unterricht im Schulhaus Tobel.

Aufgrund der vielen Reaktionen auf die neue Schulorganisation – insbesondere die Diskussion um die Zukunft des Schulhauses Tobel – hat der Gemeinderat im Sinne einer Übergangslösung bis zur Eröffnung des geplanten Schulhaus-Neubaus im Landhaus beschlossen, dass alle Kinder aus dem Bereich Gählern-Tobel die 1. und 2. Klasse im Schulhaus Tobel besuchen und im Schulhaus Gählern eine 3./4. Klasse und eine 5./6. Klasse geführt werden.

Die verschiedenen Gespräche haben gezeigt, dass die Variante «2-Klassen-System» von den meisten Eltern und den betroffenen Lehrkräften mitgetragen werden kann und auf die grösste Akzeptanz stösst. Die Schulkommission wurde gleichzeitig beauftragt, die Frage eines allenfalls notwendigen Schülertransportes zu prüfen und zu regeln.

Gemeinderat um Wiedererwägung ersucht

Die umfassende Information der Einwohnerinnen und Einwohner an einer öffentlichen Veranstaltung sowie die von der Schulkommission durchgeführten Schulveranstaltungen im Kreis der Eltern, der Lehrerschaft und dem Einwohnervereinen Tobel-Teufen haben zu sehr angeregten Diskussionen – vor

allem bezüglich das Schulhaus Tobel – geführt. Aufgrund der neuen, vom Gemeinderat verabschiedeten Schulorganisation war vorgesehen, ab dem Schuljahr 1999/2000 infolge sehr tiefer Schülerzahlen keine Erstklässler mehr und ab dem Schuljahr 2000/2001 keine Schüler mehr ins Schulhaus Tobel einzuteilen.

In einer von 145 Personen unterzeichneten Petition wird der Gemeinderat um Wiedererwägung der Beschlussfassung ersucht, bzw. die Eltern und Stimmbürger fordern, dass das Schulhaus Tobel auch weiterhin als solches genutzt wird. Auch der Einwohnerverein Tobel-Teufen hat sich an seiner Hauptversammlung mit 67 Stimmen gegen die Einstellung des Unterrichtes ausgesprochen.

Wie von der Schulkommission bei allen Veranstaltungen zugesichert, hat sich die Fachkommission nochmals intensiv mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten befasst und dem Gemeinderat die verschiedenen Varianten mit den Vor- und Nachteilen unterbreitet.

Die Schulkommission wird Lehrerschaft und Eltern demnächst noch detailliert über die neue Schulorganisation Tobel/Gähleren – mit der Weiterführung des Unterrichts im Schulhaus Tobel – informieren und orientieren. *gk.*

«Soziale Dienste» statt «Fürsorge»

Unter Berücksichtigung des steten Wandels im Sozialwesen hat der Gemeinderat der Umbenennung der «Fürsorge- und Vormundschaftskommission» in «Sozial- und Vormundschaftskommission» sowie der Gemeindestellen «Fürsorge- und Vormundschaftssekretariat» in «Soziale Dienste / Vormundschaft» und der Amtsbezeichnung «Fürsorgerin» in Beratungsstelle Soziale Dienste/Sozialberaterin» zugestimmt. *gk.*

original «Quöllfrisch»

Das Bier der Appenzeller
aus der einzigen Brauerei
im Appenzellerland

BRAUEREI KARL LOCHER AG

9050 Appenzell Telefon 071/787 13 18

DIE POST

Für Pakete die Post

Abholung, Transport und Zustellung

Verlangen Sie unsere Offerte.

Poststelle 9053 Teufen

Gipsergeschäft Gebr. Tinella

Postfach, 9062 Lustmühle
Tel. 071/278 28 65
Fax 071/278 57 65
Natel 079/436 25 33

für sämtliche Gipserarbeiten sowie
Leichtbauwände und Deckenbekleidungen

5 1/2 Zi - Reiheneinfamilienhäuser in Bühler AR

an schönster Südlage, 5 Min. vom Bahnhof, mit
Umschwung, in baubiologisch einwandfreien
Materialien gefertigt. Schlüsselfertig erstellt,
Verkaufspreis ab Fr. 570'000.-

Weitere Auskünfte bei:

BAUGESELLSCHAFT MEMPPEL, 9055 BÜHLER
Herr Jakob Widmer Tel. 071 / 791 80 00

Zu Vermieten

am Unterrain 8
4-Zimmer-Wohnung
inkl. NK Fr. 900.-

Auskunft und Besichtigung:
Tel. 333 40 68 oder 0039 0344 68 701

EDV Trainings-Center

Die COMPUTERSCHULE in Ihrer Nähe

Infos unter: *b&m electronic, Speicher, 340 04 05*

Praxis für Psychologie und Supervision Teufen

Ursula Schmidt-Itchner
Psychotherapeutin SPV
Supervisorin BSO
Transaktionsanalytikerin

Neu: **FOCUSING**

Professionelle Begleitung
im **Focusing**-Prozess

Focusing im Rahmen von
Beratung und Psychotherapie

Focusing in Supervision

Information oder Anmeldung
Tel. 071 333 42 57

Evang. Kirche Teufen

Chorkonzert

Montag, 14. Juni 1999, 20 Uhr

Schola Cantorum Upsaliensis
Studentenchor des Doms in Uppsala,
Schweden
Leitung: Domorganist Lars Angerdal

Chorwerke verschiedener Epochen
Chormusik aus Schweden

Eintritt frei, Kollekte

Heimatschutz: 30 Jahre Rosmarie Nüesch

Die langjährige Frau Obmann des Ausserrhoder Heimatschutzes ist in Teufen feierlich verabschiedet worden.

Feierstunde in der «Linde» Teufen: Rosmarie Nüesch wird von Gemeinderat Stephan Nänny, Regierungsrätin Alice Scherrer und alt Kantonsingenieur Emil Lancker gewürdigt. Fotos: zVg.

Nach 30-jährigem Engagement für den Ausserrhoder Heimatschutz ist Rosmarie Nüesch-Gautschi aus dem Vorstand zurückgetreten. Der Jahresbott der Vereinigung am 1. Mai in Teufen bot Gelegenheit, die zielstrebige Heimat- und Denkmalschützerin zu verabschieden und deren Verdienste gebührend zu würdigen. «Es lässt sich kaum vorstellen, wie Ausserrhoden aussehen würde, wenn es Sie nicht gegeben hätte», betonte Regierungsrätin Alice Scherrer, die den Dank der Ausserrhoder Regie-

rung überbrachte. Die Geehrte selbst verabschiedete sich mit eindrücklichen Bildern und Schilderungen von Interessantem und Kuriosum aus ihrer 30-jährigen Vorstandsarbeit.

Bereits im Jahresbericht des Heimatschutzes AR hatte die heutige Obfrau Verena Früh die Verdienste ihrer Vorgängerin gewürdigt. Rosmarie Nüesch wurde mit vierzig als junge Architektin und Mutter von drei Kindern in den Vorstand gewählt. «Sie entpuppte sich als Glücksfall im damaligen Herrengre-

mium». Ein Jahr später wurde sie Obmann und begann mit dem Aufbau einer Heimatschutz-Sektion, die bald einen beachtlichen öffentlichen Stellenwert einnahm. Sie verschaffte sich Ansehen bei den Gemeinden und beim Kanton durch ihre gute und konstruktive Mitarbeit. Gleichzeitig bildete sie sich weiter und besuchte dabei jahrelang die Denkmalpflege-Vorlesungen an der ETH Zürich. Der Bundesrat wählte sie gleich in zwei Kommissionen, in die Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission und in die Eidg. Denkmalpflegekommission.

Kann Rosmarie Nüesch heute etwas ruhiger treten? Ihr Engagement für den Heimatschutz und für die Grubenmann-Sammlung scheint ungebrochen. Und die Leserinnen und Leser der «Tüfner Poscht» dürfen sich jeden Monat auf ihre interessanten historischen Betrachtungen auf der Panorama-Seite freuen.

Herzlichen Dank für alles! GL

Widerstand gegen Natel-Antenne

Auch das Dorf läge im Strahlungsbereich der geplanten Antennen-Anlage.

Gegen das geplante Bauvorhaben des Telekommunikationsunternehmens Orange, einer 25 m hohen Natelantenne im Schönenbühl, haben die Anwohner Einsprache erhoben.

Der Widerstand gegen den «Wildwuchs» von Natel-D-Antennen wächst. Auch in Teufen wurde ein Interessenverein «Teufen ohne Elektromog» gegründet, um die geplante Natelanlage zu bekämpfen.

Am Informationsabend vom 29. April warnten die beiden Referenten Bruno Vorbürger von der Stiftung Institut für biologische Elektrotechnik (SIBE) und Georg Pfister, ein «strahlungsgeschädigter» Anwohner der Mobilfunkanlage Zürich-Witikon, eindringlich vor den Auswirkungen der elektromagnetischen Strahlung auf den Organismus. Auch wenn die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten würden, bildeten sie, zusammen mit der bereits existierenden elektromagnetischen Umweltverschmutzung, für elektrosensible Menschen ein hohes gesundheitliches Risiko. In unserem Dorf komme durch die Sender-

antenne des Säntis eine weitere Belastung hinzu. Unterstützt wurden die Referenten vom im Publikum anwesenden

Leiter der Paracelsus-Klinik, Thomas Rau, Arzt: «Die hochfrequenten Impulse dringen in jede Zelle und verändern die biologischen Informationssysteme».

Der Plan zeigt, dass der Strahlungsradius der Anlage über die unmittelbare Nachbarschaft hinaus reichen würde. Ein Grund, sich auch über das Gebiet des Schönenbühl hinaus mit diesem Thema zu beschäftigen. (Weitere Informationen bei Rainer Isler, Rechtsanwalt, Speicherstr. 11, Tel. 333 39 44.) EP

Wie die Antenne auch ins Dorf hineinstrahlen würde. Ab 0,2 V/m könnten gemäss wissenschaftlicher Studien gesundheitliche Probleme auftreten. Plan Afuag/HS

Teufen profitiert von der neuen «Paketpost 2000»

Seit dem 31. Mai werden «Päckli» in leistungsfähigen Zentren – in unserer Region Frauenfeld und St. Gallen – sortiert.

Die Post sortiert seit dem 31. Mai im Rahmen von «Paketpost 2000» die Pakete in den neu errichteten, hochmodernen Paketzentren, für unsere Region in Frauenfeld. Die Feinverteilung der Pakete erfolgt in der Basis St. Gallen.

Neuer Paketbote in Teufen ist *Walter Fässler (Bild)*, seit 19 Jahren Zustellbeamter in unserer Gemeinde. Er verliert damit zwar seinen Status als «schönster Pöstler von Teufen», wird die Kundschaft aber auch in seiner neuen Funktion als Angestellter der Paketbasis St. Gallen zuverlässig und zuvorkommend bedienen.

Mit der Umstellung auf «Paketpost 2000» werden die gesamten logistischen Abläufe von der Annahme bis zur Zustellung von Paketen geändert. Trotz intensiver Personalschulung und eingehender technischer Tests kann die Post Verspätungen in der Paketzustellung in einer ersten Phase nicht ausschliessen. «Die Post wird jedoch alles daran setzen, das Leistungsangebot zu gewährleisten»,

betont der Teufner Amtsstellenleiter *Rolf Bollhalder*.

Für die Kundschaft in Teufen soll sich mit dem neuen postinternen System wenig ändern. Pakete können weiterhin am Wohnort aufgegeben werden. Wer während der Paketzustellung nicht zuhause ist, muss nicht zur Paketbasis reisen, um sein «Päckli» abzuholen. Allfällige Beanstandungen – auch Lob – richtet man an die eigene Poststelle. Die Pakete sollen «effizient, schnell, schonend und zuverlässig» befördert werden.

Bei der Einführung der «Paketpost 2000» ist die Post auch auf die Mithilfe der Kundinnen und Kunden angewiesen. Eines der wichtigsten Elemente ist die Adressierung der Pakete. Am Schalter wird die Kundschaft eine Postkarte zusammen mit einer Klebeadresse erhalten. Entgegen den bisherigen Gepflogenheiten muss die Adresse neu unten rechts auf dem Paket angebracht werden, damit der Platz darüber für Codierungen frei bleibt. *GL*

Briefträger Werner Inauen: verdienter Ruhestand

Mitte Mai ging der Teufner Briefträger Werner Inauen nach mehr als 36 Dienstjahren in Pension.

Zum letzten Mal nahm *Werner Inauen* am 12. Mai mit seinem an jenem Tag blumengeschmückten Elektro-Zustellwagen die Tour 2 in Angriff, die ihn vom Dorf über das Eggli und der Hauptstrasse entlang wieder zurück zur Post führte.

Werner Inauen, der im Unterschlatt wohnt, trat am 16. April 1963 in den Dienst der damaligen PTT-Betriebe ein. Bei einem Tageslohn von 21 Franken durchlief er die Ausbildung in St. Gallen, Rorschach und im liechtensteinischen Mauren. Ein Einsatz im grossen Bahnpostamt Zürich erweiterte seine Berufserfahrung, bevor er am 1. Februar 1966 als Postbote nach Teufen gewählt wurde.

Seither ist Werner Inauen der Post Teufen und seinen Bezirken ohne Unterbruch treu geblieben. Während rund 10'000 Arbeitstagen bediente er seine Stammkundschaft mit Post und war als freundlicher und dienstfertiger Briefträger sehr beliebt. Da Werner Inauen vor

seinem Postberuf in der Landwirtschaft tätig war, konnte er sich mit manchen seiner Kunden auch kompetent über bäuerliche Belange unterhalten.

Die letzten Jahre, so meint der Abtretende, waren geprägt von umfassenden und nachhaltigen strukturellen Veränderungen im Postbetrieb. Die neue Organisation bei der Paket- und Briefpost,

die am 31. Mai in Kraft tritt, nimmt Werner Inauen zum Anlass, aus dem aktiven Berufsleben zurückzutreten.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Amtsleiter Rolf Bollhalder in Teufen sowie die Leitung der Verkaufsregion Post St. Gallen danken Werner Inauen für die kollegiale Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute. *pat.*

Briefträger Werner Inauen auf seiner letzten Tour.
Foto: GL

«Clownage»: Rolf Krieger alias Arion Pascal

Der Teufner Musiker und Clown Rolf Krieger ist Mitbegründer der «Clownage» und tritt selber als Clown auf.

● MARLIS SCHAEPPI

Unter dem Titel «Variété-uni» findet vom 4. bis 6. Juni das vierte «Clownage»-Festival in Teufen statt. Seit wann gibt es die Clownage und in welchem Rhythmus?

Seit 1993 alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren.

Stammt die Idee, in Teufen eine Clownage durchzuführen, von Ihnen?

Ja – ab 1993 zusammen mit dem «Kulturpunkt pro tüufe». Dank einer intensiven Vorbereitungszeit, umfangreicher Planung und immenser Arbeiten im Hintergrund ist ein solcher Anlass möglich. Zum harten Kern gehören Anke Joos, Doris Bartboldi, Monika Rupp und Martin Stüssi von der Lese-gesellschaft. Daneben helfen die Guggemusik im Service, die Rudolf-Steiner-Schule in der Küche, die Lehrerschaft Teufen und viele andere.

Alles dreht sich. Rolf Krieger alias Arion Pascal wartet mit seinem Programm «Ein Lockvogel für meinen Engel» auf. Was erzählt das Stück?

Nach einem Streit hat sich mein Engel davongemacht. Ich versuche

nun, ihn mit einem Lockvogel zurück-zuholen.

Seit wann haben Sie den Wunsch, Clown zu werden?

Schon als Kind. An jeder Fasnacht spielte ich den Clown. Mein Vater war schon Clownliebhaber und hat mir Impulse gegeben. Später habe ich mich intensiv mit Musik beschäftigt. Während meiner Berufslehre zum Maschinenzeichner und Musikstudium (Gitarre) am Konservatorium in Zürich beobachtete ich immer wieder Clowns. Mit 28 Jahren war ich an einem Punkt angekommen, meine Ausbildung zum Clown anzupacken. Meine Entwicklung war so weit fortgeschritten, dass nun neben der Musik auch die sprachliche Komponente da war.

Was war der eigentliche Auslöser?

Kurz bevor ich Vater wurde, entdeckte ich ein Bilderbuch, das die Erzählung des Clownkinds Nicolo zum Inhalt hat. Von da an kannte ich meinen weiteren Weg.

Wie sieht Ihre Ausbildung zum Clown aus?

Ich bin in erster Linie Autodidakt. Natürlich habe ich Kurse in Schulen für Bewegungstheater besucht. Daneben stand mir Clown Pic für Fragen zur Verfügung.

Was fasziniert Sie am Clown spielen?

Clown spielen ist für mich eine Ausdrucksform. Was mich fasziniert, ist die Symbiose zwischen Musiker und Clown. Als Musiker agiere ich mit Händen und Mund, mit dem Ganzkörpererlebnis als Clown fördere ich das Lebensgefühl.

Zu welcher Art Clown zählen Sie sich?

Mein Geschmack ist sehr weit. Mich interessieren Themen, die zur heutigen Zeit polarisieren. Ich versuche, diese in mein Programm einzubauen. Gesamthafte spiele ich daher eher ruhige, stille, poetisch nachdenkliche Clowns. Auch die Mystik spielt dabei eine Rolle.

Wollen Sie das Publikum nachdenklich oder heiter stimmen?

Nachdenklich und heiter. Ich will Leichtigkeit in den Alltag bringen.

Meine Geschichten sollen Wahrhaftiges mit ernsthaftem Gehalt gelöst und leicht dem Publikum näher bringen. Etwas Vergleichbares sind Komödien.

Was braucht es, um ein guter Clown zu werden?

Motivation und Talent, Freude und Begeisterung an der Musik und an Geschichten, Bewegungsbedürfnis, Ausdauer, sich mit sich selber beschäftigen, sich zu etwas Eigenständigem ausbilden.

Haben Sie Ratschläge für motivierte junge Menschen, die Clown werden wollen?

Schulen für Bewegungstheater besuchen, Kurse belegen, Körpertechniken lernen, Musik machen. Man sollte von vielfältiger Natur sein und eine persönliche Sprache finden. Eigentlich sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Haben Sie Vorbilder?

Als Jugendlicher löste Dimitri bei mir Begeisterung aus. Heute ist das anders. Ich habe meine eigenen Vorstellungen und bin daran, diese zu realisieren.

Was unterscheidet Sie von Dimitri?

Einerseits lebe ich eine Generation später, andererseits bin ich Arion Pascal und mit ihm nicht zu vergleichen. Er ist ein Meister, ich stecke noch in den Anfängen.

1990 haben Sie einen Preis erhalten

Ja, den Werkpreis der Ausserrhoder Kulturstiftung für den Bau meines elektronischen Saiteninstrumentes «Saitensynther».

Was ist das?

Wer 1997 die «Sternwarte» mit Arion Pascal gesehen hat, weiss, dass das Instrument äusserlich einem Spinett gleicht. Für die Tonbildung werden verstärkte Synthesizersounds verwendet, welche die Saiten zum Schwingen bringen. Im Instrument verbirgt sich ein ganzes Orchester.

Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Mit Musik die Clownerie betreiben, für Musik Instrumente weiterentwickeln.

Rolf Krieger als Clown Arion Pascal.
Foto: pd.

Der Säntis von Gonten aus gesehen.

Beim Bahnhof Teufen.

Frohe Aussichten in der «Aussicht»

Herbert Jahn stellt Zeichnungen aus.

Bis zu den Sommerferien zeigt der 60-jährige Grafiker und Designer *Herbert Jahn* aus Deutschland eine Auswahl seiner Zeichnungen im Gasthaus zur Frohen Aussicht. Nebst Darstellungen aus Teufen sind Bilder aus umliegenden Gemeinden und aus dem Alpstein zu sehen. Der subtile Zeichner Herbert Jahn wurde 1939 in Rudelzau (CSFR) geboren und besuchte die Glas-Fachschule in Zwiesel und die Akademie der Bildenden Künste in München. Seit 1964 ist er freiberuflich tätig als Ausstellungsgestalter und Bühnenbildner. In seinem Atelier entstehen Plakate, grafische Gestaltungen, Karikaturen, wissenschaftliche Darstellungen sowie – seit 1972 – eine Vielzahl von Zeichnungen aus dem Appenzellerland. *GL*

Der Dorfplatz Teufen mit dem früheren «Bahöfli».

«Gädeli» bei Teufen.

Der Bahnhofskiosk in Teufen.

Der letzte Tag des Hauses Bachmann in der Ebni.

Der Abbruch ging zügig voran.

Ausbau eines wertvollen Kachelofens.

Abschied vom Haus Bachmann

Neue Aussicht nach dem Abbruch.

In den Tagen vor und nach Ostern wurde die 1817 erbaute Liegenschaft Bachmann dem Erdboden gleichgemacht. In letzter Minute konnten die wertvollen «getigerten» Kachelöfen durch die Herisauer Hafner *Weisbaupt und Sobn* sorgfältig abgebaut werden. Wenigstens dieses Kulturgut bleibt damit der Nachwelt erhalten und steht zum Wiederaufbau zur Verfügung.

Bildbericht: Gäbi Lutz

Die Jahreszahl 1817 im Schlussstein des Portals mit den Initialen «IV (ligiert) S FR (verschlungen)» des Textilkaufmanns Johann Ulrich Schefer.
Foto: Rosmarie Nüesch

REIFLER

Holzbau Zimmerei Bauschreinerei

9053 TEUFEN, alte Speicherstr. 589 Tel. 333 15 18

**Ihr Holzfachmann für
Neu- und Umbauten, Renovationen,
Isolationen und Holztreppe**

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen

CH - 9053 Teufen AR
Telefon 071/333 21 88

**8.-26. Juni
Spezialitäten von der
Tour de Suisse**

Martina Marty
Urs Künzler

Praxisübergabe

Dr. med. H.U. Niederhauser
FMH Innere Medizin, spez. Herzkrankheiten
Postgebäude, 9053 Teufen

Ich werde per 1. 7. 1999 meine Praxistätigkeit nach St. Gallen verlegen und mich dort mehr meinem Spezialgebiet der Herzkrankheiten zuwenden. Ich bin froh, für meine Praxis in Teufen in Dr. R. Voegelin einen gut ausgebildeten Nachfolger gefunden zu haben, der meine hausärztlichen Aufgaben in Teufen vollumfänglich weiterführen wird. Ich danke allen Patientinnen und Patienten für das mir entgegengebrachte Vertrauen und hoffe, dass Sie es auf Dr. R. Voegelin übertragen werden.

Meine neue Praxisadresse in St. Gallen:
Notkerstr. 10, 9000 St. Gallen
Tel. 071 245 21 35, Fax 071 244 21 17
Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Praxisübernahme

Ich freue mich, Ihnen die Übernahme der Praxis von Herrn Dr. med. H.U. Niederhauser per **1. Juni 1999** bekanntzugeben.

Dr. med. Roger Voegelin
Facharzt FMH für Allgemeine Medizin
Postgebäude, 9053 Teufen, Telefon 071 333 22 27
Sprechstunden und Hausbesuche nach Vereinbarung.

Aus- und Weiterbildung

- 1989 Staatsexamen, Universität Basel
- 1990 Anästhesie, Kantonsspital Bruderholz BL
- 1991 Doktorat, Universität Basel
- 1991 Innere Medizin, Spital Wil
- 1992-93 Chirurgische Poliklinik, Universitätsspital Basel
- 1993-94 Psychiatrie, Psychiatrische Klinik Wil
- 1995 Augenklinik, Kantonsspital St. Gallen
- 1995-96 Innere Medizin, Rehabilitationsklinik Gais
- 1996-97 Geriatrie, Bürgerspital St. Gallen
- 1998 Frauenklinik, Kantonsspital St. Gallen
- 1999 Praxis Dr. Backes, Allgemeine Medizin FMH, St. Gallen

Ein gutes Rezept

HEIDAK

Ein entschlackter Körper
ist ein
gesunder
Körper

Wir machen das Beste aus Heilkräutern
Ihr **HEIDAK** Drogist

 drogerie früh
9053 Teufen 9055 Bühler
333 37 67 793 18 36

REVERS

atelier für masskonfektion

Trends und Tendenzen
Haben Sie Sonderwünsche?
Dann sind Sie bei uns richtig

- V anzüge
- V hemden
- V accessoires
- V Änderungen

h. ickerl dorf 15/16 9053 teufen tel/fax 071 333 50 46

PRAXISERÖFFNUNG

**Isabelle Müller Voegelin, Postgebäude
Kant. appr. Heilpraktikerin
Tel. 333 55 60**

Es freut mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich am 1. Juni 1999 meine Praxistätigkeit aufnehmen werde.
Ich biete Ihnen mit craniosacraler Therapie und mit Bach-Blütentherapie vor allem bei funktionellen, chronischen und psychosomatischen Leiden Unterstützung an.
Sprechstunden gemäss telefonischer Vereinbarung.

Reges Interesse am Biohof der Familie Nüesch

Der Einwohnerversammlung Tobel-Teufen lud zu einer interessanten Besichtigung des biologischen Landwirtschaftsbetriebes ein.

Auf Einladung des Einwohnerversammlung Tobel-Teufen fanden sich anfangs Mai rund 50 Erwachsene und 15 Kinder zur Besichtigung des Biobetriebes von Landwirt *Walter Nüesch* im Wies-Tobel ein. Die Besucherinnen und Besucher erlebten einen eindrucksvollen Einblick in die Arbeit auf dem seit 1. Januar auf »Bio« umgestellten Landwirtschaftsbetrieb. Walter Nüesch war beim gleichzeitigen Melken von drei Kühen

am ultramodernen »Tandem«-Melkstand, seine Frau *Ursula Nüesch-Ziegler* bei der computergesteuerten Milchmengenmessung zu beobachten.

Reges Interesse fand auch der neuzeitliche Laufstall mit 29 Kühen und einem Stier sowie die 48 Schafe und Jungtiere. Eine gemütliche Festwirtschaft mit Bio-Fleisch und weiteren Produkten vom Hof rundete die interessante Besichtigung ab.

Der 50-jährige Walter Nüesch ist in Teufen aufgewachsen und führt seinen Hof in der Wies seit 1974 zusammen mit seiner Frau Ursula. Die fünf Kinder Karin (25), Roland (24), Marlene (22), Susanne (20) und Stephan (9) helfen bei Bedarf und Gelegenheit gerne mit. Die Familie bewirtschaftet einen 26-ha-Betrieb (mit Pachtland). Seit Frühling misst Walter Nüesch bei Landwirt Menet in der Scheibe auch Milch aus. GL

Walter Nüesch beim Melken, seine Frau Ursula bei der Milchmengenmessung und die Besucher/-innen in der Festwirtschaft.
Fotos: GL

Selten gesehene Pflanzen bei Külling-Optik

Das Optiker-Fachgeschäft der Teufner Familie Külling sucht »Pflegeeltern« für seltene Zuchtpflanzen aus Madagaskar.

Im Schaufenster von Külling-Optik an der Poststrasse 17 in St. Gallen sind gegenwärtig seltene Pflanzen ausgestellt, die an interessierte »Pflegeeltern« verschenkt werden. Die faszinierenden Sukkulenten stammen aus der bedrohten Vegetation Madagaskars und sind mit bis zu 160 Millionen Jahren die älteste Blütenpflanzen-Generation der Welt.

Die bedrohten Pflanzen stammen aus der bekannten Sukkulenten-Sammlung der Stadt Zürich. Von insgesamt 400 Sprösslingen, die im Schaufenster ausgestellt sind, stehen noch einige wenige zur Auswahl. Die Raritäten können kostenlos reserviert und nach Abschluss der Aktion am 17. Juni mit nach Hause genommen werden. Die Teufner Inha-

ber *Gerda und Peter Külling*, selber Freunde der Vegetation und der Inselwelt Madagaskar, sowie Fachleute der Sukkulenten-Sammlung Zürich geben den künftigen Besitzern wichtige Pflegetipps mit auf den Weg.

Die Insel Madagaskar trennte sich vor über 160 Millionen Jahren vom afrikanischen Kontinent. Im Gegensatz zum Festland konnte sich die urzeitliche Pflanzenvegetation bis heute grösstenteils erhalten. Die wunderschönen Orchideen und die »archaischen« Sukkulenten-Pflanzen auf der Insel sind einzigartig und sonst nirgendwo auf unserem Planeten erhältlich. Der Regenwald wird jedoch samt der urzeitlichen Vegetation erbarmungslos abgerodet und niedergebrannt, um Asche für landwirtschaftliche Düngung zu gewinnen.

Mit der Übernahme einer »Patenschaft« leistet der Naturfreund einen kleinen, aber wichtigen Beitrag an den Schutz der bedrohten Pflanzen. GL

Gerda und Peter Külling bewundern die Sukkulenten in ihrem Schaufenster; rechts ein besonders schönes Exemplar aus Madagaskar.
Fotos: GL/pd.

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St.Gallen
Telefon 071 222 14 14

AP

Amedeo Polcari Malergeschäft

Das Fachgeschäft
für Maler- und
Tapezierarbeiten

9055 Bühler - Teufen
Tel. 071 - 793 19 59

Werkstatt: Bühlerstrasse 667, 9053 Teufen

ROLF STAUBER
Hauptstr. 21
9053 TEUFEN
Tel. 333 31 42

Boutique
Lampen
Holz+Spiel
Einrahmungen

Rahme + Boutiquelade

Garage Ralph Bischof

(eidg. dipl. Automechaniker)
Battenhus - 9052 Niederteufen
Tel. 333 33 28
Fax 333 33 06

US Cars by Bischof

Offizielle MITSUBISHI Vertretung

Neu!
Dodge RAM

zu besichtigen
bei Ihrem Spezialisten für
amerikanische Fahrzeuge.

metzgerei

Gemperli AG, 9053 Teufen
Andreas Helfenberger
Tel. 333 22 33

ochsen

Sommer-Zeit
Grill-Zeit

*Wir haben für sie ein
reichhaltiges Grill-sortiment bereit*

NEU gelten an Samstagen folgende Öffnungszeiten:
07.00 Uhr durchgehend bis 15.00 Uhr
bisher bis 16.00 Uhr

SANITÄR WIRTH

9006 St.Gallen
071 243 30 80

9042 Speicher
071 344 22 65

fahrschule

H.P. Schweizer

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93

Theoriekurse
laufend Motorrad-Grundkurse

UV-Schutz bis in Herz der Haare

Die Revolution der Sonnen-Haarpflege bei Coiffeur Marlies

COIFFURE MARLIES

DAMEN
HERREN
KINDER

UNTERRAIN 8a
9053 TEUFEN
TELEFON+FAX
071-333 12 58

Neu im Stofel: Boutique und Rahmengeschäft

Im Parterre der Liegenschaft «Dolce Vita» hat Rolf Stauber ein originelles, einladendes «Diversicum» eröffnet.

Originelle Bereicherung der «Lädeli»-Vielfalt in Teufen: Mitte April hat der 57-jährige Innendekorateur und Kunstfreund *Rolf Stauber* im Stofel 21 eine «Geschenk-Boutique» der besonderen Art eröffnet: Neben qualitativ hochstehenden Boutique-Artikeln, Holzspielsachen und Lampen bietet der langjährige Inhaber des St. Galler Fachgeschäftes «Wohnform» auch eine Riesenauswahl verschiedenster Bilderrahmen an. Der Reihe nach...

Boutique: Die feilgebotenen Artikel – Porzellan-Puppen, handgemachte Kerzen, Glas- und Korbwaren, Duftlämpchen mit diversen Ölen uvm. – überzeugen durch Originalität und Qualität.

Spielsachen: Gampirössli, Tiere und Spiele aus Holz lassen nicht nur Kinderherzen höher schlagen.

Lampen: Eine auserlesene Auswahl antiker Stillampen lässt die zwanziger Jahre neu aufleben. Das Glas der Decken-, Wand-, Tisch-, Pult- und Nachtlampen stammt aus traditionellen Glashütten der ehemaligen Tschechoslowakei.

Der gelernte Innendekorateur Rolf Stauber im Reich seiner Träume.
Foto: GL

Rahmen: Eine reiche Auswahl Rahmen – mit über 100 verschiedenen Mustern – für jede Art von Bildern rundet das vielfältige, aber trotzdem übersichtlich und dekorativ ausgestellte Angebot ab. Als Fachmann kann Rolf Stauber auf die Bedürfnisse der Kunden sowie auf die äusseren Bedingungen wie Kunst- und Wohnrichtungsrichtung und Wohnungsmöblierung eingehen. Die Rahmen stellt er in der eigenen Werkstätte in St. Gallen her.

Der «Rahme- und Boutique-Lade» im Stofel lebt von der Ausstrahlung und vom Geschmack des leidenschaftlichen «Wohners» Rolf Stauber, der mit Herz und Seele hinter seinen lieblichen (Geschenk-)Artikeln und Accessoires steht. Geöffnet ist das Geschäft von Dienstag bis Freitag jeweils von 13.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9–16 Uhr (Sonntag und Montag geschlossen).
GL

15 Jahre Malergeschäft Polcari

Der frühere Einmann-Betrieb hat sich zu einem leistungsfähigen Geschäft entwickelt.

Marco Pellegatta, Mario Maselli, Ursula Höhener und Amedeo Polcari, (von links). Foto: GL

Als 17-Jähriger kam *Amedeo Polcari* 1959 aus Napoli ins Appenzellerland. Nach den Schulen erlernte er das Malerhandwerk bei den Meistern Rudolf

Braun in Teufen und Jakob Meier in Bühler. 1984 eröffnete er im Sammelbühl sein eigenes Malergeschäft. Seit sechs Jahren führt er Werkstätte und La-

ger beim «Rössli». Aus dem früheren Einmann-Betrieb hat sich inzwischen ein leistungsfähiges Geschäft mit vier Mitarbeitern entwickelt.

Der Chef erledigt zusammen mit den gelernten Malern *Marco Pellegatta* und *Mario Maselli* sämtliche Malerarbeiten aussen und innen und führt auch alle Tapezier-, Abrieb- und Verputzarbeiten aus. Das gut eingespielte Team ist an selbständiges, sauberes und termingerechtes Arbeiten gewöhnt. Gemalt wird je nach Kundenwunsch mit Acryl, Dispersion und Lasuren, aber auch mit Öl-, Bio- und Mineralfarben. Das in Teufen domizilierte Malergeschäft des in Bühler wohnenden Amedeo Polcari ist sowohl auf Renovationen und Neubauten von Privatkunden spezialisiert, führt aber auch grössere Aufträge aus. Zum 15-jährigen Bestehen offeriert der Betrieb allen Kunden bis Ende Jahr einen *Jubiläumsrabatt von 5 Prozent*.

Nicht vergessen sei die Frau des Hauses: *Ursula Höhener* betreut seit bald drei Jahren mit viel Umsicht das Büro und Offertwesen des Geschäftes.

GL

mode **W** weber

Wattwil · St. Margrethen
Widnau-Heerbrugg · St. Gallen · Wil

G. ERISMANN ZAHNTECHNIK

Rütihofstrasse 3a
9052 Niederteufen
Tel. 071/333 34 83
Fax 071/230 18 01

Unterer Graben 1
9000 St. Gallen
Tel. 071/230 18 00
Fax 071/230 18 01

*Mode für die ganze Familie
Komfort-Schuhe
Wander - und Sportschuhe
Taschen und Schirme
Schuh - Reparatur Service
Ablage Chem. Reinigung*

Schuhhaus
Schindler

Speicherstr. 6 9053 Teufen
Ihr Fachgeschäft für Markenschuhe

TONIO

C O I F F U R E

Hechtmühle 9053 Teufen 071 333 22 32

**Teamwork im Dienste
des Automobilisten.**

Seit über 30 Jahren.

ebneter AG

Garage Ebneter AG
Untere Brunnern · 9055 Bühler/AR

Telefon 071/793 19 69

ortima
Wohnen mit Stil

**Sie wollen mehr,
als nur ein Dach über dem Kopf ...**

Wir erstellen in Teufen / Niederteufen AR,
exklusive und grosszügige

**-Terrassen- und Einfamilienhäuser
-Eigentumswohnungen**

Verlangen Sie eine unverbindliche Beratung
in unserem Büro. Die Projekte können wir Ihnen
mit Hilfe von Modellen und Plänen vorstellen.

Auf Wunsch senden wir Ihnen die erwähnten
Verkaufsdokumentationen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Ortima AG
Unionstr. 5
CH-9403 Goldach
Tel. 071 845 26 69

ortima@immobilienmarkt.ch
www.immobiliemarkt.ch/ortima

In (fast) aller Munde: Zahntechnik Erismann

Der Teufner Gilbert Erismann betreibt in St. Gallen ein Labor für Zahntechnik; Kunden sind Zahnärzte aus der ganzen Region.

Seit 3 1/2 Jahren betreibt der in Teufen lebende Zahntechniker Gilbert Erismann in St. Gallen ein eigenes Labor für Zahntechnik. Zu seinen Hauptaufgaben zählt er Dienstleistungen für Zahnärzte: Anfertigung von Prothesen, Giessen von Goldzähnen, Porzellantchnik (Kronen und Brücken) sowie Füllungen in Keramik usw.

Gilbert Erismann in seinem Labor für Zahntechnik in St. Gallen.
Foto: GL

• GÄBI LUTZ

Der gebürtige Aargauer *Gilbert Erismann* lebt seit 16 Jahren mit seiner Familie in Teufen. Während mehr als 20 Jahren war er als Zahntechniker bei einem Zahnarzt tätig, bevor er sich am 1. Januar 1996 selbständig machte. Im Haus «Kreml» (Unterer Graben 1) betreibt er ein modernes Labor für Zahntechnik, das er im Laufe der Jahre zu einem High-Tech-Betrieb ausgebaut hat.

Neueste Investition des Einmann-Betriebs ist die Anschaffung eines Zahnrekonstruktionsgerätes. Dieses wird nur für Keramik eingesetzt und fräst metallfrei. Abdrücke des Zahnarztes werden bis auf den Tausendstelmillimeter genau nachgebildet. Gilbert Erismann sieht für die Zukunft nur metallfreien Zahnersatz: Einzelzähne und Brücken bis zu vier Gliedern fertigt er in Keramik.

Das Zahntechnische Labor von Gilbert Erismann besticht durch seine moderne Einrichtung und die Vielzahl technischer Geräte. Neben dem neuen Zahnrekonstruktionsgerät finden sich hier Gusschleudern, Lötgeräte, Kompressoren, Diamant-Bohrer, Schleifkörper, Ultraschallgeräte, Bohr- und Poliermaschinen usw. 200–300 verschiedene Materialien wie Keramik, Gold und Kunststoff stehen für die Prothetik zur Verfügung. Neuzeitliche Büroräumlichkeiten runden das Dienstleistungsangebot des innovativen Kleinbetriebs ab.

Seine Arbeit erfordere viel Disziplin und Genauigkeit, erklärt Gilbert Erismann während unseres Besuches in seinem Labor. «Man muss sehr flexibel und kreativ sein». Die Termingestaltung erfordere grosse Beweglichkeit; auch müsse man für alle Notfälle (Provisorien) gerüstet sein.

Nebst Aufträgen von Zahnärzten aus der ganzen Region Ostschweiz hat sich Gilbert Erismann spezialisiert auf einen professionellen Reparatur- und Reinigungsservice für Alters- und Pflegeheime. Seine Frau *Beatrice Erismann-Schubiger*, die er an seinem 30. Geburtstag heiratete, hilft tatkräftig mit im Geschäft und betreut die Administration.

Das Labor in St. Gallen bietet auf insgesamt 60 Quadratmetern Fläche Platz für fünf Arbeitsplätze. Aus wirtschaftlichen Gründen betreibt Gilbert Erismann sein Geschäft zurzeit als Einmann-Betrieb. Er gibt allerdings der Hoffnung Ausdruck, dass sich der Betrieb trotz Rezession kontinuierlich weiterentwickeln möge.

Gilbert Erismann ist einer der vielen Teufner, die in unserer Gemeinde leben und in St. Gallen ein Geschäft führen. Seinen Schritt, in Teufen Wohnsitz zu nehmen, hat er nie bedauert: «Teufen hat uns von Anfang an sehr gut gefallen. An der Rütihofstrasse haben wir eine schöne Eigentumswohnung gefunden, die uns heute noch gut gefällt». An unserer Gemeinde schätzt Gilbert Erismann «das ganze Umfeld» und die vielen netten Leute, die er hier kennengelernt hat. Was schätzt er weniger? Das Gefälle zwischen Nieder-teufen und dem Dorf erachtet er ebenso als nachteilig wie die mangelnde Infrastruktur in diesem Gemeindebezirk. Vielen Nieder-teufnern ist Gilbert Erismann als politisch engagierter Mitbürger bekannt. Seit der Geschäftsgründung habe er allerdings kaum mehr Zeit fürs Politisieren gefunden, erklärt der Zahntechniker, der in der Freiheitspartei aktiv war. «Politisch ist es etwas ruhiger geworden. Aber für ein Quartierfest stelle ich mich jederzeit gerne zur Verfügung»...

Steckbrief

Name:	Gilbert Erismann
Geburtsdatum:	7. November 1950
Familie:	Ehefrau Beatrice, Tochter Simone (18)
Hobbies:	Fischen, Schwimmen, Motorradfahren und Wandern
Lieblingsessen:	Verschiedene Spezialitäten
Lieblingsgetränk:	Rotwein zu einem guten Essen
Musik:	Oldies (Elvis Presley, Beatles)
Wünsche:	Gesundheit, gute Geschäfte, mehr Freizeit und Toleranz
Was würden Sie auf die einsame Insel mitnehmen?	Meine Familie

Teufner Unternehmer auswärts

In dieser Serie porträtiert die «Tüfner Poscht» Unternehmer, die in Teufen leben (und Steuern zahlen), aber ausserhalb unserer Gemeinde wirken.

Der nächste Beitrag ist Erich Berner, gewidmet, der in St. Gallen die Firma «Berner Früchte und Gemüse engros» führt.

STAMPFL & CO. AG

Swisscom Partner, Elektro-Ingenieur HTL/STV

- Elektroinstallationen
- Kundenservice
- Telekommunikation
- Planung
- EDV-Verkabelungen

Tel. 071/333 55 70
Hauptstrasse 89, 9052 Niederteufen

Festzelt Waldegg, 9053 Teufen

7. COUNTRY NIGHT FREITAG, 2. JULI '99

TRUCK STOP (D), KRÜGER BROTHERS (CH),
THE ROAD RIDERS (F),
P.G.RIDER & THE COSMIC COWBOYS (USA/D)

7. OLDIE NIGHT SAMSTAG, 3. JULI '99

SPIDER MURPHY GANG (D), CHE & RAY (CH),
WESTPOINT (D), STATION STREET BAND (CH)

Vorverkauf Restaurant Waldegg, 9053 Teufen
Telefon 071 333 12 30

Sönd willkomm in der Kapelle am Hörliweg in Teufen

◆◆◆ Frauentreff ◆◆◆

DONNERSTAG, 24. JUNI, 09.00 - 11.00 UHR

AUS DEM PROGRAMM:

- ◆◆◆ «Ein Blick zurück – 7 Jahre Indonesien verändern das Leben ...» mit Elisabeth Bachmann, Teufen
- ◆◆◆ Gemeinsamer Austausch über Lebensfragen

Leitung und Information: Frau Maria Solenthaler,
Wette, 9053 Teufen, Telefon 071 333 28 08

Die Evangelisch-methodistische Kirche ist eine weltweit anerkannte Freikirche und verkündet Gottes Wort nach dem Alten und Neuen Testament.

Teufener Sandsteinbruch Lochmüli AG

Schmitt Natursteinwerk AG
St.Gallerstr. 64, 9100 Herisau
Tel. 071/352 41 11

Ausstellung Werk Herisau

Hühner Hühner Hühner von Martin Stüssi
vom 29.5. - 17.7.1999

Gemeinde

Kurt Keller neuer Vorarbeiter des Bauamtes Teufen

Wechsel im Bauamt Teufen: Nach bald 28-jähriger Tätigkeit als Vorarbeiter geht Hansueli Graf (rechts) auf Ende August in den verdienten Ruhestand. Als Nachfolger konnte der 43-jährige Kurt Keller (links), Schwendibüel, verpflichtet werden. Der auch als Feuerwehrkommandant in Teufen wirkende Kurt Keller tritt seine neue Stelle am 1. Juli an.

Foto: GL

Ihr Haus renovieren

- fachgerecht
- preiswert
- umweltverträglich

D. Thaler

Malerei-Tapeten
9042 Speicher

maler Thaler

Teufenerstrasse 14
Tel./Fax 071/344 36 42

Tennis in Niederteufen Tennisanlage Rau & Co. AG

Tennisunterricht

- Einzellektionen
- Gruppenkurse
- Kinder/Jugendliche (Mittwoch/Donnerstag)
- Platzvermietung

Reservation/Anmeldung Tel. 335 09 70
oder 079/351 95 17

Rückenschmerzen? Das muss nicht sein! Wie man sich bettet so liegt man.

Vermessungs-Computer

Sie können bei uns **Ihr richtiges Schlafsystem** aus unserem Sortiment zusammenstellen. Anhand eines Computers ermitteln wir die **optimalen Komponenten**.

W. Schuler AG
9055 Bühler
Raumausstattung

Ihre persönliche Liegediagnose
unter Tel. 071/793 24 54

FC Teufen mit neuem Elan und neuem Dress

Mit neuem Tenu hat der erste FC Teufen die neue Sportanlage Landhaus in Beschlag genommen. Das Dress wird von «Wirth Sanitär», St. Gallen (Firmeninhaber Notker Wirth wohnt in Teufen) und durch das Restaurant «Frohe Aussicht» (auf der Rückseite) gesponsort. Der während zweier Jahre «heimat-» bzw. platzlose FC Teufen war 1998 in die 4. Liga abgestiegen. Auf den neuen Landhaus-Anlagen hat sich der sportliche Erfolg mit vielen jungen Spielern – grösstenteils Teufnern – bald wieder eingestellt. Die Mannschaft von Trainer Ricci Salantri befindet sich zurzeit auf dem 5. Platz der Rangliste und strebt als Saisonziel einen Platz im vorderen Drittel der Tabelle an. Der Wiederaufstieg in die 3. Liga ist auf die nächste Saison geplant. GL (Foto: GL)

«Waldegg»-Festival mit Country und der «Spider Murphy Gang»

Am 2. und 3. Juli findet das 7. Oldie- und Country-Festival Teufen statt. Wohl bekannteste Gruppe ist die deutsche «Spider Murphy Gang» (Bild). An der Country-Night vom Freitag treten ab 19 Uhr «The Road Riders», «P. G. Rider & The Cosmic Cowboys», die «Truck Stop» sowie die «Krüger Brothers» auf. Die Oldie- und Rock-Night bestreiten neben der «Spider Murphy Gang» (22.40 Uhr) die «Station Street Band», «Che & Ray» und «Westpoint». Für die siebte Auflage des «Waldegg»-Festivals hat Veranstalter Kläus Dörig wieder ein Festzelt für 2'300 Personen aufgestellt. Für Speis' und Trank wird in bewährter Manier gesorgt. Vom Parkplatz bei der Speicherstrasse (Landwirt Nüesch) wird ein Busdienst zur «Waldegg» angeboten. GL (Foto: pd.)

Open Air St. Gallen mit Van Morrison und «Metallica»

Van Morrison feat. Candy Dulfer & Fred Wesley, «Metallica», «Blondie» und «Heather Nova» sind die (wenigen) «Topacts» am diesjährigen Open air St. Gallen, das vom 15.–27. Juni im Sittertobel stattfindet. Auf der Sitterbühne geben sich umsomehr Schweizer Interpreten ein Stelldichein: «Züri West», Gölä, «Sens Unik», Sina usw. Auf der neuen «Sternenbühne» (anstelle der bisherigen «Heubühne; neu nach der Brücke rechts) treten u.a. «Urban Species», Candy Dulfer's Dance Extravaganza», «Fred Wesley's Funk Explosion», «Absolutly Beginner», Beverly Jo Scott» und «The King» auf. Erwartet werden an diesem als noch «familienfreundlicher» angekündigten Festival wiederum mehr als 20'000 BesucherInnen. GL (Fotos: pd.)

Van Morrison

Metallica

Gratulationen im Juni

Pflegeheim

Die älteste Teufnerin, *Klara Bauer-Sturzenegger*, feiert am 19. Juni ihren 102. Geburtstag. Sie ist immer noch am Weltgeschehen interessiert und freut sich auf die Zeitung. Es ist bemerkenswert, wie gut es Klara Bauer geht. Trotz Rollstuhl ist sie erstaunlich beweglich. Bis zu ihrem 98. Geburtstag hat die Jubilarin leidenschaftlich gestrickt und gehäkelt, sogar ganze Kostüme. Seit Juni 1997 wird Klara Bauer im Pflegeheim Teufen betreut. Dort wird sie regelmässig von ihrem Sohn mit Schwiegertochter besucht.

93 Jahre wird *Sophie Knöpfel* am 28. Juni. Die Jubilarin ist in Teufen aufgewachsen. Später arbeitete sie im kaufmännischen Bereich in einer Klinik ausserhalb Teufens. Seit August 1995 lebt die Jubilarin im Pflegeheim Teufen. Am meisten freut sie sich über Besuch. Fleissiger Besucher ist ihr Patenkind.

Übrige Gemeinde

In ihrem eigenen Heim darf *Elisabetha Keppler-Dürst* am 5. Juni ihren 96. Geburtstag feiern. Die Jubilarin ist in Teufen geboren. Ihr Vater war Dorfarzt. Nach Sprachaufenthalten in Genf und England liess sie sich an den Konservatorien Zürich und Berlin zur diplomierten Geigenlehrerin ausbilden. Leider ging ihr Wunsch, Konzertgeigerin zu werden, wegen einer Ohrerkrankung nicht in Erfüllung. Schwer enttäuscht kehrte Frau Keppler in die Schweiz zurück, heiratete

und wurde Mutter einer Tochter und eines Sohnes. Von 1931 bis 1961 lebte die Familie in Rom, da Herr Keppler dort als Journalist tätig war. Die Jubilarin erinnert sich gerne an diese Zeit. Leider verstarb ihr Mann bald nach der Rückkehr nach Teufen. Elisabetha Keppler ist froh, dass sie im eigenen Haus von der Spitex betreut wird, da ihr das hohe Alter doch zu schaffen macht. Freude im Alltag bereitet ihr ihre Katze und das Studium zweier Zeitungen.

Paul Weishaupt-Fässler feiert am 6. Juni seinen 92. Geburtstag. Vorübergehend befindet sich der Jubilar wegen eines Armbruchs im Pflegeheim, wo er bestens betreut wird. Ansonsten wohnt er im Altersheim Alpstein, wo auch seine Frau lebt. Sehr wichtig war für Paul Weishaupt, dass seine kranke Frau, um die er sehr besorgt ist, Ende letzten Jahres vom «Lindenhügel» in den «Alpstein» umziehen konnte. Paul Weishaupt führte früher eine eigene Schreinerei an der Speicherstrasse. Er war ein Meister seines Faches. Noch heute ist der ehemalige Wachtmeister eng mit dem Militär verbunden.

Den hohen 98. Geburtstag darf *Konrad Biser-Nef* bei relativ guter Gesundheit am 11. Juni feiern. Er wird seit Anfang 1998 im Altersheim Schloss, Hauptwil, betreut, da eine seiner Töchter dort wohnt. Der Jubilar ist in Urnäsch geboren. 1926 heiratete er und führte zusammen mit seiner Frau 40 Jahre den Bauernhof «im Hörli», der zur Stadt St. Gallen

Meta und Hans Frischknecht-Boppard feiern Eisenre Hochzeit

Am 5. Mai feierte das Ehepaar Meta und Hans Frischknecht-Boppard am Stosswaldweg 1 in der Lustmühle das seltene Fest der Eisernen Hochzeit. Die rüstigen Jubilare – sie wird im Juli 89 Jahre alt, er im September 90 – wohnen seit 1979 in ihrem schönen Eigenheim in der Lustmühle. Wie gratulieren dem Ehepaar Frischknecht nachträglich zu ihrem Jubiläum und wünschen für die Zukunft alles Gute.

Foto: GL

gehört. Später zog das Ehepaar Biser mit seinen zwei Töchtern und seinem Sohn in den Schlatterlehn auf ihren eigenen landwirtschaftlichen Betrieb. 28 Jahre lebte Herr Biser dort. Nachdem seine Frau verstorben war, zog er zu seinem Sohn nach Frauenfeld. Konrad Biser ist ein zufriedener Gast im Altersheim Schloss. Noch jeden Tag macht er einen kurzen Spaziergang an zwei Stöcken. Nach einer Staroperation ist er nun wieder in der glücklichen Lage, zu lesen.

Klemens Hug-Eschenmoser würde mit seiner Lebensgeschichte ein ganzes Buch füllen. Er wird am 17. Juni 80 Jahre. Der Jubilar ist als ältestes von acht Kindern in Muolen aufgewachsen. Er lernte trotz Wider-

stand seines Vaters, der ihn gerne als Pfarrer gesehen hätte, Bäcker/Konditor. Im Kriegsjahr 1939 rückte er in die Rekrutenschule ein. Im gleichen Bataillon erkrankten damals in Degersheim 18 Soldaten an Kinderlähmung. Auch Klemens Hug blieb nicht verschont. Er gehörte glücklicherweise zu jenen Rekruten, die sich von dieser schweren Krankheit ohne gesundheitliche Störungen erholten, allerdings nach langer Genesungszeit. Nach einem Aufenthalt in Andermatt

Kreuzworträtsel

1	2			3	4			5	6
7				8			9		
			•						•
			10			11			
		12					13		
14	15					16		17	
18						19			
			•						
		20		21	22				
	23		24					25	
•									
26		27		28			29		
30									•
									•

Waagrecht: 1 Appenzeller Ort, 7 persönl. Fürwort, 8 Autokennz. eines Kantons, 9 Junge, 10 Versuch, Probe, 12 Appenzeller Ort, 14 Gewässer, 16 internat. Fussballbund, 18 Gefäss, Behälter, 19 franz. Nachkomme, 20 Appenzeller Ort, 24 Sultanat am Arabischen Meer, 25 ägypt. Sonnengott, 26 Windschattenseite, 28 Tierprodukt, 29 Schluss, 30 Nagel.

Senkrecht: 1 Appenzeller Ort, 2 Weltorganisation, 3 flach, 4 Brutstätte, 5 europ. Stadt, 6 Schüler, 10 Stierkämpfer, 11 Appenzeller Ort, 12 belgische Hafenstadt, 13 Ablehnung, 15 persönl. Fürwort, 17 Autokennz. eines Nachbarlandes, 21 Vorzeichen, 22 Appenzeller Ort, 23 in der Nähe, 25 Leumund, 27 persönl. Fürwort, 29 Faultier.

Lösungswort: Die Buchstaben in den mit einem Punkt • markierten Feldern ergeben fortlaufend von oben nach unten gelesen, ein nützliches Utensil.

Stefan Bondeli

Preisrätsel: Die Gewinner

Die Gewinner des 3. Preisrätsels der «Tüfner Poscht» sind ermittelt.

Den 1. Preis («Becke-Zmorge» im «Gemsli») gewann Adeline Heierli, Alte Haslenstrasse, Teufen. Zweite Preisträgerin (zwei «Teufener Hefte» nach Wahl) ist Maria Flammer, Gremmstrasse 33, Teufen. Der 3. Preis (ein «Teufener Heft») geht an Gertie Herzog, Im Holz 3A, Teufen. Zusammen mit zahlreichen anderen Einsenderinnen und Einsendern haben sie die richtige Lösung – «Gruener Daumen» – herausgefunden.

Wollen Sie das nächste Mal gewinnen? Schreiben Sie das Lösungswort des neuen Kreuzworträtsels und Ihren Absender auf eine Postkarte und senden Sie diese bis 12. Juni an die «Tüfner Poscht», Postfach 152, 9053 Teufen. Viel Glück! TP

«claro»-Weltladen: Neue Präsidentin

An der Hauptversammlung des claro-Weltladenvereins wurde *Erika Inauen*, Niederteufen, als neue Präsidentin und Nachfolgerin von *Ursi Guignard*, Speicher, gewählt. Ebenfalls neu im Vorstand mitwirken wird *Theres Hugelsbofer*, die *Margrit Buff* zusätzlich in der Ladenleitung unterstützen wird. Als zweite Revisorin, anstelle von *Erika Inauen* amtet zukünftig *Annemarie Fässler*. Der übrige Vorstand mit *Claire Fuchs* (Kassierin), *Margrit Nänny* (Aktuarin), *Vreni Wild* (Beisitz) wurde bestätigt, ebenso *Elsi Eggmann* als Revisorin. Im Anschluss an den geschäftlichen Teil berichtete *Tobias Brülisauer* in einer interessanten Dia-Schau über seine letztjährige Reise nach Guinea-Bissau. Er beteiligte sich am Projekt Nord-Süd-Austausch von Swissaid, welches die Solidarität unter Berufskollegen über die Landesgrenzen hinaus fördern will. Der claro-Weltladenverein hat beschlossen, ein Swissaid-Projekt in diesem Land mit einem Beitrag aus dem Ladenumsatz zu unterstützen. *vw*

Gratulationen im Mai (Fortsetzung)

und Stellen bei Beck Beck und im Café Gschwend in St. Gallen gelangte Klemens Hug nach Teufen. Damals gab es noch das Restaurant Hörnli in der Blatten in Niederteufen. Kennen gelernt hat er seine Frau in der «Brauerei». 1947 heiratete das Paar. Nach einem Abstecher in die Textilindustrie führte das Ehepaar Hug den Hotel Ochsen in Bühler. Hernach war Klemens Hug zwölf Jahre bis zu seiner Pensionierung bei der Textilfirma Schlossberg in St. Gallen angestellt. Dank guter Gesundheit geniesst das Ehepaar Hug seine grosse Familie. Sie sind fünffache Eltern, neunfache Grosseltern und wohnen im Häuschen der Grossmutter im Schönenbüel.

Am 18. Juni dürfen wir *Gertrud Renz-Kerez* zu ihrem 85. Geburtstag gratulieren. Schon mehr als 50 Jahre wohnt die Jubilarin und Mutter von zwei Kindern in Teufen.

Ihren 94. Geburtstag feiert am 24. Juni *Frieda Trüssel* im Altersheim Lindenhügel. Geboren und aufgewachsen in Huttwil BE lebt die kaufmännisch ausgebildete Jubilarin seit über 60 Jahren in Teufen.

Marlis Schaeppi

Teufner Lehrlinge wurden auf der «Waldegg» für ihre Freizeitarbeiten belohnt

189 Appenzeller Lehrtöchter und Lehrlinge aus 32 verschiedenen Berufen haben an der Freizeitarbeiten-Ausstellung in Schwellbrunn teilgenommen. 25 Auszubildende stammen aus Mitgliedsbetrieben des Gewerbevereins Teufen (GVT) und legten Zeugnis ab über einheimisches Schaffen. Als Dank und Anerkennung waren die Lehrtöchter und Lehrlinge auf der «Waldegg» zu einem kleinen Imbiss eingeladen. Sie wurden begrüsst durch die Präsidentin des GVT, Gret Zellweger. Kassier Markus Rothmund überreichte allen einen Gutschein von 100 Franken für Einkäufe in Teufner Geschäften.

Foto: GL

70 Jahre «Gesundheits-Nachrichten»

1999 werden Alfred Vogels «Gesundheits-Nachrichten» 70 Jahre alt. 1929 hat Alfred Vogel das erste Exemplar seiner monatlich erscheinenden Zeitschrift «Das neue Leben» herausgegeben. Daraus wurden 1941 die «Gesundheits-Nachrichten».

70 Jahre Gesundheitsliteratur von Alfred Vogel – das ist kein kleines Jubiläum. Der Verlag A. Vogel feiert es am Samstag, 21. August, von 10 bis 18 Uhr unter dem Motto «Gesundheit aktiv» mit einem grossen Fest, zu dem jedermann herzlich eingeladen ist.

Heilpflanzen und deren Anwendung stehen natürlich im Zentrum des Festes. Den ganzen Tag über finden Führungen durch den Heilkräutergarten statt, und Fachleute der Bioforce AG demonstrieren, wie einfach man selbst Tinkturen herstellen kann. *pd.*

Juni-Wanderungen der Pro Senectute

Am 3. Juni wird die Seniorenwanderung mit einer attraktiven und abwechslungsreichen Rundfahrt durchs Appenzeller Vorderland und Bodenseegebiet kombiniert. Von Rorschach

führt die Zahnradbahn nach Heiden. Weiter geht es ein Stündchen zu Fuss auf dem Witzwanderweg Richtung Walzenhausen, eine leichte für jedermann vergnügliche Wanderung. Unterwegs geniessen wir die schöne Aussicht und unser Picknick. Per Postauto erreichen wir Walzenhausen, von wo uns das RhW-Zahnradbähnchen nach Rheineck hinunterbringt. Beim Nachmittagskaffee auf dem Schiff können wir die vielfältige Naturschutzlandschaft des Alten Rheines beobachten und den letzten Teil der Rundfahrt auf dem Bodensee geniessen. Abfahrt ist 10.33 Uhr ab Bahnhof Teufen (Besammlung 10.20 Uhr). Wir fahren kollektiv; Picknick aus dem Rucksack; Anmeldung bis 14 Uhr am Vortag.

Am 17. Juni treffen wir uns um 7.30 Uhr am Bahnhof Teufen zu einer Morgenwanderung über die Waldegg bis Oberhorst (900 m). Durch den Horstwald steigen wir leicht abwärts zur Landscheide und danach etwas steiler durch Wiese und Wald hinunter nach Speicherschwendi (740 m). Nach einem Kaffeehalt im Restaurant Bären fahren wir mit der PTT nach St. Gallen und sind um 12.24 Uhr zurück in Teufen. Diese Morgenwanderung mit etwa 200 m Auf- und Abstieg dauert drei Stunden, bietet schöne Ausblicke zum Alpstein und Bodensee und ist nicht sehr anstrengend. Billet: Speicherschwendi-St. Gallen-Teufen; Anmeldung erwünscht. *lk.*

Spielgruppenfest des Kindertreffs Schildchrot

Ein Dutzend Kinder und ihre Mütter fanden sich am 19. Mai zum Spielgruppenfest des Kindertreffs Schildchrot in der Turnhalle der Schule Rothhaus (HPS) zu Spiel, Gesang und Kuchennaschen. Die «Schildkröten» treffen sich seit Februar jeden Mittwoch von 14.30–17 Uhr mit Spielgruppenleiterin Bettina Stalder. Eine weiterer Nachmittag soll bei genügender Nachfrage eingebaut werden. Anmeldungen nimmt Präsidentin Barbara Fischer (333 44 89) entgegen. *Foto: GL*

Festfreudige Feuerwehr am «Früeligsmäartli»

Alle Jahre wieder sorgt der 1. Zug der Feuerwehr Teufen in seiner Festwirtschaft für tolle Stimmung und Unterhaltung.

Am 5. und 6. Juni 1999 findet das alljährliche Früeligsmäartli auf dem Hechtplatz statt. Wie jedes Jahr wird der 1. Zug der Feuerwehr Teufen die Festwirtschaft in der Hechtremise

führen. Ein erweitertes Angebot für jung und alt soll auch dieses Jahr für Stimmung sorgen.

Vor 14 Jahren wurde in der Remise ein einfaches Feuerwehrbeizli

geführt. Durch die Einführung eines Barbetriebes konnte auch am Samstagabend Feststimmung verbreitet werden.

Wie die Erfahrung der letzten Jah-

re zeigte, ist das Programm ausbaufähig. Dieses Jahr lädt am Samstagabend das «Duo Ufos» zu einer Mega-Tanzparty ein. An der Beach-Bar mit tropischer Stimmung gilt von 17 bis 19 Uhr Happy-Hour. Eine Midnight-Show soll für Auflockerung des Abends sorgen. Für jene, die sich später verköstigen möchten, wird um Mitternacht Mehlsuppe serviert.

Der Sonntagmorgen steht ganz im Zeichen der Familie. Wer Lust hat, kann von 8.30 bis 11 Uhr am Family-Brunch teilnehmen. Im Streichelzoo können Kinder verschiedene Tiere hautnah erleben.

Natürlich wird im Festbeizli mit Grill während beiden Tagen für das leibliche Wohl gesorgt.

Kurzum: Den neunzehn Feuerwehrern des 1. Zuges (Bild) ist kein Aufwand zu gross. Auch am 14. Tüfner Früeligsmäartli soll der gesamten Bevölkerung ein attraktives Feuerwehrbeizli geboten werden. AS

Veranstaltungen der Evangelischen Kirche

Kinderkirchenfest: Donnerstag, 3. Juni, 14–17 Uhr im Alten Zeughaus, für alle Kinder bis 11-jährig.

Spielnachmittage für Senioren: Donnerstag, 3. und 17. Juni, 1. Juli, 14 Uhr, in der Begegnungsstätte Nieder-teufen. Donnerstag, 10., 24. Juni, 8. Juli, 14 Uhr, im Pfarreizentrum Stofel (Frauenverein).

Bibelkafi für Senioren im Zwingli-saal: Freitag, 4. Juni, 14 Uhr, Diakon Bruno Ammann; Freitag, 9. Juli, 14 Uhr, Pfarrer Richard Bloomfield.

Ebemalige Konfirmanden: Freitag, 4. Juni, 19 Uhr, Kegelabend (B. Ammann); Samstag, 3. Juli, 19 Uhr, Besuch der Qumran-Ausstellung in St. Gallen (B. Ammann). Sonntag, 15. August, 9.45 Uhr, Gottesdienstbesuch mit anschliessendem Brunch (B. Ammann).

Kontaktmittag: Freitag, 25. Juni, 12 Uhr, in der Begegnungsstätte Nieder-teufen (Anmeldung bis Donnerstag-mittag bei Bloomfields, 333 13 11).

Senioren-Gartenfest: Dienstag, 29. Juni, 12 Uhr, im Pfarrhausgarten Hörli mit Richard und Irma Bloomfield (Einladung folgt).

Sommerlager Sonntagsschule: Alle Kinder, die nach den Sommerferien

die 2.–6. Klasse besuchen, sind eingeladen, am Lager vom 10.–17. Juli teilzunehmen (Anmeldung und Informationen: I. Moesch, 333 13 11).

Sommerlager Cevi Teufen: Das Lager für Kinder von 7–15 Jahren findet vom 10.–21. Juli in Kerns statt (Information: B. Ammann, 333 20 30).

Veranstaltungen im «Fernblick»

3. Juni: Offener Catarina-Abend mit Mitgliedern des Inneren und Äusseren Kreises des St.-Katharina-Werkes (StKW).

4.–6. Juni: «Mandala» mit Maria Herzog, Märchenpädagogin, StKW.

6.–9. Juni: «Töchter und Söhne der Erde» mit Pia Gyger und Anna Gamma, beide StKW.

9. Juni: Zen-Mittwochabend mit Anna Gamma, Leiterin Fernblick.

20. Juni: Zen-Sonntagabend mit Marcel Steiner, Schwellbrunn.

23. Juni: «Eine Frau die auszog...» mit Monika-Anna Leu

23. Juni: Zen-Mittwochabend. Vortrag von Anna Gamma.

25.–27. Juni: «Agenda 21» mit Maria-Christina Eggers, Referent: Peter W. Heller, Canopus Fondation, Freiburg (Deutschland).

Besuch eines Erdhauses

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum Bodnjahr 99 haben Sie Gelegenheit, am 1. und am 11. Juni ein Erdhaus in Teufen zu besichtigen. Sie erhalten dabei Einblick in diese nicht alltägliche Bauweise und deren Vor- und Nachteile. Und wer eine dunkle Höhle erwartet, kann unter Umständen eine Überraschung erleben...

Anmeldung: 229 21 10; Treffpunkt jeweils um 18.30 Uhr beim Bahnhof Teufen. pd.

Neues Preisangebot bei Coiffure Tonio

Ab 1. Juni bietet Coiffure Tonio ein neues Preisangebot an: Neu kann sich die Kundschaft vom «Junior-Team» bedienen lassen und das zu 30 Prozent Ermässigung auf die regulären Preise.

Beim Wettbewerb der «Tonio»-Kundenzeitschrift «Inspiration» wurden folgende GewinnerInnen ermittelt:

1. Preis: Nadine Niederhauser, Gais (Gratis-Coiffeurtermin mit Beratung, Waschen, Schneiden und Tönung); 2.–5. Preis: Frau Inauen, Appenzell, Frau Meier, St. Gallen, Frau Schläpfer, Teufen, Herr Kessler, Gais (Gratis-Waschen und ein modischer Haar-

schnitt); 6.–10. Preis: Frau Wild, Teufen, Frau Koturba, Gais, Frau Zürcher, Teufen, Frau Fuchser, Trogen, Frau Stark, Speicher (Gratis-Langzeit-tönung).

Das Tonio-Team gratuliert den GewinnerInnen und freut sich auf Ihren Besuch. pd.

Neue Niederlassung

Am 1. Mai hat die St. Galler Firma Stampfl & Co. AG an der Hauptstrasse 89 in Nieder-teufen eine Niederlassung eröffnet. Die Geschäftsführer des Elektro-Installationsgeschäfts, Hans Brülisauer und Peter Lengwiler, zwei ausgewiesene Fachleute auf ihrem Gebiet, sind überzeugt, mit der Standortwahl für die Filiale Teufen den richtigen Schritt getan zu haben. «Für Teufen sprechen vor allem zwei Gründe:

Die geografische Lage (Nähe zum Hauptsitz St. Gallen) und die rege Bautätigkeit in der Gemeinde». Die Stampfl & Co. AG ist spezialisiert auf Elektroplanung, Telekommunikation, Elektroinstallationen und EDV-Anlagen.

Die fachmännische Kundenberatung und der prompte Kundendienst gehören ebenso zum Dienstleistungsangebot. pd.

Dorfturnier vom 11.–13. Juni

Das Dorfturnier des FC Teufen findet zum letzten Mal vom 11. bis 13. Juni auf dem Zeughausplatz statt. In Zukunft werden die Zelte auf der wunderschönen Sportanlage Landhaus aufgeschlagen. Auch dieses Jahr wurden keine Mühen und Kosten gescheut, wieder etwas ganz Besonderes anzubieten. Am diesjährigen Dorfturnier steht ein grosses Zelt mit Bühne zur Verfügung.

Die Club-Bar ist im Zelt integriert und wird wieder von Renato und seinem Team geführt. Für die Unterhaltung am Samstagabend konnte die bekannte Cover-Band «Love4Sale» verpflichtet werden (Eintritt frei). Tagsüber wird – nebst dem Fussball – wieder der Wettkampf mit der Bomber-Speedy-Ballgeschwindigkeits-Messanlage angeboten, und die Kleinsten können sich wieder auf dem «Hüpfschloss» vergnügen. Für das leibliche Wohl ist mit einem reichhaltigen Angebot an Getränken sowie diversen Grillgerichten, Steaks, Hot-Dogs, FC-Burger, Pommes sowie Kuchen und Früchten gesorgt.

Mit dieser speziellen Fest-Atmosphäre auf dem Zeughausareal und hoffentlich gutem Wetter lädt der FC Teufen alle recht herzlich ein, diesen Anlass zu besuchen. *pd.*

Hansueli Giezendanner Landwirtschaftspräsident

An der 116. Delegiertenversammlung des Kantonalen Landwirtschaftlichen Vereins AR wurde der Teufner Landwirt Hansueli Giezendanner zum neuen Präsidenten gewählt. Er löst den Herisauer Hans Diem ab, der vor Jahresfrist in den Regierungsrat gewählt wurde. Der 51-jährige Teufner SVP-Politiker will die Arbeit seines Vorgängers im bisherigen Stil weiterführen, hegt aber keine Ambitionen auf ein Regierungsamt. – Wir gratulieren dem ehrenvoll Gewählten und wünschen ihm viel Befriedigung in seinem neuen Amt. *TP*

Bildungshaus Fernblick mit «Öko-Label» ausgezeichnet

Als zweites Bildungshaus in der Schweiz ist der «Fernblick» in Teufen durch den Dachverband der Kath. Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (Kageb) für umweltgerechte Betriebsführung mit dem Öko-Label ausgezeichnet worden. An der Übergabe des Zertifikats durch Kageb-Geschäftsführer Bruno Santini (rechts) freuen sich (von links) Hans Bruderer, Leiter des Ausserrhoder Amtes für Umweltschutz, Gemeindepräsident Tony Wild und die «Fernblick»-Leiterinnen Elisabeth Tröndle (Stellvertreterin) und Anna Gamma. *Foto: GL*

Schwedischer Studentenchor konzertiert in Teufen

Am Montag, 14. Juni, 20 Uhr, findet in der Evangelischen Kirche Teufen ein Konzert des Studentenchors am Dom zu Uppsala, Schweden, statt. Der 1972 gegründete Motettenchor «Schola Cantorum Upsaliensis» besteht aus etwa 50 Mitgliedern zwischen 18 und 25 Jahren. Schweden verfügt über eine lange Chortradition: Mehr als 1500 Chöre finden sich im ganzen Land, etwa 200 allein in Uppsala. Der Standard der schwedischen Chöre gehört zu den höchsten auf der ganzen Welt.

Der unter Leitung von Domorganist Lars Angerdal stehende Chor (eine von zwei Gruppen am Dom von Uppsala) kommt auf seiner Schweizer Reise auch in die Ostschweiz und wird in Teufen ein Programm mit geistlichen Werken singen – im ersten Teil Musik alter Komponisten, im zweiten Teil neuere Kirchenmusik-Kompositionen schwedischer Meister. – Der Eintritt zu diesem aussergewöhnlichen Konzert ist frei, es wird um freiwillige Beiträge (Kollekte) gebeten. *WS*

Schüleraustausch Schweiz–USA

Im diesjährigen Austauschprogramm von Council sind noch rund ein Dutzend freie Plätze. Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 18 Jah-

In eigener Sache

Die nächste Ausgabe der «Tüfner Poscht» erscheint als Sommer-Doppelnummer für die Monate Juli und August. Redaktionelle Beiträge sowie Inserate können bis 15. Juni aufgegeben werden:

Redaktion: Gäbi Lutz, Postfach 152, 9053 Teufen (333 34 63).

Inserate: Heidi Heller, Alpsteinstrasse 28, 9100 Herisau (Tel.: 351 66 30/Fax: 352 46 81)

ren können sich noch bewerben für das im September beginnende USA-Schuljahr:

Council on International Studies, Stettbachstrasse 7, 8702 Zollikon (01 396 61 63). *pd.*

Blauring-Sommerlager

Vom 10.–17. Juli zieht der Blauring Teufen/Stein ins Zelt-Sola nach Betschwanden im Kanton Glarus. Alle Mädchen ab der 1. Klasse sind zur Teilnahme eingeladen. Für weitere Infos oder Anmeldungen steht Monika Gloria Kaddur (333 30 29) zur Verfügung. *pd.*

Erste Ausstellung von Martin Stüssi in Herisau

In seiner ersten Ausstellung zeigt der Teufner Martin Stüssi (*Bild*) bei der Schmitt Naturstein AG in Herisau «Hühner, Hühner, Hühner». Das Federvieh wird in Keramik, Stein und Holz sowie auf Lithographien und Holzschnitten dargestellt. Die Ausstellung in der Galerie der Schmitt Naturstein AG an der St. Gallerstrasse 64 dauert bis zum 17. Juli und ist von Montag bis Freitag, 7.30–12 und 13–17 Uhr, samstags von 9–12 Uhr geöffnet. *Foto: GL*

Impressum

Herausgeberin
Einwohnergemeinde
9053 Teufen

Herausgabe-Kommission
Gaby Bucher-Germann
Hans Höhener
Georg Winkelmann
Gäbi Lutz (beratende Stimme)

Redaktion

Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
Andreas Heller (AH)
Rosmarie Nüesch (RN)
Erika Preisig-Studach (EP)
Marlis Schaeppi (MS)

«Tüfner Poscht»
Postfach 152, 9053 Teufen
Telefon/Fax 333 34 63

Inserate-Annahme

Heidi Heller-Engler
Heller AG, Küchen und Bäder
Alpsteinstrasse 28
9100 Herisau (ausser Montag)

Telefon 071 / 351 66 30
Fax 071 / 352 46 81

Telefon Privat 333 20 55

Layout, Satz und Bildherstellung

Hans Sonderegger
Grafik- und Computerstudio, Teufen

Druck und Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss
14. Juni 1999

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Veranstaltungen

Juni 1999			Wer	Was	Wo
Di	01.	13.45 Uhr	Frauengemeinschaft	Obsi- und Nidsi-Bummel	Treff Parkplatz Sternen
Di	01.	20.00 Uhr	Samariterverein (je Di und Do)	Beginn Nothilfekurs (Anm. Tel. 33314 67)	Sporthalle Landhaus
Mi	02.		Jugendtreff	Start Flipperturnier für den Juni	Jugendtreff
Do	03.	10.20 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Mit Bahn, Bus und Schiff zum Wandern	Treff Bahnhof Teufen
Do	03.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kinderkirchenfest für alle Kinder bis 11 J.	Zeughaus
Do	03.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Fr	04.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Bibelkafi für Senioren	Zwinglisaal
Fr	04.	20.00 Uhr	Kulturpunkt und Lesegesellschaft	Clownage: Gardi Hutter, Ueli Bichsel	Lindensaal
Sa/So	05./06.	12-23/8-18 Uhr	Rhythmische Gymnastik	Niveauewettkämpfe	Sporthalle Landhaus
Sa/So	05./06.	13.30/11 Uhr	Verkehrsverein	Tüfner Früeligmärtli	Hechtplatz
Sa/So	05./06.	13.30/12 Uhr	Kulturpunkt	Diverse Clownerien	Zelt Frühlingmarkt Hechtplatz
Sa	05.	19.00 Uhr	Kulturpunkt/Lesegesellschaft	Clownage: Uni-Variete	Lindensaal
Sa	05.		Jugendtreff	Video-Abend	Jugendtreff
So	06.	06.00 Uhr	Kleintierverein	Vogelschutzexkursion	Treff Parkplatz Migros
So	06.	11.00 Uhr	Harmoniemusik	Frühschoppenkonzert	Frühlingmarkt Hechtplatz
Do	10.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarrzentrum Stofel
Fr	11.	09.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Chrabbelfür	Begegnungsstätte Niederteufen
Fr/Sa/So	11./12./13.		FC Teufen	Dorfturnier	Zeughausplatz
Mo	14.	20.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Konzert: Schola Cantorum Upsaliensis	Evang. Kirche
Mi	16.	19.30 Uhr	Frauenverein	Aktiven-Treffen	Schulküche Hörli
Do	17.	07.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Morgenwanderung	Treff Bahnhof Teufen
Do	17.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Do	17.	14.30 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Altersheim Lindenhügel
Do	17.	20.00 Uhr	Bernadette Tischhauser	Vortrag: Systemische Familienaufstellungen	Begegnungsstätte Niederteufen
Fr/Sa/So	18./19./20.		Diverse	Dorrfest 1999-	Landhaus und Schwimmbad
Sa	19.	20.00 Uhr	Bachkantorei	Konzert	Kirche Linsebühl St.Gallen
So	20.	12 vor 12	Kulturpunkt	Sportgespräch (Moderation: Erich Niederer)	Rundzelt Festplatz Landhaus
Mo	21.	19.00 Uhr	Verschiedene (Auskunft: Tel. 160)	Serenade 99	Schulanlage Niederteufen
Do	24.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarrzentrum Stofel
Do	24.	09.00 Uhr-	Frauentreff der ev. Method. Kirche	Erlebnisbericht Indonesien: E. Bachmann	EMK-Kapelle am Hörliweg
Fr	25.	12.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag	Begegnungsstätte Niederteufen
Sa	26.		Jugendtreff	Disco	Jugendtreff
So	27.	10.00 Uhr	Kath. Kirchgemeinde	Kirchenfest: Krönungsmesse von Mozart mit dem Kirchenchor Teufen-Bühler	Kath. Kirche Stofel
So	27.	11.00 Uhr	Musikschule	Schuljahres-Schlusskonzert	Gemeindsaal Bühler
Di	29.	12.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Gartenfest für Senioren	Pfarrhausgarten Hörli
Di	29.	14.30 Uhr	Frauengemeinschaft	Chrabelgruppe	Pfarrzentrum Stofel

Juli 1999			Wer	Was	Wo
Do	01.	06.25 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Mer gönd i d'Alperose	Treff Bahnhof Teufen
Do	01.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Fr/Sa	02./03.	19.00 Uhr	Niklaus Dörig	Music-Festival	Waldegg

Alle Angaben ohne Gewähr. Veranstaltungen bitte bis spätestens zum 10. des Vormonats schriftlich an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen (Fax 333 38 09) melden.

tomcat.ch

FÜR SARAH

KÜLLING
 optik

St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071/222 86 66
 Gossau, Herisauerstr. 10, Tel. 071/385 78 85
 e-mail: admin@kuelling.ch, <http://www.kuelling.ch>

**Egal was,
wir bauen
das.**

335 77 44

PAUL PREISIG AG

TÜFNER POSCHT

Festführer

Die Tüfner Dorfzeitung

Juni 1999 • 4. Jahrgang • Nr. 5b

Inhalt

Beilage Dorffest
Grossadressen 3/5

Sportanlage Landhaus
Baugeschichte und Vereine 7-17

Schwimmbad
Die Tüfner Badi früher und heute 14-21

Dorffest
Attraktives Programm 23-25

Tüfner Chopf
**Heidi Nef,
ein Leben für's Turnen 27**

Dorffest 1999: Festliche Einweihung Landhaus-Anlagen und Schwimmbad

Erstmals seit 20 Jahren findet in Teufen vom 18.-20. Juni wieder ein grosses Dorffest statt.

• GÄBI LUTZ

Am Wochenende vom 18., 19. und 20. Juni werden in Teufen die grosszügig konzipierten *Sportanlagen im Landhaus* sowie das neugestaltete und attraktive *Schwimmbad* eröffnet. Dieses Ereignis ist Anlass für das erste grosse Dorffest seit der legendären 500-Jahr-Feier der Gemeinde im Jahre 1979.

Die Einweihung der Sportanlage und des Schwimmbades ist für die Tüfner Bevölkerung wie auch für die Dorfzeitung Grund zur Freude. Die *«Tüfner Poscht»* widmet dem Anlass die vorliegende Sonderausgabe mit Berichten

und Hintergrund-Informationen über die bedeutenden Bauwerke sowie über das Dorffest. Architekten und Baukommissionspräsidenten berichten von ihrer Arbeit, Vereinspräsidenten würdigen die überregional bedeutende Landhaus-Anlage. Für die Panorama-Seite («Historisches») hat Rosmarie Nüesch in den Archivalien gewählt und einen nostalgischen Schwimmbad-Bericht zusammengestellt. Das initiative OK legt ein attraktives Programm für das Dorffest bei. Schliesslich unterstützen die am Bau beteiligten Gewerbebetriebe die Beilage mit ihren Inseraten. Besten Dank. – Auf ein gutes Gelingen!

Teufen vor dem Dorffest: Das erneuerte Schwimmbad (vorne) und die Sportanlagen im Landhaus (hinten) aus der Vogelschau.
Luftaufnahme: Gäbi Lutz

...ganz
schön
sportlich!

ARGE SPORTANLAGE LANDHAUS:

Eberle Landschaftsbau AG, Herisau
Hörler Tiefbau AG, Niederteufen
Albert Köppel AG, Teufen
Paul Preisig AG, Teufen
Zimmermann AG, Niederteufen
Krämer AG, Teufen
Mettler & Tanner AG, Teufen
A. Müller AG, Teufen

RÜEGGER GEOTECHNIK
BERATENDE INGENIEURE ETH/SIA

Geotechnik/Wasserbau
Oberstrasse 200
9000 St.Gallen
Tel. 071 / 277 54 84
Fax 071 / 278 53 34

**MALEREI
LOOSER**
vormals W. Hefner

Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Telefon: 071/333 41 04
Privat: 071/333 17 30

**Kundennähe
ist uns wichtig!**

Wir danken für den
geschätzten Auftrag

**AMMANN
AG**

Sonnen- und Wetterschutz
Aluminium-Fensterläden

Stüchelbergstrasse 10 • 9000 ST.GALLEN
Telefon 071 277 38 51 • Fax 071 277 38 03

Die Drogerie für
natürliche Heilmittel,
Kräuterspezialitäten
und Homöopathie

DROGERIE REFORM
wetzel
9053 TEUFEN

Tel. 071 / 333 14 68

9410 Heiden
Werdstrasse 10
Tel. 071-891 12 24
Fax 071-891 22 69

Haag-Plast AG

Turnmatten Gymnastikmätteli

Sandkastenabdeckungen

Schaumstoffzuschnitte nach Mass

Für Camping, Sitzkissen, Rollen,

Betti, Laufgitter, Eckbänke,

Keile, usw.

Eröffnung Sportanlagen und Schwimmbad

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Teufen

Mit einem grossen Fest dürfen wir vom 18. bis zum 20. Juni

die neuen Aussensportanlagen und das total sanierte Schwimmbad offiziell in Betrieb nehmen. Ich freue mich mit Ihnen, unseren Kindern, den Sporttreibenden und den vielen Gästen aus nah und fern, dass uns die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Teufen den Bau dieser Anlagen ermöglicht haben.

Es ist mir auch ein Anliegen, den Kantons- und Bundesvertretern für die wohlwollende Prüfung und entsprechende finanzielle Unterstützung zu danken.

Wenn wir in den Geschichtsbüchern in die dreissiger Jahre

zurückblättern, können wir von unternehmungsfreudigen Bürgern lesen, die mit viel Mut und finanziellem Aufwand in der Krisenzeit das Schwimmbad erstellt haben. Die Rechtsform der Aktiengesellschaft hat den Betreibern des Schwimmbades immer grosse Freiheiten im Betrieb gewährt. Wenn aber Sanierungen und Erweiterungen anstanden, musste immer wieder die Gemeinde für die Sicherstellung der finanziellen Mittel geradestehen. Das führte vor der jetzigen grossen Sanierung und Erweiterung zum Beschluss, die Schwimmbad AG aufzulösen, die Liegenschaft in das Gemeindeeigentum zu überführen und den Betrieb in die Verwaltung zu integrieren. Das heisst aber nicht, dass die Verantwortlichen nicht ebenso Mut und Ausdauer und zeitlichen Aufwand aufbringen mussten, um dieses Werk zu realisieren. Ich danke all denjenigen, die das Schwimmbad über Wasser gehalten haben und mit viel Liebe und Engagement zur heutigen Anlage ausgebaut haben.

Die Geschichte der Sportanlagen ist weniger alt. Seit den fünfziger Jahren haben weitsichtige Behördemitglieder Stück um Stück Land im Landhaus für die Gemeinde erworben. Mit der Erstellung der Turnhalle und den Sportanlagen 1967 war der Grundstein für die Landhausanlagen gelegt. Ein Projekt für die Aussenanlagen lebten die Stimmbürger 1986 ab, sagten aber 1989 Ja zur Sporthalle Landhaus. Dank der Zustimmung 1996 dürfen wir jetzt diese Anlagen in Betrieb nehmen. Ich danke auch den Vordenkern und Machern dieses Werkes für ihren Einsatz.

Die Nutzer dieser beiden Anlagen werden den Namen Teufen in positivem Sinne weit über die Gemeindegrenze hinaustragen. Uns allen wünsche ich, dass wir die Anlagen zur Freude geniessen können und vor Unfällen und damit menschlichem Leid verschont bleiben.

Der Gemeindepäsident
Tony Wild

Landhaus: Auch für den Kanton von Bedeutung

«Keine Rundbahn in Ausserrboden» titelte die «Appenzeller Zeitung» im Dezember 1986. Betroffen und enttäuscht nahmen die Sportlerinnen

und Sportler in unserem Kanton von den negativen Abstimmungsresultaten in Teufen und Herisau Kenntnis.

Doch zehn Jahre danach durfte nach einer neuerlichen Abstimmung (diesmal mit positivem Ausgang) der erste Spatenstich zur Erweiterung der Sportanlage Landhaus Teufen getätigt werden.

Und jetzt feiern wir die Fertigstellung der – nach Herisau – zweiten bedeutenden Leichtathletikanlage in unserem Kanton. Der Betrieb erfüllt sowohl die Anforderungen für die vereinsmässige und schulische Nutzung

als auch für grössere Sportveranstaltungen mit Zuschauern.

Die Erstellung dieser Anlage ist für uns als Kanton von grosser Bedeutung. Die aktuellen Beteiligungszahlen im Rahmen von Jugend+Sport belegen den Stellenwert der Leichtathletik in Appenzell Ausserrboden: In 21 J+S-Sportfachkursen haben 549 Jugendliche (275 Mädchen und 274 Knaben) insgesamt 13'240 Teilnehmereinheiten à 1,5 Stunden absolviert. Damit steht die Leichtathletik hinter den Sportfächern Fussball und Turnen an dritter Stelle.

Es ist aber nicht nur die Quantität, die beeindruckt, vielmehr hat der TV Teufen in den vergangenen Jahren vor allem durch Qualität Schlagzeilen gemacht.

Die Auszeichnung von Karl Wyler zum LA-Nachwuchstrainer des Jahres 1998 durch den Schweizerischen Olympischen Verband, der Gewinn des Schweizer Meistertitels im Stabhochsprung durch Iris Niederer und

die rund 50 an Schweizer Meisterschaften in den letzten drei Jahren gewonnenen Gold-, Silber- und Bronzemedailien zeugen von den erfolgreichen Aktivitäten des «örtlichen Turnvereins mit regionaler Bedeutung».

Dass auch der Regierungsrat die wertvolle Arbeit mit den Jugendlichen schätzt und auch fördern will, hat er mit einer Sport-Toto-Beitragszusicherung von 200'000 Franken an die Erweiterung der Sportanlage Landhaus gezeigt. Alljährlich wird der TV Teufen auch mit Sport-Toto-Mitteln in der Materialbeschaffung unterstützt.

«Bitter enttäuscht» war Hans Höbener, damaliger Präsident des Appenzellischen Turnverbandes, nach dem negativen Abstimmungsergebnis im Jahre 1986 – «hocherfreut» darf ich heute zur Einweihung der gut konzipierten und zweckmässig abgestimmten Anlage gratulieren.

Gebi Bischof, Kultur- und Erziehungsdirektor AR

Büro für Hydrogeologie

Dr. Otto Langenegger, 9056 Gais

Hydrogeologie SIA, Dr. phil. nat.
Umweltingenieur, PhD

Rösslistrasse 23
Tel./Fax 071-793 27 48

Hydrogeologie

- Beratung, Expertisen
- Untersuchungen von Quellen und Grundwasservorkommen
- Grundwasserschutzzonen
- Markierversuche

Wasser- untersuchungen

- Trinkwasser
- Grundwasser, Quellen und Oberflächengewässer
- Niederschlag (Regen, Schnee)

Umwelt

- Überwachung von Quellen, Grundwasservorkommen und Oberflächengewässern
- Altlasten (Erkundung, Überwachung, Sanierung)

**Für Sport und Freizeit
Schwimmbad und Sportanlagen
zum Bauen natürlich**

Mettler & Tanner AG
Bauunternehmung

damit alles rund läuft!

**Wir danken der Bauherrschaft
für den Auftrag**

ROLF WALDBURGER AG **R**
Speicherstrasse 19
9053 Teufen **HOLZBAU** **W**
SCHREINEREI

*Wir danken der Gemeinde Teufen
für die Aufträge, die wir
an beiden Anlagen ausführen durften.*

HUBER ✓
FENSTER
HERISAU

9100 Herisau
T 071 354 88 11
F 071 354 88 10

Denkmalpflege-Fenster

Schriften Gestaltung Siebdruck

Signer Schriften

Obere Au 9055 Bühler Tel. 071/793 22 41 Fax 071/793 36 22

Inhouse Communications
**Der neue Kommunikationsstandard
für Klein- und Mittelunternehmen.**

Inhouse Communications macht Ihre Unternehmenskommunikation einfacher, schneller und effizienter. Alle Geräte (Server, PCs, Peripherie) und sämtliche Kommunikationsdienste (Sprache, Daten, Bild, Video) Ihrer Firma werden von Swisscom auf einem einzigen Netz zusammengeführt.

Bestellen Sie die neue Informationsbroschüre unter der Gratisnummer: 0800 800 113.

swisscom

Sportanlagen Landhaus: ein Schmuckstück

Am Vorabend der Einweihung der Sport- und Freizeitanlagen Landhaus wenden sich die Gedanken erst einmal der Vergangenheit zu. 1971 übergaben die Behörden die erste Ausbautappe der Sportanlagen Landhaus feierlich ihrem Betrieb. Ein erster Meilenstein wurde gesetzt. Vorbei waren die Zeiten, wo Sportler die 100-m-Läufe auf dem Strassenstück zwischen «Schäflisegg» und «Frober Aussicht» trainierten. In Teufen wurde es mögliche neue Sportarten intensiv zu betreiben. Diese Möglichkeiten nutzten Schulen und Vereine derart intensiv, dass bereits wenige Jahre später Erweiterungen notwendig wurden. In einem zweiten Anlauf stimmte die Teufner Stimmbürgerschaft am 9. Juni 1996 dem heutigen Projekt zu – und es wurde ein glücklicher Tag.

Die Zeit des Bauens bleibt uns in eindrücklicher Erinnerung. Mit Freude konnte man mitansehen, wie das Pro-

jekt Gestalt annahm. Fast täglich konnte man Neues entdecken. Natürlich war die Zeit des Bauens auch mit einigen zusätzlichen Aufwendungen belastet. Der Trainingsbetrieb musste weitergeben. Wenn nicht in Teufen, dann in der unmittelbaren Umgebung. Es ist uns ein echtes Bedürfnis, an dieser Stelle herzlich zu danken. Herzlich zu danken den umliegenden Gemeinden, die uns grosszügigerweise auf ihren Anlagen trainieren liessen, aber auch den Eltern, die Fahrdienste für die Jüngeren leisteten. Mit ein bisschen Improvisation und gutem Willen liess sich die Bauzeit problemlos überbrücken. Ja, man nahm sie gerne in Kauf, wusste man doch, welches Schmuckstück in Teufen entstand.

Kommen wir nun zurück in die Gegenwart. In wenigen Tagen ist die offizielle Einweihung der Sport- und Freizeitanlagen Landhaus. Wir wollen herzlich danken den Teufner Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern – sie sind es, die den Bau der Anlagen erst ermöglichten, dem Gemeinderat, wel-

cher die Weichen für die Realisierung stellte, der Baukommission für die professionelle Begleitung, dem Architekten und den Planern für ihre grosse konzeptionelle Arbeit, den beteiligten Handwerkern für die grossartige Umsetzung der Planungen.

Zu guter Letzt darf ich noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wir sind uns bewusst, dass die neuen Sportanlagen für uns auch eine Verpflichtung sind. Eine Verpflichtung, ein attraktives Sportangebot anzubieten und als Wettkampforganisator aufzutreten. Bereits in kürzerer Zeit stehen zwei Grossveranstaltungen auf dem Programm. Ich denke hier an das gesamtschweizerische Skifest Sportissima 99 vom 18. September dieses Jahres, aber auch bereits an das Appenzellische Kantonaltturnfest 2001.

Doch vorerst wollen wir alle einmal gemeinsam feiern. Dazu lade ich Sie im Namen des TV Teufen herzlich ein. Wir freuen uns riesig – Danke villmol.

Reto Allberr, Präsident TV Teufen

Der FC Teufen hat wieder ein Zuhause

Für den FC Teufen hat sich das wichtigste Ereignis des Jahres 1996 nicht auf dem Spielfeld, sondern an der Urne abgespielt. Mit dem Ja der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Erweiterung der Sportanlage im Landhaus stand fest, dass wir nach der Bauzeit von rund zwei Jahren über eine moderne Infrastruktur verfügen würden, die dem Verein ermöglicht, seine Aufgaben auch in Zukunft wahrzunehmen.

Den Verantwortlichen des FC Teufen war es bewusst, dass die Aufrechterhaltung des Trainings- und des Spielbetriebes sowie des gesellschaftlichen Lebens innerhalb des Vereins während der Bauzeit viele Schwierigkeiten mit sich bringen würde. Die Freude über die neuen Aussenanlagen mit einer topmodernen Infrastruktur war aber grösser als die Bedenken im Hinblick auf die befürchteten Schwie-

rigkeiten. In der Saison 1997/98 mussten wir den Abstieg der 1. Mannschaft hinnehmen. Für diese sportliche Niederlage gab es viele Ursachen, deren Kumulation die negative Wirkung noch verstärkt hat. Vor allem aber die schlechten Trainingsbedingungen und die Tatsache, dass für fast zwei Jahre keine Heimspiele abgehalten werden konnten, haben die sportlichen Leistungen negativ beeinflusst.

Am 9. August 1998 konnte der FC Teufen mit grosser Freude den ersten Teil der neuen Sportanlage Landhaus in Betrieb nehmen. Der FC Teufen hatte wieder ein Zuhause erhalten! Ausgehend vom immer wieder bestätigten Grundsatz, wonach die Grundlagen des sportlichen Erfolgs die Heimspiele sind, waren wir sehr glücklich, nach einer langen, schwierigen Zeit auf fremden Fussballplätzen wieder zu Hause zu spielen. Bereits am 16. August 1998 konnte die 1. Mannschaft mit einem klaren 5:1-Sieg gegen den FC Ban St. Gallen auf dem

Heimplatz eine lange Niederlagenserie mit einem klaren Resultat beenden. Das neue Zuhause hat nicht nur den sportlichen Erfolg zurückgebracht, sondern auch das gesamte gesellschaftliche Leben des Vereins wieder belebt. Seit fünf Jahren erlebt der FC Teufen in der Junioren-Abteilung einen eigentlichen Boom. Zurzeit spielen in der Juniorenabteilung über 200 fussballbegeisterte Kinder und Jugendliche. Auch sie freuen sich riesig darüber, die neuen Landhaus-Anlagen nutzen zu können. Die topmoderne Infrastruktur ermöglicht unseren Junioren eine attraktive und sinnvolle Freizeitbeschäftigung.

Für das neue Zuhause bedanken wir uns ganz herzlich bei den Stimmbürgern, bei den Gemeindebehörden und bei sämtlichen Personen, die sich an der Realisierung der nach modernsten Erkenntnissen der Bautechnik erstellten Sportanlage beteiligt haben.

Piorgiorgio Giuliani,
Präsident FC Teufen

Kanal-Frisch

9100 Herisau
Wald Birkenhof
Tel. 071 351 28 87
Fax 071 352 60 87

Otto Frischknecht

9200 Gossau 2
Hochschorenstr. 6
Postfach
Tel. 071 385 96 76

Kanal-, Rohr- und Schachtreinigung
24-Stunden
Haushalt-Abfluss-Service
Kanalfernsehen
Industriereinigung
Ölabscheiderentleerung

Pager Nr. 074 400 27 44

**Wir danken der Bauherrschaft
für den geschätzten Auftrag**

Messmer & Mösl
Schlosserei & Stahlbau

Hauptstrasse 59 Tel. 071/333 20 22
9052 Niederteufen Fax 071/333 33 08

Ausgeführte Arbeiten

Landhaus:

- Tribünendach in Stahl
- Sämtliche Geländer
- Gitterzäune/Abschrankungen

Schwimmbad:

- Rampengeländer/Handlauf in Chromstahl
- Gitterroste
- Balkongeländer

Wir danken der Gemeinde für den Auftrag

OekoStromInvest

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Saubere Energie
aus erneuerbaren,
einheimischen
Ressourcen.

Nutzen wir erneuerbare Energie-
quellen. Massvoll und effizient.
Nicht billig, aber langfristig
günstiger. **OekoStromInvest**
unterstützt dieses Anliegen mit
Projekten in unserer Region.
Fordern Sie Infos an !

Info
Line 0800 80 59 51

ZÜRICH

Agentur Teufen
Thomas Zellweger
Hauptstrasse 25
Postfach 322
9053 Teufen

Bei mir ist der
Versicherungsabschluss
der Beginn einer echten
Dienstleistungsbeziehung

Tel. 071 333 45 44
Fax 071 333 46 44
Natel 079 219 89 90
E-Mail zelli@tele-net.ch

Sanitär – Heizung
Eidg. Meisterdiplom **Oskar Fässler AG**

9053 Teufen
Tel. 071 / 333 14 91

*Wir danken der Gemeinde
für den geschätzten Auftrag
und wünschen einen guten
Saison-Start*

Wir durften an beiden Anlagen Sanitär-Arbeiten ausführen.

Von den Sport- und Freizeitanlagen profitieren alle

Das «Landhaus» ist nicht allein den Vereinen, sondern auch den Schulen und privaten Freizeitsportler/-innen vorbehalten.

Die neuen Sport- und Freizeitanlagen im Landhaus dienen vor allem dem TV Teufen und dem FC Teufen. Sie stehen aber auch den Schulen und allen Freizeitsportler/-innen und zur Verfügung.

● GÄBI LUTZ

«Die neuen Sport- und Freizeitanlagen sollen vor allem dem Vereins- und Schulsport dienen, stehen aber auch allen Freizeitsportlerinnen und -sportlern sowie den Kindern und Jugendlichen offen», betont Gemeinderat *Jakob Koller*, Präsident der Turn- und Sportkommission. Obwohl im Rundbahnbereich der TVT und im oberen Spielfeld der FCT Priorität geniessen, sei die Anlage grundsätzlich für jedermann offen. Der Teerplatz sei für den Freizeitsport reserviert, wo sich Jugendliche bei Basketball und Rollhockey vergnügen. Während Handballer, Schwinger, Badminton- und Volleyball-SpielerInnen in der neuen Sporthalle trainieren, bieten sich die Aussenanlagen für LäuferInnen und JoggerInnen an.

Jakob Koller verweist im übrigen auf den Spielplatz beim Lindenhügel, der den Kindern vorbehalten sei, sowie auf das Pärkli mit Feuerstelle und Sitzgele-

genheit auf dem gleichen Areal. «Freude herrscht» auch in den Schulen: Turnlehrer *Adrian Rotbe* und *Melanie Züger* begrüssen die Eröffnung der neuen Anlagen als willkommene Erweiterung der bestehenden Sportmöglichkeiten. Während sich die Aktivitäten in den letzten zwei Jahren vor allem auf die Halle beschränkt hätten, verspreche der Unter-

richt im Freien neue Impulse vor allem in den Bereichen Laufen, Springen und Werfen sowie im Weit- und Hochsprung. Die grössere Raumbefreiheit ermögliche ausserdem ein besseres Planen und Einteilen unter den interessierten Benutzern.

Erste Erfahrungen sowohl der Vereine wie auch privater jugendlicher und erwachsener Benutzerinnen und Benutzer zeigen, dass die neuen Sport- und Freizeitanlagen im Landhaus einem echten Bedürfnis entsprechen.

Auf dem Hartplatz vor der alten Landhaus-Turnhalle tummeln sich die Freizeitsportler.
Foto: GL

Auch für die Jüngsten ein polysportiver Treffpunkt

Eine Mutter von FC-Teufen-Junioren freut sich über die neuen Aussenanlagen auf dem Landhaus-Areal.

Zweifelsohne ist die wunderschöne Landhaus-Anlage eine echte Bereicherung nicht nur für Fussballer. Man spürt durch's Band eine neue Motivation. Von Anfängern bis zu Multitalenten trifft man junge und weniger junge Menschen auf der Anlage, die sich sportlich betätigen. Das macht den Platz so interessant, der bereits eine gesunde Faszination auf die Jugendlichen ausübt, die sich zu Hauf nach der Schule auf der Anlage vergnügen, sei es beim Rollhockey, Basketball, «Tschutten» oder «Joggen».

Der neue Platzwart scheint alles gut im Griff zu haben und man hört rundum nur Lob. Für uns Fussballer ist es ein herrliches Gefühl, dass wir wieder Heimspiele durchführen können, weil uns dadurch natürlich auch wieder mehr heimische Fans vom Spielfeldrand

aus anfeuern. Die ständigen Auswärts-spiele bedeuteten auch Transportprobleme zu den Spielorten und eine gewisse Isolation der verschiedenen Mannschaften, da man sich viel zu wenig traf und das gesellige Beisammensein unter den Mannschaften vernachlässigt wurde. Jetzt sieht auch ein kleiner F-Knirps wieder mal ab und zu einen Aktivspieler beim «Kicken», was natürlich unheimlich motiviert.

Zusammen mit den jüngsten Mitgliedern (*Bild*), die mit der neuen Anlage gross werden dürfen und bereits schon mit viel Spass und grossem Einsatz am Ball sind, freuen wir uns auf die Einweihung, die wir mitgestalten dürfen.

Ob aktiv auf dem Sportplatz oder als Zuschauer am Rand – ich wünsche allen viele spannende Stunden auf dem Landhaus-Areal. *Brigitte Camen-Looser*

Langer Weg zur Realisierung der Sportanlagen

Bericht von Niklaus Rütsche, Präsident der gemeinderätlichen Baukommission.

Mit der Einweihung der neuen Aussensportanlage Landhaus findet eine über 20-jährige Arbeit einen lange ersehnten Abschluss. Im Jahre 1978 erstellte die Turn- und Sportkommission zuhänden des Gemeinderates einen umfassenden Bericht über den damaligen Zustand der Sportanlagen sowie die Bedürfnisse. Es wurde ein Konzept für das gesamte Gemeindegebiet erarbeitet. Der Planungshorizont erstreckte sich bis ins Jahr 1990.

Beginn der Bauarbeiten im Landhaus.
Fotos: Jürg Thurnheer

Schon damals stand an erster Stelle die *Erweiterung der Sportanlagen im Landhaus* mit einer zweiten grossen Spielwiese mit Leichtathletikanlagen (Rundbahn), Trainingsplatz, Erweiterung Garderoben und Materialraum, zweite Turnhalle/Sporthalle mit Abwartwohnung, Sanierung bisheriger Anlagen (Hartplatz) vor weiteren Wünschen wie Tennisanlage, Sanierung Aussenanlagen Niederteufen, Kinderspielfeld, öffentliche Parkanlage und Finnen- und Geländebahn in der Aufzählung zu finden.

7. Dezember 1986: Nein zur «Vorlage Landhaus»

Im ersten Edikt «Vorlage Landhaus» vom 28. November 1982 wurde auf das Gesamtkonzept hingewiesen und im besonderen die Realisation des zweiten Spielfeldes und der Sporthalle ins Auge gefasst. Die Rundbahn wurde damals noch zurückhaltend beurteilt, mit der Begründung, dass das Areal zu knapp sei. In den Jahren 1984 und 1985 stimmten die Einwohner dem Erwerb von zwei Landparzellen zu. Damit

wurde die Grundlage für die Sanierung und Erweiterung der Anlagen im Landhaus geschaffen. Am 7. Dezember 1986 wurde dann über ein Projekt mit zwei Rasenspielfeldern und einer 400-m-Rundbahn abgestimmt (gleichzeitig mit der Erneuerung des Lindensaals). Kredithöhe: 5'477'000 Franken. Dieser Kredit wurde von den Stimmberechtigten mit 929:1050 Stimmen abgelehnt.

Zu dieser Zeit war das Altersheim Lindenhügel und die neue Sporthalle noch nicht bewilligt. In den darauffolgenden Jahren wurden diese beiden Bauvorhaben realisiert. Die Einweihung des Altersheims Lindenhügel fand 1989, jene der Sporthalle vom 12.-14. Juni 1992 statt.

22. Oktober 1995: Ja zum Projektierungskredit

Am 3. Mai 1994 beauftragte der Gemeinderat die Kommission «Erweiterung Sportanlage Landhaus», ein neues Projekt auszuarbeiten. Mit gemischten Gefühlen sagte ich ja zur Übernahme des Präsidiums. Weitere Mitglieder waren Gemeinderat *Tony Wild* als Präsident der Hoch- und Tiefbaukommission, Gemeinderat *Jakob Koller* als Präsident der Turn- und Sportkommission, *Kurt Bischof* als Vertreter des FC Teufen, *Karl Wyler* als Vertreter des TVT und *Pius Neuländner* als Aktuar.

Nachdem verschiedene Varianten und Möglichkeiten geprüft und beraten wurden, konnte am 22. Oktober 1995 über ein Projektierungskredit von 150'000 Franken abgestimmt werden. Im Edikt wurde eine klare Aussage über die Gestaltung der zukünftigen Anlagen gemacht. Dem Kredit wurde von den Stimmberechtigten mit dem erfreulichen Resultat von 1228:754 Stimmen zugestimmt.

9. Juni 1996: Ja zum Baukredit

Bei der nun folgenden Detailplanung und Kostenberechnung für den Bau-

Aushubarbeiten für das grosse Spielfeld mit Rundbahn.

Mit Helikopter werden die Lichtmasten aufgestellt.

Ich darf sagen: Es war eine tolle Herausforderung, bei welcher ich viel gesehen und gelernt habe. Natürlich war das Ganze mit einiger Arbeit verbunden. Da wir aber ein gutes Team waren und bei unterschiedlichen Meinungen immer eine gute Lösung gemeinsam gefunden haben, hat diese Arbeit auch viel Freude gemacht.

Am 22. Oktober 1996: Erster Spatenstich

Am 22. Oktober 1996 war es dann soweit, dass der erste Spatenstich ausgeführt werden konnte. Am 5. September 1997 erfolgte bereits die Ansaat des Spielfeldes Ost, und am 20. Mai 1998 konnte auch das Hauptspielfeld angesät werden.

Am 3. Juli 1998 durften wir zu einer «Aufrichte» einladen, was von den Beteiligten auch geschätzt wurde. Der FC Teufen konnte am 9. August 1998 sein 1. Heimspiel auf dem neuen Rasen austragen und siegte gleich mit 5:0.

Dank

Wenn ich zurückrechne, arbeite ich jetzt genau fünf Jahre an dieser Aufgabe und

leichterte. Danken will ich aber auch den vielen Spezialisten, Handwerkern und Hilfskräften, welche nicht immer bei Sonnenschein arbeiten konnten, um die gesetzten Termine einhalten zu können. Einen grossen Dank will ich auch an *Ueli Anderfubren* richten, welcher mich bei den wöchentlichen Bausitzungen immer begleitet hat. Auch seine fachliche Kompetenz war mir stets eine wertvolle Entscheidungshilfe. Da unser Baugelände bekanntlich aus geologischer Sicht nicht immer unproblematisch ist, waren wir auch auf die Mithilfe eines guten Fachmanns auf diesem Gebiet angewiesen. *Rudolf Rüeegger* von der Firma Rüeegger Systeme AG hat uns ebenfalls gut und kompetent beraten, wofür ich ihm sehr dankbar bin.

**Unfallfrei und...
... im Rahmen des Budgets**

Eine weitere erfreuliche Tatsache ist, dass wir keinen Unfall auf dieser Baustelle verzeichnen mussten, was wiederum für die gute Ordnung und Führung der Baustelle spricht. Erfreulich wird auch die Bauabrechnung aussehen, welche ebenfalls bald erstellt sein wird und mit Sicherheit unter dem gesprochenen Kredit abschliesst.

Ich wünsche mir, dass die Benutzer ebenfalls viel Freude auf dieser neuen Anlage erfahren dürfen und hoffe, dass die grosszügigen Anlagen von den Sportlern wie den Freizeitgeniessern mit Fairness und Sorgfalt behandelt werden, damit wir alle viele Jahre von dieser schönen Anlage profitieren können.

Niklaus Rütsche
Präsident Baukommission

Am 3. Juli 1998 durften wir zu einer «Aufrichte» einladen, was von den Beteiligten auch geschätzt wurde. Der FC Teufen konnte am 9. August 1998 sein 1. Heimspiel auf dem neuen Rasen austragen und siegte gleich mit 5:0.

Dank

Wenn ich zurückrechne, arbeite ich jetzt genau fünf Jahre an dieser Aufgabe und

Die Rundbahn nimmt Gestalt an.

Die Landhaus-Anlage aus Sicht eines Turners

Würdigung der Sportanlagen Landhaus durch Reto Altherr, Präsident des Turnvereins Teufen.

Wie würdigt man Sportanlagen aus Sicht eines Vereins? Sollen wir die einzelnen Anlagen samt ihren Möglichkeiten aufzählen? Schauen wir durch die Brille eines Turners – wir nennen ihn einfach Hans (Ähnlichkeiten mit lebenden Personen rein zufällig) – und versetzen uns in Gedanken ins Jahr 2001. Das Jahr des Appenzellischen Kantonalturfestes in Teufen. Stellen Sie sich vor...

Hans hat sich als vielseitiger Sportler für den Leichtathletik-Einzelwettkampf – einem olympischen Zehnkampf – angemeldet. Mit seinem Verein startet er zudem eine Woche später im Sektionsturnen. Er hat viel trainiert und freut sich, dass es bald losgeht...

Hans reist am frühen Samstagmorgen an. Die Reise alleine ist schon ein Erlebnis. Er ist von der herrlichen Aussicht ins Alpsteingebiet genauso beeindruckt wie von der lieblichen Voralpenlandschaft. Alles leuchtet so herrlich in der Sommersonne und ist frisch herausgeputzt. Voller Tatendrang steigt er in Teufen aus und kann schon wenig später einen ersten Blick auf die Anlagen werfen. Eingebettet in die wunderbare Appenzeller Landschaft ein wahrlich traumhafter Anblick.

1. Wettkampftag im Landhaus

Wie nützlich, dass direkt neben den Aussenanlagen eine grosszügige Sporthalle steht. Die vorhandene Infrastruktur kann ideal genutzt werden. Im

Sportdress gilt es für Hans, seine Anmeldung zu bestätigen. Der Anmeldestand auf dem Hartplatz vor der Turnhalle ist rasch gefunden. Ideal, dieser Platz, und falls es regnet, kann man problemlos in die Turnhalle Landhaus ausweichen. Stretching und ein Einlaufen auf der berühmten Landhausrunde sind gerade das Richtige zum Aufwärmen. Dabei kann Hans die Aussicht geniessen und er fragt sich bereits jetzt, warum er nicht schon früher ins Appenzellerland gekommen ist. (Es soll tatsächlich noch Leute geben, die glauben, dass die Schweiz in Winterthur aufhöre...)

Der Uhrzeiger rückt schon gegen Mittag und drängt zum Start der ersten Disziplin seines Zehnkampfes, dem 100-m-Lauf. Die schnelle Bahn, die Anfeuerungsrufe des tollen Publikums, beides hilft mit, dass Hans eine hervorragende Zeit läuft. Der Wettkampf ist lanciert. Sei es nun der Hochsprung, das Kugelstossen oder der Weitsprung. Alles ist sorgsam ins Gelände gelegt und gibt auch dem Zuschauer einen hervorragen

den Überblick über das Wettkampfgeschehen.

Der erste Wettkampftag ist vorbei. Glücklicherweise, aber auch etwas müde macht sich Hans unter der Dusche wieder frisch. Und sogleich meldet sich der Hunger. Sich zu verpflegen bereitet Hans keine Mühe, höchstens die Auswahl aus dem riesigen Angebot. Auf dem Landhaus-Areal gibt es verschiedenste Marktstände mit allerlei Köstlichkeiten – oder soll er in eines der einladenden Gasthäuser gehen? Lassen wir Hans nun das Nachtessen geniessen und gönnen ihm die wohlverdiente Ruhe. Morgen geht der Wettkampf schliesslich weiter...

2. Wettkampftag

Ausgeruht und wieder voller Energie nimmt Hans mit den 110 m Hürden den zweiten Wettkampftag in Angriff. Bei wiederum herrlichen äusseren Bedingungen kann es ja nur gut gehen. Ein besonderer Höhepunkt ist der Stabhochsprung, sonst nicht gerade seine Lieblingsdisziplin. Die Anlage verleiht ihm Flügel. Auf der Heimanlage von Iris Niederer zu springen ist auch eine besondere Herausforderung. Wie im Fluge vergeht der Tag, ja sogar der abschliessende 1500-m-Lauf, sonst sehr gefürchtet, ist in dieser Umgebung eine Freude. Nur zu schnell ist es Abend und es heisst heimreisen. Hans ist glücklich, nicht nur über seinen gewonnenen Ehrenkranz, nein, auch dass er in einer Woche mit der Sektion wieder nach Teufen reisen darf.

Die ganze Woche träumt Hans von der Rückkehr ins Appenzellerland, und nun ist es soweit. Diesmal ist er allerdings nicht allein. Das Vorbereitungsprozedere ist eigentlich das Gleiche wie vor einer Woche. Hans kennt sich zudem bereits bestens aus. Trotzdem ist seine Nervosität grösser...

Sektionsturnen

Im Innenraum der Sportanlage, auf dem wunderbar gepflegten Rasen, startet er zusammen mit seinen Turnkameradinnen und Kameraden zur ersten Disziplin, der Grossfeldgymnastik. Eine zusätzliche Herausforderung, weiss Hans doch ganz genau, dass er im Heimstadion des mehrfachen Schweizer Mei-

Training auf der Rundbahn.
Fotos: GL

Die grosszügig konzipierten Sport- und Freizeitanlagen im Landhaus aus der Vogelschau.

sters in der Grossfeldgymnastik startet. Nachher geht es ab in die Halle zum Barrenprogramm. Hier war Hans noch nie und wieder kommt er nicht aus dem Staunen heraus. Wie hell, freundlich und zweckmässig diese Halle ist. Und so tadellos unterhalten. Hier muss ein besonderer Hauswart am Werk sein. Für den nächsten Wettkampfteil gilt es für Hans, die Leichtathletikschuhe anzuziehen. 1000-m-Lauf mit der Sektion. Wenigstens auf einer derart schönen Anlage und mit einem tollen anfeuernden Publikum. 2 Minuten und 45 Sekunden später ist es geschafft. Grosser Jubel und gemeinsames Feiern ist angesagt...

Was bietet Teufen am Abend?

Zuerst den Durst löschen. Nach so einem spannenden und heissen Wettkampf kann einem doch niemand ein Bierchen verwehren. Dann ab unter die Dusche und zum gemeinsamen Nachtessen. Eine Frage beschäftigt Hans unter der Dusche: «Was bietet Teufen am Abend? Sind die Appenzeller wirklich so witzig, wie man sich überall erzählt?» Die letzte Woche musste er – mitten im Wettkampf – noch früh ins Bett, doch heute ist es anders...

Also los, auf ins Festzelt auf dem Zeughausplatz. Ein grosses Zelt und dahinter der majestätische Zeughausbau. Hinein ins Vergnügen. Zuerst ein feiner Znacht und nachher das Abendprogramm. Ein bunter Strauss von Unter-

haltungen, dargeboten von den Dorfvereinen. Soviel Unterhaltungsangebot deutet auf ein reges kulturelles Leben in Teufen hin. Im Anschluss daran spielt eine bekannte Band auf – Tanzvergnügen pur. Will man zwischendurch etwas frische Luft schnappen, geht man einfach nach draussen. Auch dort muss man nicht «verhungern» oder «verdursten». Die haben hier doch tatsächlich so etwas wie eine «Fressmeile» aufgebaut. Mit einigen seiner Freunde schlenkert Hans anschliessend durchs Dorf und genehmigt sich in einer lauschigen Gartenwirtschaft einen feinen Dessert. Aber dann geht es wieder zurück auf's Festareal. Mal schauen, was im Zeughaus los ist. Wohl eine Disco und im hinteren Teil eine tolle Bar. Ja, das kann früh werden bzw. schlafen kann man wieder zu Hause.

Die Gemeinde profitiert

Nach einem Blick ins Portemonnaie überlegt sich Hans, was das Ganze eigentlich kostet und was es dem Dorf bringt. Für den Wettkampf musste er eine Festkarte lösen. Es steckt eigentlich doch vieles dahinter. Angefangen vom Transport nach Teufen bis hin zu den Samaritern, die nötigenfalls hilfreich zur Seite stehen. Die Verpflegung muss doch irgendwo gekauft worden sein und dies sicherlich in Teufen. Zusammengezählt ein ganz schöner Batzen, den das Gewerbe und die Gastronomie

in Teufen erhält. Hans findet es toll, dass derartige Anlässe nebst grosser Freude auch Verdienst in eine Gemeinde bringen. Er ist überzeugt, dass der positive Werbeeffect sicherlich noch lange anhalten wird.

Die tiefeschürfenden Gedanken werden durch «Jubel, Trubel, Heiterkeit» verdrängt und Hans stürzt sich wieder voll ins Vergnügen. Wir wollen ihn alleine lassen und sehen ihn erst am Morgen wieder. Mit Ausschlafen ist nichts, der Festumzug steht auf dem Programm.

Festumzug durch das Dorf

Die Sonne lacht wieder. Hans ist froh um seine Sonnenbrille. Es blendet so. Die Nacht war sehr kurz, der Kaffee dafür umso besser. Nun steht er also zusammen mit vielen anderen auf der Zeughausstrasse und bereitet sich auf den Festumzug vor. Endlich geht es los und strammen Schrittes folgt er den Klängen der Musikkapelle. Verfliegen ist der anfängliche Unmut. Die freundlich lachenden Gesichter am Strassenrand, der stete Applaus freuen ihn sehr. Und wie schön dieses flaggengeschmückte Dorf ist. Stolz Häuser entlang der Strassen. Die Leute, die hier wohnen, müssen glücklich sein.

Der Festumzug ist zwischenzeitlich in die Landhausstrasse eingeschwenkt und Hans wird immer unruhiger. Die Ehrungen stehen an und er hat einen Kranz im Olympischen Zehnkampf gewonnen. Der grosse Moment kommt immer näher. Zuerst wird die Sektion geehrt. Wie stolz das Banner im leichten Wind mit dem Ehrenkranz im leichten Wind flattert. Minuten später das Rangverlesen im Olympischen Zehnkampf. Sein Name wird aufgerufen und er tritt vor. Er kniet vor eine hübsche Ehrendame in Appenzeller Tracht und empfängt seinen Kranz. Eine Traum geht in Erfüllung...

Teufen bleibt in bester Erinnerung

Die nächsten Minuten verlebt Hans halb im Traum. Die Gratulationen seiner Kameraden und dann heisst es Abschied nehmen von diesem schönen Appenzeller Dorf. Sein Blick schweift zu den Bergen mit dem majestätischen Säntis am Horizont. Es heisst Adieu sagen, doch eines weiss Hans ganz gewiss: Hierher komme ich bald wieder zurück.

*Reto Altberr,
Präsident Turnverein Teufen*

Maschinencenter

Rasen-/Gartenpflegemaschinen

Sichelmäher
Spindelmäher
Vertikutierer
Aerifizierer
Schlitzgeräte
Sägeräte
Düngergeräte
Sandstreuer
Schleppnetze
Spritzgeräte
Sodenschneider
Kantenschneider
Pflegefahrzeuge etc.

LV = Leistung zu Ihrem Vorteil

LV-Maschinencenter
9303 Wittenbach
Tel. 071/292 30 54

signet
KLEINOFFSET
KOPIERSERVICE
Landhausstrasse 4
CH - 9053 Teufen
Tel./Fax 071/333 38 89

Wir verarbeiten für Sie:

LASSEN SIE SICH
BEEINDRUCKEN

Briefbogen
Couverts
Broschüren
Klebefolien-Etiketten
Satz
Konzept Gestaltung
Flyers
Visitenkarten
Garnituren

Briefpapier • Couverts • Visitenkarten • Prospekte A4 • Mailings usw.
T-Shirts • Sweat-Shirts • Sportbekleidung • Mützen • Flockdruck • Textilsiebdruck 7-farbig • Transfers

INAUEN

SCHREINEREI+INNENAUSBAU

Inh. Peter Klarer
9052 Niederteufen

Rütiholzstrasse 26
Tel. 071/333 11 25

**Wir danken der Bauherrschaft
für den geschätzten Auftrag**

HEIERLI

ZIMMEREI • BAUSCHREINEREI
Tobel
9053 Teufen
Tel. 071/333 30 40
Tel. 071/333 30 43
Fax 071/333 43 70

**Wir danken der Bauherrschaft für die
geschätzten Aufträge und wünschen allen
Benützern viel Spass und Erfolg**

seit ★★★★★ Jahrzehnten

Schmid Fenster

9000 St.Gallen

9053 Teufen

ROHNER AG

9053 Teufen Tel. 071 333 27 83

Spenglerei Sanitär
Blitzschutzanlagen

Für Geschäfts-
und Werbedrucksachen,
die Druckerei mit Desktop,
Offsetdruck
und Weiterverarbeitung

kunzdruck

Kunz Druck + Co. AG
9053 Teufen AR
Telefon 071/333 24 33
Telefax 071/333 19 18
kunzdruck@bluewin.ch

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN

J. KOLLER
9053 TEUFEN
TEL. 071/333 29 90

Landhaus: Qualitativ hochstehendes Werk

Bericht des Sportstättenplaners Walter Engeler über die Erweiterung der Sportanlage Landhaus.

Spielfeld und Rundbahn von der Tribüne aus gesehen; im Hintergrund die Sporthalle und das Dorf.
Foto: GL

Planungs- und Bauablauf

Im Januar 1995 wurde unserem Büro für Freiraumplanung/Sportstättenplanung von der Gemeinde der Auftrag für eine Studie und im Januar 1996 für das Vor- und Bauprojekt für die Sportanlage Landhaus Teufen erteilt. Bei der Planung galten folgende drei wesentliche Grundsätze: Die Gesamtanlage soll einer breiten Bevölkerungsschicht als Sport- und Erholungsanlage dienen. Die Sportanlagen müssen nach den neuesten Normen und sportfunktionellen Anforderungen gebaut werden. Die Bedürfnisse

der Vereine sind zu berücksichtigen. Schliesslich soll das Landhaus eine offene Grünanlage sein, welche eine siedlungsgliedernde Funktion beinhaltet.

In der Vorprojektphase wurde intensiv mit den interessierten Kreisen zusammengearbeitet, damit das Bauvorhaben ideal auf die Bedürfnisse von Teufen abgestimmt werden konnte.

Der Nettobaukredit von 8'518'000 Franken für die Sportanlage wurde am 9. Juni 1996 durch das Volk genehmigt.

Am 20. Oktober 1996 konnte mit den Bauarbeiten begonnen werden. Im Herbst 1997 wurde das 1. Rasenfeld bereits angesät. Die Laufbahn und das 2. Rasenfeld konnten im Frühjahr/Sommer 1998 fertiggestellt werden. Die 400-m-Bahn und die Leichtathletikanlagen werden durch die Fachstelle Sportanlagen der Eidgenössischen Sportschule Magglingen (ESSM) auf Norm und Wettkampftauglichkeit abgenommen.

Im Juni dieses Jahres wird die Grasnarbe nach rund einem Vegetationsjahr die notwendige Festigkeit erreicht haben, so dass die Spielfelder dem Sportbetrieb übergeben werden können.

Beim gesamten Anlageausbau (vgl. *Kästchen*) wurde in der Gestaltung auf die architektonische Einordnung ins Gebiet Landhaus besonderer Wert gelegt. Mit einer Vielzahl von Alleebäumen und einheimischen Gehölzen konnte ein grosses Grünvolumen geschaffen werden, welches sich in den nächsten Jahren voll entfalten wird.

Das anfallende Wasser von Belägen und Sickerleitungen wird im grossen, feinmaschigen Drainagenetz aufgenommen. Das überschüssige Wasser wird in einen Vorfluter abgeleitet.

Dank

Innerhalb der vierjährigen Planungs- und Bauphase wurde das heute zur Einweihung stehende Werk entwickelt und gebaut. Eine Menge von Ideen und Gedanken stecken in diesem Objekt. Dank der intensiven Mitarbeit der interessierten Bevölkerungskreise und Vereine sowie dem sachkundigen Verständnis der Planungskommission, der Baukommission und allen politischen Entscheidungsgremien ist es gelungen, eine allseitig befriedigende Lösung zu realisieren. In diesem Zusammenhang möchte ich dem Präsidenten der Planungs- und Baukommission, *Niklaus Rütsche*, für die sachkompetente und gute Zusammenarbeit herzlich danken. Ebenfalls gilt mein Dank dem Gemeindeingenieur *Ueli Anderfubren* für die konstruktive Planungs- und Baubegleitung.

Bei den verschiedenen Fachingenieuren bedanke ich mich für die gute Teamarbeit. Mein abschliessender Dank gilt dem fachkompetenten und speditiven Einsatz aller am Bau beteiligten Unternehmen, denen es gelungen ist, die detaillierte Planung in ein qualitativ hochstehendes Werk umzusetzen.

Ich wünsche der Teufener Bevölkerung und den Vereinen viele fröhliche Sport- und Freizeitstunden auf dem Landhaus.

Walter Engeler, dipl. Landschaftsarchitekt HTL, Herisau/Wil

Ausbau der Anlage

Die Sport- und Freizeitanlage enthält folgende Anlagenteile:

Sportanlage (etwa 32'600 m²)

- 400-m-Bahn 4-spurig, 100-m-Bahn 6-spurig mit sprikbeschichtetem, wasserdurchlässigem Kunststoffbelag
- Rasenspielfeld 64 x 100 m und Rasenspielfeld 57 x 90 m mit optimaler Wasserdurchlässigkeit
- Sektorenausbau mit doppelter Stabhochsprunganlage, Hochsprunganlage, Speerwurf, Diskus-/Hammerwurf und div. Ballsportarten (Handball, Basketball, Volleyball)

Sitzstufen mit Überdachung (Länge 115 m)

- 3 Reihen Sitzstufen aus Beton
- Überdachung mit einer leichten Stahlkonstruktion und begrünter Bedeckung
- Zeitnehmer-/Speakergebäude

Materialgebäude (etwa 195 m²)

- Materialraum für Turn- und Sportgeräte Leichtathletik
- Materialraum für Kleinmaterial für Fussball
- Material- und Unterhaltungsgeräteraum für Anlagewart
- Kiosk einfache Ausführung.

Planerspiegel

Projekt und Bauleitung:
Engeler Freiraumplanung AG,
Herisau/Wil.

Statik Überdachung:
Prim und Partner, Teufen.

Geologe:
Rüegger AG, Teufen/St.Gallen.

Elektroingenieur:
Otto Graf AG, Herisau.

Sanitäringenieur:
A. Tomaschett AG, Rorschach.

Vermessungsingenieur:
Geinfo AG, Niederteufen.

1933: Ein modernes Schwimmbad wird gebaut

Der lang gehegte Traum vom eigenen Schwimmbad wird wahr.

«In erster Linie unserer Jugend zum Wohl, unserer Einwohnerschaft zur Erholung, im weiteren unserem Fremdenverkehr zur Belebung und unserer Gemeinde zu hohem Ansehen zu gereichen.» Das war das Anliegen des Initiativkomitees, formuliert von Friedrich Alder, Aktuar.

● ROSMARIE NÜESCH-GAUTSCHI

Noch anfangs der zwanziger Jahre hatte man «in der Blaken» am Rotbach einen Badeplatz eingerichtet (Blacken = grossblättrige Pflanzen), aber wegen der Verschmutzung durch die Industrie am Oberlauf konnte er kaum mehr benutzt werden. Bestrebungen, ein Schwimmbad zu schaffen, gab es in Teufen schon seit Jahren. Es kam nur ein Platz in der Nähe des Goldibaches in Betracht, weil nur dieser genügend und einwandfreies Wasser führte. Eine Liegenschaft bei der «Goldibrugg» musste als zu teuer aufgegeben werden.

Ein neuer Anlauf

Am 6. Februar 1933 unterbreitet der Verkehrsverein dem Gemeinderat ein Projekt für ein Schwimmbad im unteren Sammelbühl. Die Gemeinde soll dazu Fr. 50'000.- beitragen. Der Entwurf stammte vom Baumeister (und späteren Landammann) Jakob Bruderer. Auf einer Fläche von 5500 m² sollte ein Schwimmbad mit Sport- und Spielwiese entstehen. Das Schwimmbecken war mit 40m Länge und 15m Breite geplant.

Trägerin sollte eine Aktiengesellschaft werden. Die geschätzten Kosten beliefen sich auf Fr. 105'000.-, die wie folgt gedeckt werden sollten:

- Gemeindebeitrag nun statt Fr. 50'000.- nur Fr. 40'000.-
- Von Bund und Kanton aus dem Titel der Arbeitslosenfürsorge: Fr. 15'000.-
- Auf privatem Wege zu beschaffen: Fr. 50'000.-

Das Vorhaben scheint zu gelingen

Die Gemeindeabstimmung vom 26. März 1933 für ein Schwimmbad fiel günstig aus, dank gründlicher Aufklärungsarbeit durch die «fortschrittliche Bürgerpartei» und den Verkehrsverein.

Am 3. April versammeln sich die zukünftigen Aktionäre in der Linde. Das Initiativkomitee konstituiert sich unter Präsident Christian Juon mit Carl Kärcher, Dr. med. Wiesmann, Prof. Paul Buser, Jakob Bruderer, Paul Hunziker und Jacob Alder. Bei der Diskussion des Projektes wird beschlossen, das Bassin 50 statt nur 40 m lang zu bauen, nachdem einige Anwesende bereit sind, ihre Anteilscheine zu verdoppeln. Die Arbeiten

werden sofort ausgeschrieben und der Vorstand beschliesst am 11. April, Ingenieur B. Hefti aus Freiburg, den Erbauer des Schwimmbades in Heiden, als Experten beizuziehen. Dieser findet, dass 10'000 kg Armierungsseisen vollkommen genügen, anstatt der vorgesehenen 18'000 kg. Auch seien die Garderoben zu knapp berechnet und eine Filtrier- und Regenerationsanlage sei dringend vorzusehen.

Am 24. April sind auf der Baustelle 40 Arbeitslose, drei Maurer und zwei Vorarbeiter beschäftigt. Der ganze Aushub für die riesige Grube wird von Hand ausgeführt. Von einer Baubewilligung ist in den Akten nie die Rede.

An der Vorstandssitzung vom 22. Mai kann der Kassier vom grossen Erfolg der Mittelbeschaffung berichten. An Aktien und à-fonds-perdu-Beiträgen sind Fr. 58'883.50 zugesichert. Die Kabinenzahl wird erhöht und das Wärterhäuschen erhält zur Verschönerung ein Walmdach.

Die 1. Generalversammlung am 24. Mal 1933

Gemeindeschreiber Johannes Schefer nimmt als öffentliche Urkundsperson an der Versammlung teil. Das Aktienkapital von Fr. 50'000.- und Fr. 40'000.- der Gemeinde sowie die Statuten werden genehmigt. Schüler sollen während der

Viel Volk an der Eröffnung des Schwimmbades am 6. August 1933.
Fotos: Sammlung Werner Holderegger

Schulzeit freien Eintritt erhalten. Der Verwaltungsrat wird mit Baumeister Hans Marugg und Friedrich Alder ergänzt. Eine Regenerationsanlage mit Kosten von Fr. 16'000.- wird beschlossen, nachdem Prof. Buser und Baumeister Bruderer über die Vorteile referiert haben. Die Gesamtkosten betragen jetzt 140'000 Franken.

Der Verwaltungsrat tagt nun regelmässig; er vergibt die Arbeiten und entschliesst sich einstimmig für ein Plakat von Kunstmaler Nef aus Herisau für 300 Franken. Als Bademeister haben sich drei Bewerber gemeldet. Sie müssen sich im Volksbad St. Gallen einer Schwimmprüfung unterziehen.

Ausserordentliche GV vom 3. Juli 1933

In Anwesenheit von Gemeindehauptmann Ernst Tanner werden verschiedene Statutenänderungen vorgenommen. Der Bericht über den Bauverlauf erwähnt die schlechte Witterung, das ungünstige Aushubmaterial und eine Erdbebenerschütterung, die Entwässerungsarbeiten erforderte, was Mehrkosten von Fr. 3'000.- bedingt.

Der Verwaltungsrat wählt am 7. Juli den Bademeister. Nachdem sich ein Bewerber zurückgezogen hatte, bestehen die beiden andern den Schwimmtest. Einer davon scheint sportlicher, der andere charakterlich besser. Man wählt schliesslich den sportlichen Bewerber und attestiert auch ihm Vertrauenswürdigkeit, Wochenlohn Fr. 75.-. In Form eines Kiosks soll ein einfacher, alko-

Der elegante Sprungturm in Betonkonstruktion.
Fotos: Baumeister-Familie Bruderer

Einige Zahlen und Angaben über das Schwimmbad

Das Gesamtareal der Anlage mass etwa 7000 Quadratmeter, wovon das Bassin 800 m² und das Planschbecken 80 m² benötigten.

Das Bassin fasste rund 1500 Kubikmeter oder 15000 Hektoliter Wasser. Die Sprunganlage aus Beton mit speziell konstruierten federnden Sprungbrettern war 3 m und 1 m hoch.

Die Kabinenanlage enthielt 41 Einzel- und 7 Wechselkabinen für 144 Personen, ferner 2 Kindergarderoben, 2 Closets für Damen, 2 für Herren und ein Pissoir. Der Bau hatte seit dem 18. April 1933 40 Arbeitslosen und verschiedenen einheimischen Gewerbetreibenden willkommenen Verdienst verschafft. Die Baukosten belaufen sich zur Zeit der Eröffnung auf Fr. 150'000.-.

Projekt, Pläne und Bauleitung: Jakob Bruderer
Erd- und Maurerarbeiten: Jakob Bruderer und Hans Marugg
Zimmerarbeiten: Hans Signer, Robert Waldburger, Jakob Reifler
Schreinerarbeiten: Carl Karcher
Regenerationsanlage: Ingenieur B. Hefti, Freiburg
Installationsarbeiten: F. Hodler und Robert Knechtle
Schlosser- und Wasserinst.: Robert Knechtle, Max Oertle und Hans Wetter
Spenglerarbeiten: Johann Guler, Max Schelbli und Max Rohner
Elektr. Installationen: H. Müller-Baumann

Bauzeit: vom 18. April 1933 bis zur Einweihung am 6. August 1933.

holfreier Restaurationsbetrieb geführt werden. Zehn Strandschirme und Badewäsche für Fr. 440.- werden angeschafft. Zur Unterhaltung der Gäste soll ein Radio mit Grammophonkombination gemietet werden.

Am 14. Juli werden Badeordnung, Badeplan und Eintrittspreise behandelt. Der Bademeister kann den verlangten Schwimmkurs nicht absolvieren, weil er ins Militär einrücken muss. Ein Drahtzaun von 1.20 m Höhe und 158 m Länge und einige Betonbänke werden vergeben. Die Billette werden bei der Firma Gebr. Ross in Wien bezogen, weil ihr System allen andern überlegen ist. Der Verwaltungsrat leistet immense Arbeit und denkt an alles: Bahnbadebillette, Unfallversicherung, Plakatwesen und Zeitungspropaganda. Die Eröffnung wird definitiv auf den 6. August angesetzt. Sie soll mit einer schlichten Feier verbunden sein. Am Samstagabend davor trifft sich der Verwaltungsrat nochmals. Der Betrieb war am Nachmittag versuchsweise aufgenommen worden und alles hat zur Zufriedenheit geklappt. Das Wetter ist gut und lässt zur Eröffnung viel Volk erwarten.

Tags davor, am Freitag, 4. August, erschien im «Säntis» eine Sonderbeilage. Darin wird neben der Würdigung des neuen Schwimmbades, das in weniger als vier Monaten gebaut worden ist, ausführlich auf die gesunde Wirkung

des Schwimmens hingewiesen. Allerdings mussten es die meisten Teufner noch lernen.

Einweihung am 6. August 1933

Die Bilder des Einweihungstages zeigen das grosse Interesse der Bevölkerung an der modernen Anlage. Honoratioren in Anzug und Strohhut, aber auch topmodische Badeanzüge sind zu sehen. Der Schwimmclub St. Gallen zeigt ein schwimmsportliches Programm «zur praktischen Einführung in das gesamte Gebiet der Schwimmkunst» und die Musikgesellschaft umrahmt das Fest.

Der Verwaltungsrat bleibt weiterhin aktiv. Er befasst sich mit der Bepflanzung des Geländes, erwirbt eine Uhr und eine Personenwaage. Schon im September wird beschlossen, die Restauration zu erweitern und für weitere 200 Personen Kabinen zu schaffen.

Quelle: Protokollbuch der Schwimmbad AG

Ausführung der Tiefbau- Umgebungs- und Betonarbeiten

PAUL PREISIG AG

Wir danken der Gemeinde Teufen für den Auftrag

Mit mutigem Sprung
ins neue Schwimmbad...
...Baderestaurant Teufen

KUHLE Grafik

Täglich geöffnet von 9.00 bis ca 19.00 Uhr
bis Ende Badesaison 1999
(auch bei schlechter Witterung)

Aktuelles Speise- und Getränkeangebot
Familienfreundliche Preise

Manuela Kern und Ihr Team

Wir planen und produzieren

Restaurant- und Hotelküchen

Selbstbedienungsanlagen

Culinox

GROSSKÜCHENTECHNIK

Culinox Grossküchentechnik • Altgraben 441 • CH - 4624 Härkingen
Telefon 062 398 40 42 Telefax 062 398 40 50

KOMPETENT

im

GROSSEN wie im KLEINEN

- | | |
|------------------|-----------------------|
| - Strassenbau | - Umgebungsarbeiten |
| - Erdbau | - Vorplätze |
| - Kanalisation | - Drainage |
| - Sprengarbeiten | - Sanierungsleitungen |

Niederteufen/Appenzell

Büro + Werkstatt Schwanen

Tel. 071 / 335 70 60

Fax 071 / 335 70 61

Hans Schiess Bedachungen AG

9053 Teufen Tel. + Fax 071 333 21 22

- ▲ Steil- und Flachdächer
- ▲ Fassaden
- ▲ Gerüste
- ▲ Isolationen

Wir danken der Bauherrschaft ganz herzlich
für den geschätzten Auftrag

Antonio Greco

Keramische
Wand- und Bodenbeläge

Vorderhausstrasse 5

9053 Teufen

Tel. 071/333 33 39

Fax 071/333 45 10

Ausstellungsraum an der Alten Haslenstrasse 6-8

Wir danken der Bauherrschaft für den
geschätzten Auftrag

Motiviertes Badmeister-Team

Badmeister Albert Müller und sein Stellvertreter Kurt Bont freuen sich auf die Badesaison.

Nach längerer «Trockenzeit» konnte das neugestaltete Schwimmbad Ende Mai seine Pforten öffnen. Neben unzähligen Badegästen freuen sich vor allem Badmeister Albert Müller und sein Team auf die neue Badesaison.

Albert Müller amtiert als dienstältester Teufner Badmeister seit nunmehr 13 Jahren seines Amtes. Seit 1. April wird er durch seinen neuen Stellvertreter Kurt Bont aus Arbon unterstützt. Weitere Teilzeitangestellte ergänzen das *dynamische Team*: eine Badaufsicht, zwei Personen an der Kasse sowie zwei Mitarbeiterinnen für den Reinigungsdienst.

Badmeister Albert Müller und sein Team freuen sich auf die Neueröffnung eines attraktiven und familienfreundlichen Schwimmbades. «Es gibt mehr Fun für alle», hält Albert Müller stolz fest: Neben dem erneuerten grossen Schwimmbekken und dem neuen Kinder-Planschbecken laden eine 61,5 m lange *Rinnen-Rutschbahn* und eine 15 m lange *Flächen-Rutsche* zum Vergnügen ein. Ein *Sand-Volleyball-Feld* zieht vor allem jugendliche Bade-

gäste an. Eine willkommene Bereicherung sind die erneuerten *Garderoben* mit 124 *Pfandkästen*, die 39 *Familienkabinen* und die beiden *Behinderten-Garderoben*. Die *Feuerstelle* wurde neu gestaltet und lädt alle Gäste zur Benutzung ein. Die ganze Anlage ist kinderwagenfreundlich und behindertengerecht. Im neuen Bademeister-Häuschen steht ein «Bay-watch-Hochsitz» (Balkon) zur Überwachung des Betriebes zur Verfügung.

Besonders stolz dürfen die Badegäste auf die *Wasserqualität* sein, die durch modernste Technik gewährleistet wird. Mit der neuen *Beckenwasser-Erwärmung und -abdeckung* wird die Wassertemperatur zur Zufriedenheit der Gäste reguliert. Das Schwimmbad wurde während zehn Tagen mit insgesamt 2,5 Mio. Liter Wasser aufgefüllt. GL

Die neue «Tüfner Badi» ist vom 22. Mai bis 18. September jeden Tag von 9–20 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: Nicht schulpflichtige Kinder gratis; SchülerInnen Fr. 2.–; Lehrlinge und SchülerInnen mit Ausweis Fr. 3.–; Erwachsene Fr. 4.–. Saisonkarten. Kinder: Fr. 25.–, Lehrlinge/Schüler mit Ausweis: Fr. 40.–, Erwachsene: Fr. 60.–.

Der langjährige Badmeister Albert Müller (rechts) mit seinem neuen Stellvertreter Kurt Bont.
Foto: GL

Gemütliches Schwimmbad-Beizli

Ruedi und Manuela Kern verwöhnen ihre Gäste täglich im neuen Schwimmbad-Restaurant.

Rechtzeitig auf die Schwimmbad-Eröffnung konnte auch das neue Badi-Restaurant seine Pforten öffnen. Während der Badesaison werden die Gäste von *Manuela Kern-Kaiser* verwöhnt; rechte Hand ist ihr Ehemann Ruedi Kern, Inhaber der Teufner Gastrofirma «*Kernge-*

sund» und bekannt als Fachlehrer für Arbeitslose aus dem Gastgewerbe.

Manuela Kern war zuletzt bei der Merkur-Kiosk-AG tätig und bringt eine 15-jährige Erfahrung im Gastgewerbe mit. Zusammen mit ihrem Mann, den beiden Köchen *Reto Lüber* (Mogelsberg) und *Rico Forster* (Restaurant Kriegersmühle, Bühler) sowie *Aushilfen* bietet sie den Schwimmbad-Gästen jede Art Erfrischung sowie eine Vielfalt leckerer Imbisse an. «Wir führen durchgehend warme Küche, vom kleinen Imbiss bis zum kompletten Menu», erklärt das Wirteehepaar Kern. Neben Brötli mit oder ohne Salatbuffet, Würsten, Steaks und Fritiertem bieten die neuen Gastgeber auch A-la-discretion-Menüs für Parties und Familien- oder Ver-

einsfeste mit 12 bis 120 Personen an (Voranmeldung). Die reichhaltigen Verpflegungsmöglichkeiten werden in Selbstbedienung und zu familienfreundlichen Preisen angeboten.

Neben einer reichen Auswahl an Getränken (Offenausschank) hat sich Manuela Kern auf ein randgefülltes Kiosk-Sortiment spezialisiert: Glace, Süssigkeiten und Leckereien, Rauchwaren, Illustrierte und Zeitungen, Unterhaltungslektüre und vieles mehr soll dafür sorgen, dass sich die Gäste wohl fühlen im neuen Badi-Beizli. «Die Preise sind so gestaltet, dass es sich lohnt, nicht alle Imbisse und Getränke anzuschleppen», erklärt Manuela Kern. In der angegliederten Spielhalle (gedeckt) kann sich jedermann beim Toggeli- oder Ping-Pong-Spiel sowie an Flipper- und anderen elektronischen Spielgeräten vergnügen.

Das neue Schwimmbad-Restaurant ist jeden Tag offiziell von 9 bis 20 Uhr geöffnet (bis Betttag). Im Beizli und in der Gartenwirtschaft stehen rund 120 Plätze zur Verfügung. GL

Manuela und Ruedi Kern freuen sich auf zufriedene Gäste.
Foto: GL

«Badi» nicht nur saniert, sondern aufgewertet

Zwei Daten sind in der Geschichte des Schwimmbades von schicksalshafter Bedeutung: der 24. Mai '33 und der 26. Juni '97.

Das neugestaltete Schwimmbad lädt zum Bade.
Fotos: GL

Am 24. Mai 1933 wurde auf Initiative einer Handvoll weitsichtiger und innovativer Privatpersonen die Schwimmbad AG Teufen gegründet. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, für die Bevölkerung von Teufen und Umgebung eine Schwimmbadanlage zu schaffen, weil «je länger je mehr die grossen Vorteile des Schwimmsportes für Körper und Geist» erkannt wurden.

Ebenso wollte man unsere so schön gelegene Gemeinde dem Fremdenverkehr zugänglicher machen. Die bis anhin benutzte Badegelegenheit «in der Blaken» erachtete man wegen des stark verschmutzten Wassers als nicht mehr zumutbar.

Am 26. Juni 1997 stimmte die Generalversammlung der Auflösung der Schwimmbad AG und der gleichzeitigen Übernahme des Schwimmbades durch die Gemeinde zu. Die Generalversammlung musste erkennen, dass es in der heutigen Zeit finanziell nicht mehr möglich ist und rechtlich kaum mehr verantwortet werden kann, ein Schwimmbad für die Öffentlichkeit auf privater Basis zu führen. Auslöser für diese «Verstaatlichung» war das Projekt zur Gesamtsanierung der bestehenden Schwimmbadanlage.

Nach über 60 Jahren...

Über 60 Jahre lang setzten sich Private mit viel Engagement und Freude für einen gut funktionierenden Badebetrieb ein. So gelang es zum Beispiel 1974, das

Teufner Stimmvolk für den Einbau eines Nichtschwimmerbeckens zu überzeugen. Dennoch lässt sich sagen, dass man seit dem Bau des Schwimmbades nur wenig an der Bausubstanz verändert und auch nur das Allernötigste ausgebessert hat. Nach über 60 Jahren Betrieb machten sich gravierende Mängel bemerkbar, die nicht mehr mit «kosme-

tischen» Massnahmen behoben werden konnten.

■ Der bauliche Zustand der Garderoben liess schon seit geraumer Zeit zu wünschen übrig.

■ Die technischen Anlagen genügten den aktuellen Sicherheitsbestimmungen nicht mehr.

■ Der Restaurationsbetrieb erfüllte die gesundheitspolizeilichen Anforderungen nicht mehr.

■ Die bestehende Sprunganlage konnte nicht mehr verantwortet werden.

Nicht nur Sanierung

Was ursprünglich als bescheidene bauliche Erneuerung der Garderobenanlage gedacht war, entwickelte sich Schritt um Schritt zu einer Gesamtsanierung. Dass es dabei nicht nur bei der Behebung von baulichen oder technischen Mängeln blieb, ist leicht nachvollziehbar. So tauchte bald die Idee auf, im Schwimmbad nicht nur Mängel zu beheben, sondern sich gleichzeitig auch für eine attraktivere Anlage einzusetzen. Im Gespräch mit Schwimmbadfachleuten zeigte es sich, dass mit dem Einbau von Rutschbahnen und einem vielseitigen Planschbecken für die Kleinsten den verschiedenen Interessen aller Badegäste nachgekommen werden kann. Zu einem zeitgemässen Schwimmbad gehört auch, den Anliegen von Behinderten Rechnung zu tragen. Zudem meldeten Badegäste immer wieder den Wunsch nach Erwärmung des Badewassers an.

Das Schwimmbad fügt sich harmonisch in die Landschaft ein.

Ausblick von der neuen Schwimmbad-Restaurant-Terrasse.

Für eine attraktivere Badi

Mit diesen Vorgaben arbeitete die Baukommission Schwimmbad ein Gesamt-sanierungsprojekt aus. Dabei zeigte es sich, dass kaum alle Bedürfnisse erfüllt werden können. Es galt also, Prioritäten zu setzen. Das dem Stimmvolk vorgelegte Projekt umfasste folgende Teile:

- Die Garderobenanlagen werden erneuert und mit Toiletten- und Duschanlagen ergänzt.
- Das Restaurant bleibt erhalten und wird in ein Selbstbedienungsrestaurant umgestaltet.
- Die ganze Anlage wird behindertengerecht ausgestaltet.
- Eine neuerstellte Rutschanlage und ein neugestaltetes Planschbecken mit verschiedenen Spielmöglichkeiten erweitern das Vergnügungsangebot.
- Ein Beach-Volleyball-Feld trägt zur Attraktivitätssteigerung bei.

Schwimmbad mit Restaurant, Kabinen und Badmeister-Häuschen.

■ Ein neues Wasseraufbereitungssystem ersetzt die bisherige Chlorgasanlage.

■ Ein neu zu erstellendes Sprungbecken ersetzt die bisherige Sprunganlage.

Im Wissen darum, dass die Gesamtkosten für das ganze Projekt sehr hoch sind und um die dringendst notwendige Sanierung der gravierenden baulichen und technischen Mängel nicht zu gefährden, beschloss der Gemeinderat, über den Einbau der Sprunganlage separat entscheiden zu lassen und auf ein System zur Erwärmung des Badewassers zu verzichten.

Ergänzungen dank Petitionen

Am 22. September 1996 bewilligte das Teufner Stimmvolk die Gesamt-sanierung des Schwimmbades, lehnte aber gleichzeitig den Einbau der separaten Sprunganlage ab. Die so entstandene Situation mochte nicht alle Badegäste zu befriedigen.

Im Januar 1997 wurde eine Petition zur Hebung der Wassertemperatur eingereicht.

Im August 1997 wurde eine Petition eingereicht, die den Erhalt der bisherigen Sprunganlage forderte.

Angeregt durch diese beiden Vorstösse wurde das Sanierungsprojekt ergänzt:

Am 28. September bewilligte das Stimmvolk einen zweiteiligen Kredit zur «Hebung der Wassertemperatur im Schwimmbad». Damit ermöglichte es einerseits die Erstellung einer Solaranlage, andererseits eine Abdeckungsvorrichtung für die beiden grossen Bassins.

Mit einer neuerstellten Einmeter-Sprunganlage konnte nach der Ablehnung der separaten Sprunggrube dem Bedürfnis der Wasserspringer leider nur teilweise Rechnung getragen werden. Damit die Sicherheit der schwimmenden Badegäste gewährleistet bleibt, grenzt in Zukunft eine Klappwand den Eintauchbereich nach vorne ab.

Lediglich das Rasengrün wurde verzögert

Mit dem Ziel, den Teufnerinnen und Teufnern im Sommer 1999 ein «neues» Schwimmbad zu übergeben, wurden die Bauarbeiten nach den Sommerferien 1997 aufgenommen. Während der Saison 1998 blieb der Badebetrieb eingestellt.

Die Arbeiten im Bäderbereich und bei den infrastrukturellen Einrichtungen konnten ohne nennenswerte Zwischenfälle abgewickelt werden. Leider verzögerte das unbeständige Herbstwetter die Ansaat des Rasens massiv. Dazu kam, dass in den ersten Monaten des neuen Jahres weitere starke Schneefälle die Vegetationsentwicklung behinderten.

Deshalb präsentiert sich das Schwimmbad bei seiner Neueröffnung nicht im gewünschten Zustand. Die Liegeflächen müssen vorerst abgesperrt bleiben. Allerdings darf man zuversichtlich sein, dass die ganze Anlage rechtzeitig auf die Sommerferien zur Benutzung freigegeben werden kann.

Im Protokoll der Gründungsversammlung der Schwimmbad AG vom 3. April 1933 steht: «So möge nun dieses Protokollbuch erzählen von einem Werk, das in erster Linie unserer Jugend zum Wohl, unserer Einwohnerschaft zur Erholung, im weitern unserem Fremdenverkehr zur Belebung und unserer Gemeinde zu hohem Ansehen gereicht».

Auch wenn das Protokollbuch der Schwimmbad AG seit dem 26. Juni 1997 für immer geschlossen wurde, so hatte die Gesamt-sanierung des Schwimmbades genau dies zum Ziel.

*Stephan Nänny, Präsident
Schwimmbadkommission*

CALZAVARA

ISO 9002
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert 1998

Neubauten/Umbauten
Renovationen
Sanierungen
Kundenarbeiten
Kanalisationen
Muldenservice
Betonpumpe
Betonbohrungen

Carlo Calzavara AG
Hoch- und Tiefbau
Bruggwaldstrasse 40
9008 St.Gallen
Tel. 071 245 66 25
Fax 071 245 73 20
<http://www.calzavara.ch>
calzavara@swissonline.ch

St.Gallen
Freidorf TG
Teufen AR

SPARTANISCHE ANONYME ARCHITEKTUR

SCHIESS APPENZELER LANDARCHITEKT 071 333 12 28
AUF DIE AUFFORSTUNG DER BAUZONE WURDE VERZICHTET

**LÜFTUNG
ELEKTRO
KÄLTE**

DEETZ KLIMATECHNIK AG

9100 Herisau Tel.071/351 51 71

Schreinerei Engler

Inhaberin: Christine Wettstein-Engler

*Ihre Schreinerei für: Umbauten, Haus- und Zimmertüren,
Innenausbau, Küchen, Schränke, Aufrüstarbeiten, Ladenbau*

Alte Speicherstrasse 2034
9053 Teufen

Tel. 071/330 09 33
Fax 071/330 09 35

ROBERT BISCHOF TEUFEN

Zentralheizungen / Sanitär-Installationen

Nord-Tobel 1106 9053 Teufen Telefon 071/333 24 78 Fax 071/333 24 50

Wir danken der Bauherrschaft für den Auftrag und wünschen viel Erfolg

blumenkeller

Telefon 071 793 17 54 9055 Bühler/AR

Ihr Fachgeschäft

- für trendige Floristik
- Blumen, Pflanzen, Gefässe für jeden Geschmack
- Innenbegrünung
- Gartengestaltung
- Gartenpflege
- Natursteinarbeiten

Damit Baden auch wirklich Spass macht,
Badewasser von Grüter Wassertechnik AG.

**Grüter
Wassertechnik AG**

Grüter Wassertechnik AG, Adlikerstrasse 290, CH-8105 Regensdorf
Telefon 01/841 13 13, Telefax 01/841 14 47

*Wir danken der Gemeinde
für den geschätzten Auftrag*

Ein Schwimmbad mit einzigartiger Ambiance

Bericht des Planungsteams (Architektur: Hansrudolf Burgherr, Schaffhausen; Bauleitung: Nikolussi AG, Gossau).

Konzept

Die Standorte der Becken waren weitgehend gegeben, da das bestehende Schwimmbecken und das Lehrbecken nur saniert wurden. Das Planschbecken/Kleinkinderbecken wurde ebenfalls am alten Standort neu erstellt. Für das Rutschbecken eignete sich aus funktionellen und architektonischen Gründen der südwestliche Hang im Anschluss an das Lehrbecken am besten. So konnten die Rutschen dem Gelände angeschmiegt werden und die Liegefläche wurde nur unbedeutend beansprucht.

Das Planschbecken wurde nach neuen Gesichtspunkten formal gestaltet und mit Spielelementen im Sinne von «Aktion-Reaktion» versehen. Zudem wurde in die gegebene Böschung eine Spielwand aus Natursteinen erstellt mit untenliegendem Sandspielplatz und Wasserschöpfbrunnen.

Da der Kredit für das separate Sprungbecken nicht bewilligt worden ist, sollte trotzdem die Unfallgefahr beim Wasserspringen auf ein Minimum reduziert werden. Deshalb kann die entsprechende «Sprungzone» im Becken

Die beiden neuen Rutschbahnen.
Foto: GL

mittels einer Klappwand und einer Trennleine gekennzeichnet und abgetrennt werden. Die Länge des Schwimmerbeckens entspricht dem Wettkampfmass des Schwimmverbandes: 50,02 m. Eine neue Chromstahlrinne entlang der Beckenwände garantiert eine gleichmässige Wasserüberflutung, was eine der Voraussetzungen für sauberes Badwasser darstellt.

Das separate Rutschbecken und der Sicherheitsauslauf der Rinnenrutsche sollen ein unbeschwertes und sicheres Rutschen ermöglichen.

Um die infolge der Geländetopographie und der Grundstückform eher spärliche Liegefläche etwas zu vergrössern, wurde die südlich gelegene Hang-

partie mehrfach terrassiert, obwohl kleinere Erdrutsche zu erwarten waren. Wenn sich die dadurch entstandenen Böschungen befestigt haben, sind diese Liegeflächen sicher eine wertvolle Bereicherung des Schwimmbades.

Materialwahl

Aus Kostengründen wurden im Schwimmerbecken die Betonfläche saniert und auf eine Auskleidung mit Chromstahl verzichtet. Ebenso wurde die Folienauskleidung des Lehrbeckens belassen. Rutsch- und Planschbecken wurden hingegen mit dem derzeit besten Material – Edelstahl V4A – erstellt.

Fortsetzung Seite 22

Technische Daten

	Fläche m ²	Inhalt m ³	Umwälzmenge
Sportbecken:	780	1600	290
Nichtschwimmer:	308	277	69
Neu: Rutsche	75	69	49
Kinderbecken	102	35	72
Total	1265	1981	480

Gebäudeteil: Spartanische anonyme Architektur

Bericht des Architekten Eberhard Schiess, Teufen.

Der Wunsch der Bauherrschaft war es, den bestehenden Eindruck und die Gebäudeanordnung beim Schwimmbad Teufen zu erhalten. Eine spartanische anonyme Architektur war die Folge.

Spartanisch: Verzicht auf Überflüssiges.

Anonym: Die Architektur muss nicht immer neu erfunden werden. Folglich sind die Neubauten einfach und ohne komplizierte Details errichtet worden. Erstrebenswert ist, dass der Unternehmer seine Handschrift zeigen kann.

Gestaltung:

a) Farben: Gelb für Licht und Sonne (auch bei trübem Wetter), zur Auflockerung; Blau für Männer, Grün für Frauen. Materialfarben: Holz natur, Beton, Chromstahl, Plättli weiss (Reinigung).

b) Volumenablauf: nur am Bau (Bild) zu erleben.

Ich hoffe, es wird Ihnen gefallen,

Eberhard Schiess,
Appenzeller Landarchitekt, Teufen

Fortsetzung von
Seite 21

Dies wird eine langfristige Lebensdauer garantieren und den Unterhalt auf ein Minimum reduzieren. Die Verwendung der Natursteine zur Terrassierung und als Sitz- und Spielelemente ergibt eine gestalterische Einheit.

Technik Wasseraufbereitung

Filtration: Die Badewasseraufbereitung erfolgt wie schon vor dem Umbau mit dem Vakuum-Anschwemmfilter-System. Der bestehende Filter wurde durch einen solchen mit einer grösseren Filterleistung, entsprechend der grösseren Wasserfläche, ersetzt. Die gesamte Steuerung für Filtration, Rückspülung und Wiederanschwemmung erfolgt automatisch mit einer elektronischen Steuerungsanlage SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung). Die Durchströmung der Becken wurde ebenfalls optimiert und den heutigen Erkenntnissen angepasst (100% Umwälzung über die Überfluterrinne).

Entkeimungsanlage: Bei der Desinfektion des Badewassers wurde ebenfalls in die Zukunft investiert und mit dem Einbau einer Salzelektrolyseanlage in Membranzellentechnik anstelle der vorhandenen Chlorgasanlage eine dem heutigen Stand der Technik entsprechende Technologie eingebaut. Die Anlage erzeugt vor Ort aus Kochsalz eine Hypochloritlösung mit einem Chloranteil von etwa 40g C12/1 und arbeitet vollkommen ungefährlich für das Badepersonal und die Badegäste. Die Zugabe in den Badewasserkreislauf erfolgt automatisch.

Badewassererwärmung: Die Erwärmung des Badewassers erfolgt mit Solarenergie. Die Garderoben sind mit einem sogenannten Energiedach ausgestattet. Grossflächig verlegte Kupferele-

mente nehmen die Sonnenenergie auf und geben diese an ein Leitungssystem ab. Über dieses Leitungssystem wird die Wärme ins Bad transportiert und ergibt so eine angenehmere Wassertemperatur.

Badewasser-Erwärmung

Nach dem Ja der Bevölkerung zur Totalsanierung des Freibades suchte der Gemeinderat nach einer kostengünstigsten Lösung, um den Badegästen trotz der Höhenlage künftig eine angenehme Badewassertemperatur bieten zu können. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen war klar, dass dieses Ziel nur mit Sonnenenergie realisiert werden darf.

Für Sonnenkollektoren boten sich die Dachflächen der Garderoben und des Betriebsgebäudes an. In Konkurrenz standen die Offerten für konventionelle PE-Sonnenkollektoren, die auf ein fertiges Dach aufgebracht werden müssen und ein Energiedach-System mit eingelegten Kupferröhren, welches als Dach konzipiert ist. Die Behörde entschied sich aus wirtschaftlichen und wertbeständigen Gründen für das Energiedach.

Die Funktion dieses patentierten Dachsystems ist einfach. Die Dachflächen werden mit Kupferprofilen überdeckt, welche zugleich das Haus vor Wind und Wetter schützen. In den Absorbern sind Kupferrohre eingebettet, durch die Wasser zirkuliert. Während der Zirkulation nimmt das Wasser die Umgebungstemperatur auf (funktioniert auch bei Regen oder bewölkter Witterung, solange die Lufttemperatur höher als die des Badewassers liegt) und gibt diese ans Badewasser ab. Das im Schwimmbecken abgekühlte Wasser wird zur erneuten Erwärmung wieder durch die Absorber geleitet und so zirkuliert das Wasser zur dauernden Wärmeaufnahme.

Damit nicht alle aufgeladene Energie während der kühleren Nachtzeit verloren geht, wird das Schwimmbecken mit einer automatischen Abdeckung vollflächig zugedeckt. Der Grossteil der Verdunstungswärme kann so bei Ruhebetrieb eingespart werden. Solange die Aussentemperatur höher als die Wassertemperatur liegt, kann in Teufen bei ganztägiger Sonneneinstrahlung pro Tag eine Erwärmung von 12°C der Badewassertemperatur erreicht werden.

Baublauf

Mit der Realisierung des Projektes wurde im August 1997 begonnen. In

der ersten Bauphase galt es, alle unterirdischen Bauten wie Pumpenräume, Technikräume und Ausgleichsbecken zu erstellen. Danach folgten die Aushub- und Fundationsarbeiten für die neu geschaffenen Becken (Kinderplansch- und Rutschbecken). Diese Becken wurden gesamthaft in Edelstahl ausgeführt. Die Rutschbahnanlage konnte optimal in den gewachsenen Hang integriert werden. Die Rinnen- und Flächenrutsche bestehen aus fasermierten Kunststoff. Das Lernschwimmbecken und Sportschwimmbecken erhielt neu eine Folienabdeckung, die auf dem Wasserspiegel schwimmt. Diese kann automatisch in den neu geschaffenen Folienkasten, der am Beckenkopf integriert wurde, aus- und zurückgefahren werden. Der Leitungsbau und die technischen Anlagen wurden komplett erneuert. Im Gesamten gelangten über 8 Kilometer Leitungsröhre zum Einbau.

Im Frühherbst 1998 konnten die Umgebungsarbeiten soweit abgeschlossen werden, dass die Rasenflächen angesät werden konnten. Diese Rasensaat wurde durch das jämmerliche Wetter (ab Olma zehn Wochen Regen, danach Einbruch des «Jahrhundertwinters») zum grössten Teil vernichtet. Das bedingte in diesem Frühjahr eine Neuanfaat dieser Rasenflächen. Leider kann aus diesem Grunde ein Teil der Rasenflächen des Schwimmbads Teufens zur Eröffnung noch nicht benutzt werden. Es wurden aber von seiten der Baukommission und Bauleitung Ersatzmöglichkeiten geschaffen.

Dank

Nach eineinhalbjähriger Bauzeit dürfen wir den Teufner Einwohnern und Einwohnerinnen zu ihrem neuen und in der Ambiance einzigartigen Schwimmbad gratulieren. Ein grosser Dank gebührt der gesamten Baukommission, die durch nicht immer einfache Entscheidungen zu einem guten Gelingen des Bauvorhabens beigetragen haben. Ebenfalls möchte ich mich von seiten der Bauleitung bei all den Unternehmern und Handwerkern für ihren grossen Einsatz, ihre grosse Fachkompetenz und für das immer speditive Arbeiten bedanken.

Wir wünschen den Teufnerinnen und Teufnern viel Sonnenschein und tolle Badeplauschstunden im neuen Freibad.

Das Planungsteam

Beckenbereich

Architektur: Hansrudolf Burgherr, Schaffhausen
Bauleitung: Nikolussi Architektur und Planungs AG,
R. Frauchiger, Gossau

Technische Daten:

Schwimmbecken: 50.02 x 15.70 (6 Bahnen)
Lehrbecken: 25.00 x 10.50
Rutschbecken: 65 m²
Planschbecken: 108 m²

Einrichtungen:

Sprunganlagen: 1 m Federbrett, Klappwand
Rinnenrutsche: 61.50 ml (Höhendifferenz 6.36)
Breitrutsche: 15.00 ml
Beckenabdeckungen
Diverse Spieleinrichtungen im Planschbecken
Beckenumgangsflächen 750 m²
Beach- Volleyballfeld 9 x 18 m

Dorffest: 20 Vereine tragen das OK mit

Das initiative Organisationskomitee wird durch die Mitarbeit zahlreicher Vereine auf verschiedenen Ebenen unterstützt.

Das Organisationskomitee unter Leitung von Georges Schmidt hat in den vergangenen Wochen keine Mühe gescheut, ein attraktives Programm zusammenzustellen, das der Bedeutung des Dorffestes 1999 gerecht werden kann. Das OK wird von insgesamt 20 Teufner Vereinen mitgetragen.

Das OK mit (von links) Heinz Tobler, Reto Camen, Walter Grob, Silvio Hutterli und Jakob Koller. Auf dem Bild fehlen Georges Schmidt und Thomas Rohner.
Foto: GL

Bereits Mitte August 1998 hat die Turn- und Sportkommission (TSK) der Gemeinde alle Vorstände der Teufner Sportvereine zur Mitarbeit bei der geplanten gemeinsamen Einweihung des Schwimmbades und der Sportanlage

Landhaus eingeladen. Nach nur zwei Vorbereitungssitzungen hat sich folgendes OK gebildet: *Georges Schmidt* (TSK und Männerchor Dorf) als Präsident, zuständig für Unterhaltung und Rahmenprogramm; *Thomas Rohner* (TSK und

MR Teufen); Finanzen/Personalwesen); *Reto Camen* (FC Teufen): Festwirtschaft; *Silvio Hutterli* (TV Teufen): Spiel- und Sportbetrieb; *Heinz Tobler* (Baukommission Schwimmbad): Spiel- und Sportbetrieb Schwimmbad/Verbindung Schule; *Jakob Koller* (Gemeinderat, Präsident TSK): Bau/Verkehrsregelung; *Walter Grob* (Gemeindeschreiber; MTV Niederteufen): Sekretariat, Werbung, Information; *Samariterverein*: Sanität.

Das OK wird von 20 Vereinen mitgetragen: Badminton-Club Teufen, Behindertensportgruppe Mittelland, Fit for Woman, Frauenturnverein Niederteufen, Frauenturnverein Teufen, Fussball-Club Teufen, Gewerbeverein Teufen, Guggenmusik Tüüfner Südwörscht, Harmoniemusik Teufen, Jugendtreff Teufen, Kulturpunkt pro tüüfe, Männerchor Tobel-Teufen, Männerriege Teufen, Männerturnverein Niederteufen, Pistolensektion Teufen, Samariterverein Teufen, Turnverein Teufen, Unteroffiziersverein Teufen, Veloclub Teufen und Volleyball-Club Güttinger Niederteufen.

Der Einsatz des ehrenamtlich tätigen Organisationskomitees für ein tolles Dorffest 1999 verdient Dank und Anerkennung. *GL*

12 vor 12: Sport-Gespräch im Zelt

Ansichten – Einsichten – Aussichten über die Kultur der Leibesübungen.

Im Rahmen des Dorffestes organisiert der «kulturpunkt pro tüüfe» am Sonntag, 20. Juni, um 12 vor 12 Uhr, ein Sportgespräch im Zelt beim Landhaus. Moderiert wird der Anlass von Erich Niederer, Regionalstudioleiter SR DRS, Teufen.

Die GesprächsteilnehmerInnen diskutieren über Funktionen des Sportes für den Einzelnen und die Gesellschaft. Wechselwirkungen zwischen kulturellem, politischem, sozialem, gesellschaftlichem, historischem Kontext. Sie reflektieren den Wandel von Bedeutung und Ausdruck der «Kultur der Leibesübungen», Körperwahrnehmung, Philosophie und Gesundheits-Verständnis. Am Gespräch beteiligen sich:

Sandra Graf-Mittelholzer, Gais. Sie ist Mitglied der Schweizer Renn-Rollstuhlfahrer-Nationalmannschaft. Vor ihrem Sportunfall, bei dem sie quer-

schnittgelähmt wurde, war sie Skilehrerin, fuhr Skirennen und betrieb Grossfeld-Gymnastik. Die Hausfrau, Mutter von zwei kleinen Kindern und Spitzensportlerin ist sensibilisiert für die Bedeutung des Behinderten-Sportes auf Spitzensport-Niveau sowie Gesundheits- und Leistungsverständnis.

Hans Höbener, Teufen, ist Präsident der Eidg. Sportkommission, Mitglied des Exekutivrates SOV und Chef des Leichtathletik-TV Teufen. Es ist ihm ein Anliegen, auf die sozialpolitische Rolle des Vereinssportes für das Dorfleben und auf die gesundheitspolitische Verant-

wortung des Staates als Sportförderer hinzuweisen.

Anton Lebmamm, Magglingen, ist Sozialwissenschaftler und u.a. Leiter der «Fachstelle Sucht & Sport» an der Eidg. Sportschule Magglingen. Er betreibt in verschiedenen Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, ist Ausbilder und Initiator von Sportprojekten mit Erwerbslosen, Immigranten usw.

Arturo Hotz, Goldiwil, Sportwissenschaftler, ist tätig in der Sportlehrer- und Trainer-Ausbildung und ehemaliger Trainer der Schweizer-Ski-Nationalmannschaft. Er stellt kritische Fragen zum Spitzensport/Leistungssport und sieht im Breitensport die Chance als Beitrag zur Lebensqualität.

Diese Runde verspricht eine anregende Auseinandersetzung über die Chancen und Grenzen der neuen Sportanlage und des Schwimmbades für die Teufner Bevölkerung und die Entwicklung des Dorflebens. *MH*

Teufner Dorffest am 18., 19. und 20 Juni: ...

Aus dem vielfältigen Programm: Leichtathletik-Wettkampf, Athletic-Cup, Plausch-Parcours, Ballon-Start, Fussball-Match und...

Am Wochenende vom 18., 19. und 20. Juni 1999 findet erstmals seit 20 Jahren wieder ein Dorffest in Teufen statt. Zu feiern gibt es die Eröffnung der Sport- und Freizeitanlagen Landhaus sowie des neugestalteten Schwimmbads. – Das Programm:

Das Grüntal-Sextett sorgt für Stimmung.

Auftakt am Freitag

Am Freitag, ab 17 Uhr, findet unter der Leitung des TV Teufen für Sportler und Hobbysportler ein attraktiver *Leichtathletik-Wettkampf* statt. Die Jugend absolviert im Rahmen des *Athletic-Cup* einen Dreikampf mit Sprint, Wurf und Sprung. Für alle andern, gleich welchen Alters, werden am ganzen Abend bis gegen 22 Uhr nach freier Wahl kurze *Schnuppertrainings und Tests* in verschiedenen leichtathletischen Disziplinen angeboten.

Während und nach den Wettkämpfen wird mit dem Betrieb einer *Festwirtschaft* für das leibliche Wohl gesorgt.

Samstag: Plauschparcours und...

Der Samstag bietet Gelegenheit, von 11 bis 16 Uhr den *Plauschparcours* zwischen den beiden neuen Anlagen «Landhaus» und «Schwimmbad» zu absolvieren, im Schwimmbad ab 14 Uhr den Klängen der Steel-Band «Out of Paradise» (vgl. Seite 25) zu lauschen, um 17 Uhr einem *Fussballmatch* mit zwei bekannten Mannschaften zuzuschauen, in der Pause den Klängen der «*Tüüfner Südwörscht*» zuzuhören und nach dem

Match mit einem der *Heissluftballone* zu entschweben oder deren Start mitzuvollziehen.

... grosser Unterhaltungsabend

Auch am Samstag ist für das leibliche Wohl an verschiedenen Orten gesorgt: Ganz Hungerige können ab 19 Uhr im Festzelt das *Nachtessen* einnehmen und sich für den grossen Unterhaltungsabend bereits einen Platz freihalten. Am Unterhaltungsabend sorgt das *Grüntal-Sextett* für gute Stimmung. Weiter haben die *Junioren des FC Teufen*, Mitglieder der *Rhythmischen Gymnastik* und des *Team-Aerobic* sowie des *Badminton-Clubs* ihre Auftritte zugesagt.

Das leistungskräftige Küchen-, Service- und Barpersonal sorgt bis zum Festende um 2 Uhr dafür, dass keine Kehle trocken und kein Magen leer bleibt.

Das Zeughaus ist der Treffpunkt für die Jungen und Junggebliebenen. Eine *bombastische Musik- und Lichtanlage*

Auch am Fest: Guggemusik «Südwörscht» und...

mit guten DJ's bieten auch an diesem Ort Gewähr für beste Unterhaltung.

Ausklang am Sonntag

Das Festwochenende klingt am Sonntagmorgen mit den Vorführungen der *Gymnastikgruppe des TVT* und der *Behindertensportgruppe Mittelland*, dem Frühschoppenkonzert der «*Tüüfner Südwörscht*» und der *Harmoniemusik* und – als Schlusspunkt – einem Podiumsgespräch zum Thema «12 vor 12 – Sportgespräch im Zelt» (vgl. Seite 23) aus. Die Festwirtschaft im Landhausareal ist geöffnet.

Abheben mit dem Heissluftballon.
Fotos: pd.

... Sport/Wettkampf, Plausch und Unterhaltung

... Unterhaltung mit dem «Grüntal-Sextett», der Steelband «Out of Paradise» und Darbietungen verschiedener Dorfvereine.

Das OK und die 20 mittragenden Vereine freuen sich, wenn viele Teufnerinnen und Teufner mit Kind und Kegel das vielfältige Angebot nutzen.

«Out of Paradise»

Zu den musikalischen Höhepunkten des «Tüfner» Dorffestes gehört die Gruppe

... die Harmoniemusik Teufen.

«Out of Paradise» (*Bild*), die am Freitag von 14–17 Uhr im Schwimmbad auftritt. In der Ostschweizer Steelband spielt mit dem Perkussionisten *Christoph Gsell* (Zweiter von rechts) auch ein Teufner mit. Zusammen mit den Musikern *Guido Huber* (Steeldrum; Tenor), *Susanne Huber* (Steeldrum; Double Guitar), *Markus van Grinsven* (Perkussion) und *Marcel Bollier* (E-Bass) wird er dafür sorgen, dass das Schwimmbad und das Publikum von heissen Rhythmen wie Soca, Bolero und Merenge, aber auch von Eigenkompositionen und modernen Stücken von *Any Narell*, *Monti Alexander* und *Earl Brooks* aufgewühlt werden.

Die Musik der Gruppe «Out of Paradise» wird geprägt durch den unverwechselbaren hellen Klang der Stahlfässer.

pd. Out of Paradise

Das bevorstehende Dorffest aus Sicht des bekannten Karikaturisten «Alibert». Der seit acht Jahren in Niederteufen lebende Alexander Blanke (1937) kam 1971 aus Deutschland nach St. Gallen, wo er bis 1978 als Bühnenbildner am Stadttheater tätig war. Seither ist er freischaffender Zeichner.

Schwimmbad

Niederteufner Kinder freuen sich über neue Badi

Philipp Berlinger, 7 Jahre.

Joschka Roth, 6 1/2 Jahre.

Adrian Tobler, 7 Jahre.

Auch die 2.-Jahr-Kindergärtlerinnen und Kindergärtler von *Kristin Flückiger* in Niederteufen freuen sich über die Eröffnung des neugestalteten Schwimm-

bades in Teufen. Aus diesem Anlass haben sie phantasievolle Zeichnungen gefertigt, die gegenwärtig beim Schwimmbad-Restaurant zu sehen sind.

Hinnen Spielplatzgeräte AG

BIMBO

CH-6055 Alpnach Dorf
Tel. 041 672 91 11
Fax 041 672 91 10

9000 St.Gallen Filiale Teufen Schlosserei Metallbau
St.Josefenstr. 32 Battenhus
Tel. 071 278 62 55 9052 Niederteufen
Fax 071 278 63 12 Tel. 071 333 38 36

Stöckle AG

Inh. N. Rütsche

Türen und Fenster	Schaufenster
Treppen und Geländer	Brandschutztüren
Vordächer	Einbruchhemmende Türen
Wintergärten	Chromstahlarbeiten
Balkone und Verglasungen	Reparaturen

Ausführung der wärme gedämmten Alu-Fronten und der Chromnickelstahl-Geländer und Abschrankungen im Restaurant-Bereich.

Licht – Kraft – Wärme – Telefon

ELEKTRONEF AG

Ihr Spezialist für alle Installationen

Wir danken für den geschätzten Auftrag

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen/AR, Tel. 333 21 55, Fax 333 47 26

Köppel
Albert A.G.

Strassen- und
Tiefbauunternehmung
Speicherstr. 8
9053 Teufen

*Herzliche Gratulation zum
gelingenen Schwimmbad!*

Für die an unsere Unternehmung
übertragenen Arbeiten und für das
entgegengebrachte Vertrauen - vielen Dank.

Auf Ihren Besuch

freut sich Brigitte Schuler

Orientteppich-Galerie
W. Schuler AG
Unterrain 2
9053 Teufen/AR

Peter Walter

Hauptstrasse 58
9053 Teufen
071/ 333 35 41

Malerei / Plastik / Tapeten
Innen- und Aussenrenovationen

Wir danken der
Bauherrschaft
für den Auftrag

Aemisegger

Orient- + Spannteppich - Reinigung

9008 St. Gallen, Langgasse 1, Telefon 071/244'00 91

Blumen Höhener
9053 Teufen

Tel. 071/333 11 23, Fax 071/333 11 83
E-Mail: floristik@blumen-hoehener.ch

Wir bedanken uns herzlich bei der Bauherrschaft

Heidi Nef: Ein Leben für das Turnen

Von der Mädchenriege über den Spitzensport zur Turnerinnenvereinigung

Die weitgereiste Heidi Nef vor dem Hintergrund liebgewonnener Andenken.
Foto: GL

● HANS HÖHENER

Heidi Nef ist Ebnenmitglied im TV Teufen und im Schweizerischen Turnverband (STV). Hinter diesen Ebnen steckt aber viel Arbeit, viel Engagement für das Turnen. Bei Heidi Nef müsste man wohl sagen: ein ganzes Leben! Wann und wo hat die sportliche Laufbahn begonnen?

In der Teufner Mädchenriege bei Elisabeth Engler. Ich war das Zweitälteste von fünf Kindern, und in ihren Turnstunden konnte ich mich ausleben. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war das Turnen bei Elisabeth Engler etwas vom schönsten, was man damals als Mädchen erleben konnte. Sie hat das Frauenturnen im Appenzellerland ganz wesentlich geprägt.

Hat Elisabeth Engler auch Sie geprägt?

Ganz bestimmt! Sie hat mich motiviert, mich gefördert. Mein grösster Wunsch wäre es denn auch gewesen, Turnlehrerin zu werden. 1955 schickte sie mich als 16-Jährige an einen Leiterinnenkurs. Sie setzte mich dann als Mädchenriegeleiterin ein und im gleichen Jahr übernahm ich die Leitung der damaligen Damenriege, eine Funktion, die ich bis 1971 ausübte.

In Teufens Öffentlichkeit wurden Sie dann aber vor allem durch die Erfolge

mit «Ibren» Kunstturnerinnen bekannt. Wie kamen Sie dazu?

Beim Leiten in der Mädchenriege hatte ich oft das Gefühl, viele Mädchen seien unterfordert. Daraus entstand schliesslich die Idee, mit meinem Mann Erich, der damals Oberturner und Jugileiter im TV Teufen war, eine Kunstturnerinnenriege zu gründen. Das war 1971. Wir besuchten Kurse, bildeten uns fortwährend weiter und hatten bald grossen Erfolg, nicht zuletzt auch deshalb, weil wir stets auf eine gute Haltung und auf die Gesundheit achteten.

Im Frauenkunstturnen gab es damals noch kaum Strukturen. Wie sind Sie dann auf die nationale Ebene gekommen?

Wir haben die Zusammenarbeit mit andern Ostschweizer Kantonen gesucht. Ich habe mich zudem zur Kampfrichterin ausbilden lassen und 1972 die Kampfrichterausbildung gar selbst übernommen.

Und bald wurden Sie eine beehrte internationale Kampfrichterin...

Ja, meine Arbeit wurde immer wieder beobachtet. Ich hatte einen grossen Gerechtigkeitssinn, und regelmässig besuchte ich auch Trainerkurse. Sie gaben mir die praxisnahe Basis für meine Kampfrichtertätigkeit und die ersten Auslandsaufträge. 1977 erwarb ich das internationale Brevet.

Sie waren sehr erfolgreich und wurden auch an Olympischen Spielen eingesetzt. Was machte Sie so beehrt?

So habe ich das zwar nie wahrgenommen. Ich bemühte mich, korrekt zu sein, ohne Präferenzen nach irgend welcher Seite zu machen. Ich musste mich zwar verschiedentlich gegen Mogeleyen wehren, das hat mich aber gestärkt. Ich war 1984 in Los Angeles, 1988 in Seoul und 1992 in Barcelona als aktive Kampfrichterin an den Olympischen Spielen und 1996 in Atlanta am Kongress mit dabei.

Neben der Kampfrichtertätigkeit hatten Sie noch weitere Funktionen im Schweizerischen Turnverband. Welche?

Ich war von 1986 bis 1991 Ressort-

chefin Kunstturnen Frauen und gehörte von 1991 bis 1996 als Chefin Spitzensport des STV dem Zentralvorstand an.

Was waren für Sie die eindrucklichsten Erlebnisse?

Es gab sehr viele! Begonnen hat es in der Mädchen- und der Kunstturnerinnenriege, bei den strahlenden Kinder- und Jugendlichen.

Später habe ich rund um die ganze Welt durch den Sport viele interessante Menschen kennen gelernt. Schliesslich habe ich meine Aufgabe stets so verstanden, Trainern, Athletinnen und Athleten gute Rahmenbedingungen für sportliche Erfolge zu schaffen. Und wenn es gelingt, mit ehrenamtlichen Führungsstrukturen an der Weltspitze mitzumachen, so freut einem das schon. Ganz besonders war das natürlich der Fall, als ich als Teamchefin 1995 den Weltmeistertitel und 1996 in Atlanta den Olympiasieg von Donghua Li miterleben konnte.

Und heute? Können Sie ohne Turnen sein?

Nun, man bleibt ein ganzes Leben mit dem Turnen verbunden. Ich bin Vizepräsidentin und Sekretärin der Schweizer Turnveteraninnen und habe entscheidend mitgeholfen, die Turnerinnenvereinigung beider Appenzell, deren konstituierende Versammlung am 24. April dieses Jahres in Teufen stattfand, zu gründen...

Steckbrief

Name: Heidi Nef

Geburtsdatum: 28. Januar 1939

Sternzeichen: Wassermann

Familie: verheiratet, drei Kinder, zwei Grosskinder

Beruf: Hausfrau mit diversen ehrenamtlichen «Jobs»

Hobby (neben Turnen): Wandern im Alpstein, Aquafit, Velofahren, die Natur geniessen

Lieblingessen: Chinesisch

Lieblingsmusik: je nach Befinden Appenzeller Streichmusik, Strauss, Ravel

Lieblingsbuch: Zurzeit «Lola»

Schönster sportlicher Erfolg: Olympiasieg von Donghua Li

Sportliches Highlight 1998/99: Gründung der TIVA (Turnerinnenvereinigung).

Im Bild

Das neugestaltete Teufner Schwimmbad mit den Rutschbahnen wenige Tage vor der Eröffnung.

Fotos: Gäbi Lutz

Die Sport- und Freizeitanlagen Landhaus mit Rundbahn und zwei Rasenspielfeldern.

- B
- B
- F
- F
- F
- F
- G
- G
- S
- H
- J

Gemeindefest

Teufen

Fr

18. Juni '99

Sportanlage Landhaus

17.00 - 22.00 Uhr
Wettkampf für
Hobby Sportler
und Athletic Cup

19.00 - 24.00 Uhr
Festwirtschaft

Sa

19. Juni '99

11.00 - 16.00 Uhr
Siehe Handzettel:
Plausch- Parcour für Alle

14.00 - 17.00 Uhr
Im Schwimmbad:
Steel Band
"Out of Paradise"

17.00 Uhr
Sportanlage Landhaus:
Das besondere
Fussballspiel

18.30 Uhr
Sportanlage Landhaus:
Start Heissluftballon

19.00 - 02.00 Uhr
Zeughausplatz Festzelt:
Unterhaltungsprogramm
mit Grüntal-Sextett
und Vereins-Darbietungen

20.00 - 02.00 Uhr
Im Zeughaus:
Disco

So

20. Juni '99

10.00 - 14.00 Uhr
Festwirtschaft

10.00 Uhr
Konzert Harmoniemusik

10.30 Uhr
Gymnastik TVT

10.45 und 11.30 Uhr
Konzert «Südwörscht»

11.00 Uhr
Vorführung
Behindertensport

12 vor 12
Sportgespräch im Zelt
Ansichten - Einsichten -
Aussichten:
Zur Kultur der Leibes-
übungen

Moderator: Erich Niederer

Sportanlage Landhaus

- Badminton Club
- Behinderten Sport Mittelland
- Fit for Women
- Frauenturnverein Niderteufen
- Frauenturnverein Teufen
- Fussball Club Teufen
- Gewerbeverein Teufen
- Guggenmusik Tüüfner Südwörscht
- Harmoniemusik Teufen
- Jugendtreff Teufen
- kulturpunkt pro tüüfe
- Männerchor Tobel
- Männerriege Teufen
- Männerturnverein Niderteufen
- Pistolensektion Teufen
- Samariterverein Teufen
- Turnverein Teufen
- Unteroffiziersverein Teufen
- Veloclub Teufen
- Volleyball-Club Güttinger Niderteufen

Einweihung Sportanlagen und Schwimmbad

Gemeindefest Teufen

Handzettel

Plausch-Parcour

Samstag, 19. Juni '99

ab 11.00 Uhr – 16.00 Uhr
Startmöglichkeit für Einzelpersonen,
Paare, Gruppen und Familien
(Die Reihenfolge der Posten ist frei
wählbar – bei Posten 1+2 empfehlen
wir Badehosen)

14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Musikalische Unterhaltung
im Schwimmbad mit «Out of Paradise»

1 En guetä Rutsch
is neue Bad

Punkte:

2 3 m Wurf

Punkte:

3 Rollstuhl-
Parcour

Punkte:

4 Flipperkasten

Punkte:

5 Geschicklichkeits-
spiel mit Nageln

Punkte:

6 Goldwaschen

Punkte:

7 Ratespiel
mit Fotografie

Punkte:

8 Balljonglieren

Punkte:

9 Torschusswand
mit Geschwin-
digkeitsmessung

Punkte:

10 Kugelboccia

Punkte:

11 Speer-Dart

Punkte:

12 400m
Differenzler

Punkte:

Dieses Resultatblatt
bitte am Plausch-Parcour
mitnehmen. Weitere
Exemplare liegen an allen
Postenstandorten auf.
Abgabe ist bei jedem Posten
möglich.

Total Punkte:

Name

Vorname

Gruppenname